

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Organisation heil- und sonderpädagogischer Angebote im Kanton Bern

Deskriptive Untersuchung zum Ressourceneinsatz
im Kanton Bern

eingereicht von: Denise Fahrer

Begleitung: Prof. Dr. phil. Monika Wicki

24. Juni 2022

Abstract

An der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik wird der Ressourceneinsatz sowie die Nutzung der sonderpädagogischen Angebote in verschiedenen Kantonen untersucht. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist es, interkantonal vergleichbare Daten zu schaffen. Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt in der Aufbereitung der Daten der Bildungsstatistik der Lernenden und des Schulpersonals sowie einer Befragung im deutschsprachigen Teil des Kantons Bern.

Neben der Beschreibung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und deren Änderungen, welche per 1.1.2022 in Kraft traten, wird anhand von fünf Gemeindeportraits aufgezeigt, wie die einfachen sonderpädagogischen Angebote, welche in der kantonalen Statistik nicht abschliessend erfasst werden, effektiv genutzt werden. Somit können erstmals die effektiven Förderquoten sowie der Einsatz des sonderpädagogischen Personals exemplarisch dargestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	5
1.1 Begründung der Themenwahl.....	6
1.2 Ziel der Arbeit.....	6
1.3 Aufbau der Arbeit.....	7
2. Begrifflichkeiten und rechtliche Rahmenbedingungen.....	7
2.1 Abgrenzung von Begrifflichkeiten: Exklusion, Segregation, Separation, Integration, Inklusion und entsprechende Quoten	7
2.2 Staatsaufbau der Schweiz und die historische Entwicklung der Sonderpädagogik	11
2.3 Gesetzliche Rahmenbedingungen im Kanton Bern.....	13
2.4 Untersuchte Gemeinden – ein Überblick der Rahmenbedingungen	15
2.5 Die wichtigsten Gesetzesänderungen – eine Gegenüberstellung	17
3. Sonderpädagogische Angebote	19
3.1 Das sonderpädagogische Angebot in der Schweiz	20
3.2 Das sonderpädagogische Angebot im Kanton Bern.....	22
3.3 Sonderpädagogisches Angebot in den untersuchten Gemeinden	25
3.4 Änderungen im sonderpädagogischen Angebot nach dem 1.1.2022.....	25
4. Allokation von Ressourcen und Wirkung inklusiver Bildung.....	27
4.1 Finanzierung heilpädagogischer Angebote.....	28
4.2 Finanzierungsmechanismen im Kanton Bern	30
4.3 Änderungen aufgrund der neuen Gesetzesgrundlage.....	32
4.4 Wirkungen inklusiver Bildung – Effektivität, Effizienz, Equity.....	33
5. Fragestellung.....	35
5.1 Forschungsfragen	36
5.2 Präzisierte Unterfragestellungen.....	36
6. Methodisches Vorgehen.....	37
6.1 Forschungsdesign.....	37
6.2 Operationalisierung.....	38
6.3 Datenerhebung	39

6.4	<i>Datenaufbereitung</i>	43
6.5	<i>Datenauswertung</i>	47
6.6	<i>Methodenkritik</i>	47
7.	Darstellung der Ergebnisse	48
7.1	<i>Kantonsporträt</i>	48
7.2	<i>Die Schulgemeinde C1</i>	51
7.3	<i>Die Schulgemeinde C2</i>	53
7.4	<i>Die Schulgemeinde C3</i>	56
7.5	<i>Die Schulgemeinde C4</i>	59
7.6	<i>Die Schulgemeinde C5</i>	61
7.7	<i>Die fünf Gemeinden und der Kanton Bern im Vergleich</i>	63
8.	Diskussion	67
8.1	<i>Beantwortung der Fragen</i>	67
8.2	<i>Diskussion der Ergebnisse</i>	71
8.3	<i>Reflexion</i>	76
8.4	<i>Fazit und Ausblick</i>	77
	Literaturverzeichnis	79
	Abbildungsverzeichnis	84
	Tabellenverzeichnis	86
	Abkürzungsverzeichnis	87
	Anhang	90
	<i>Anhang I – Anhang 1 zu Art. 27 LAV</i>	90
	<i>Anhang II - Umfragefragen Teil Lehrpersonen / SHPs</i>	91
	<i>Anhang III – Bezeichnung «verstärkte Massnahmen / Regellehrplan»</i>	93
	<i>Anhang IV – Differenzen in den kantonalen Bildungsausgaben aufgrund unterschiedlicher Quellen</i>	95
	<i>Anhang V - Differenzen in den effektiven Förderquoten</i>	96
	<i>Anhang VI – Klasse zur besonderen Förderung</i>	98

1. Einleitung

Die Eigenheiten der Volksschule und insbesondere der Sonderschulung in der schweizerischen Bildungslandschaft sind vielfältig, und die Struktur ist komplex. Um diese Eigenheiten besser verstehen zu können, wird im ersten Teil dieser Arbeit auf den Staatsaufbau der Schweiz und in die Vergangenheit geblickt. In einem nächsten Schritt sollen die Eigenheiten und die gesetzlichen Rahmenbedingungen im Kanton Bern genauer beleuchtet werden. In den ersten Kapiteln wird auch ein Überblick über die theoretischen Konzepte, basierend auf aktuellen Forschungsergebnissen, gegeben, und es werden Begrifflichkeiten abgegrenzt. Im Hauptteil der Arbeit wird es darum gehen, die Situation im Bereich der heil- und sonderpädagogischen Angebote im Kanton Bern und insbesondere in einigen ausgewählten Berner Gemeinden zu beschreiben, um der Frage nachzugehen, wie die sonderpädagogischen Ressourcen konkret eingesetzt werden und welchen Mechanismen die Zuteilung der Ressourcen folgt.

Dabei wird es von Bedeutung sein herauszufiltern, wie zusätzliche Ressourcen bei einfachen sonderpädagogischen Massnahmen verwendet werden. Nur so kann später eine interkantonale Vergleichbarkeit der zwar genutzten, aber in den kantonalen Statistiken nicht erfassten einfachen sonderpädagogischen Massnahmen hergestellt werden. Aus diesem Grund beschränken sich die Untersuchungen in dieser Arbeit auf den deutschsprachigen Teil des Kantons Bern, welcher, wie die anderen zu untersuchenden Kantone, dem Lehrplan 21 folgt.

Die Schwierigkeit besteht darin, dass gerade diese einfachen sonderpädagogischen Massnahmen zurzeit in der kantonalen Statistik des Kantons Bern nicht direkt erfasst werden. In der Statistik erscheinen sie nur, wenn sie mit Lehrplananpassungen und einer Zuweisung auf Antrag der Erziehungsberatung (EB) zum Spezialunterricht S (SpU-S) oder zu einer besonderen Klasse kombiniert sind. Die Zuweisung zum Spezialunterricht A (SpU-A) in den Bereichen integrative Förderung (IF), Logopädie (Logo) oder Psychomotorik (PMT) wird in der kantonalen Statistik nicht erfasst, gibt aber Hinweise darauf, wie viele zusätzliche Lernende über einen gewissen Zeitraum Anspruch auf sonderpädagogische Unterstützung haben. Bei der Ressourcenplanung müssen diese Schülerinnen und Schüler ebenfalls berücksichtigt werden. Auskünfte darüber können aber nur die Gemeinden respektive die Schulleitungen geben. Erst diese Hinweise auf alle gesprochenen Fördermassnahmen und deren Nutzung vervollständigen das Bild über die effektive Förderquote in den Schulen.

Ziel des Projektes ist es deshalb, auch diesen nicht in der kantonalen Statistik erfassten Daten nachzugehen, um aussagekräftige Grundlagen für kantonale Schulbehörden und Verwaltungen zu liefern. Basierend auf diesen Daten können regulatorische Rahmenbedingungen und Finanzierungsmechanismen für die Stärkung einer effektiven und effizienten inklusiven Schule geschaffen werden. Das Projekt soll aufgrund der interkantonalen Vergleichbarkeit zudem Hinweise geben, wie sonderpädagogische Angebote optimal ausgestaltet werden können. Diese Arbeit beschränkt sich deshalb auf die obligatorische Volksschule im deutschsprachigen Teil des Kantons Bern und berücksichtigt den Frühbereich, den nachobligatorischen Bereich und die Gymnasien nicht.

1.1 Begründung der Themenwahl

Aufgrund meiner wirtschaftswissenschaftlichen Kenntnisse interessiere ich mich im Bereich der Schule und im Speziellen der schulischen Sonderpädagogik auch für übergeordnete und bildungspolitische Themen. Deshalb hat mich die Projektausschreibung von Prof. Dr. phil. Monika Wicki sehr angesprochen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das Schulsystem langfristig reformieren müssen, um den sich ständig ändernden gesellschaftlichen Anforderungen, die ans System Schule gestellt werden, gerecht zu werden. Schul- und Organisationsentwicklung im heilpädagogischen Kontext hat nicht nur mit der Idee zu tun, die inklusive Schulbildung voranzutreiben und zu stärken. Vielmehr müssen die unterschiedlichen Akteure involviert sein, und es müssen politisch durchsetzbare und deshalb ebenso kosteneffiziente wie effektive Schulsysteme geschaffen werden. Es motiviert mich sehr, dass ich im Rahmen meiner Masterarbeit hoffentlich einen Beitrag leisten kann, verbesserte sonderpädagogische Angebotsmöglichkeiten aufzeigen zu können, indem wir die unterschiedlichen kantonalen und regionalen Systeme vergleichbar machen. Bildungsforschung ist, wie Wolter (2008) festhält, eine Grundbedingung dafür, dass sich die Bildungspolitik auf evidenzbasierte oder auch nur evidenzinformierte Steuerung einlassen kann. Und je besser die Informationen über die Zusammenhänge und Wirkungen im Bildungswesen sind, umso mehr erzielen politische Handlungen nachhaltige, über Legislaturperioden hinweggehende Wirkungen.

1.2 Ziel der Arbeit

Im Rahmen eines gross angelegten Gesamtprojektes unter der Leitung von Prof. Dr. phil. Monika Wicki untersuchen verschiedene Studierende im Rahmen ihrer Masterarbeiten heil- und sonderpädagogische Angebote in ausgewählten Deutschschweizer Kantonen. Im Mittelpunkt steht eine Beschreibung der Organisation heil- und sonderpädagogischer Angebote, basierend auf den gesetzlichen Grundlagen, den Verordnungen und Richtlinien auf kantonaler und regionaler Ebene. Weiter geht es um die Analyse der Daten der Schülerinnen- und Schülerdaten, die von diesem Angebot Gebrauch machen, sowie um die dafür benötigten Lehrpersonen und die eingesetzten finanziellen Mittel. Ein übergeordnetes Ziel ist es, die Vergleichbarkeit der heil- und sonderpädagogischen Angebote herzustellen, um daraus Vorschläge und Ideen für eine optimale Ausgestaltung sonderpädagogischer Angebote herleiten zu können. Die zentrale Fragestellung, die unser Projekt begleitet, ist:

Welche sonderpädagogischen Angebote gibt es in den einzelnen Kantonen und Gemeinden, und wie werden sie genutzt und eingesetzt? Wie werden die Ressourcen auf Gemeindeebene bei einfachen sonderpädagogischen Massnahmen verwendet?

Ein weiteres Ziel der Arbeit ist die Erprobung des von Ladina Ladner (2021) entwickelten Fragebogens aus der Vorgängerstudie (Masterarbeit an der HfH: Grundlagen zur Erhebung des Ressourcen-Einsatzes sonderpädagogischer Angebote der Regelschule). Basierend auf den Rückmeldungen können Erkenntnisse gewonnen werden, wo der Fragebogen allenfalls optimiert werden müsste, um in weiteren Kantonen die Vergleichbarkeit der sonderpädagogischen Angebote zu untersuchen.

1.3 Aufbau der Arbeit

Bei dieser Arbeit handelt es sich um ein exploratives Pilotprojekt. Die Kapitel 2, 3 und 4 geben einen Überblick über die historische Entwicklung der Sonderpädagogik in der Schweiz und spezifisch im Kanton Bern. Anhand von wissenschaftlichen Studien und der vertieften Analyse der entsprechenden Gesetze, welche im Laufe der Entstehung dieser Arbeit im Kanton Bern revidiert wurden und per 1.1.2022 in Kraft traten, können die veränderte Sichtweise auf die Sonderpädagogik wie auch die sich laufend ändernden Begrifflichkeiten aufgezeigt werden. Diese Kapitel grenzen also auch zentrale Begriffe wie Exklusion, Segregation oder Inklusion und entsprechende Quoten voneinander ab. Sie liefern, basierend auf Forschungsarbeiten zum Thema «Allokation von Ressourcen», auch Einblicke in die theoretischen Grundlagen zu den unterschiedlichen Finanzierungsmechanismen sonderpädagogischer Angebote. Ausserdem werden, anhand von empirischen Forschungsarbeiten zum Thema Effizienz und Effektivität von Bildungsangeboten, Überlegungen zur Wirkung inklusiver Bildung gemacht. In den Kapiteln 5 und 6 geht es um die konkreten Fragestellungen und das methodische Vorgehen. Anhand der kantonalen Statistik (SdL und SSP-Daten der BISTA) werden den Fragestellungen entsprechend Daten aufbereitet, ausgewertet und deskriptiv dargestellt. Diese Daten bilden die evidenzbasierte Grundlage für die Steuerung sonderpädagogischer Angebote. Um an die fehlenden Informationen zu den einfachen und in der kantonalen Statistik nicht erfassten Daten zu gelangen, wurden die Gemeinden mittels Fragebogen aus der Vorgängerstudie zu den sonderpädagogischen Angeboten befragt. Diese erhobenen Daten werden in Kapitel 7 beschrieben und mit den Daten der kantonalen Statistik verglichen. Das Kapitel 8 schliesst mit der kritischen Diskussion über die gewonnenen Erkenntnisse und einer Reflexion über diese Arbeit ab.

2. Begrifflichkeiten und rechtliche Rahmenbedingungen

Aufgrund des föderalistischen Staatsaufbaus der Schweiz und insbesondere der Volksschule müssen für jeden untersuchten Kanton respektive für jede zu betrachtende Gemeinde die spezifischen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Wie Powell (2018) festhält, sind diese intranationalen fundierten Vergleiche zwar nach wie vor Mangelware, aufgrund der grossen regionalen Varianzen aber essenziell für die Weiterentwicklung einer inklusionsorientierten Schule. Eine wichtige Grundlage für das weitere Verständnis ist die einführende Klärung und Abgrenzung der verwendeten Begrifflichkeiten.

2.1 Abgrenzung von Begrifflichkeiten: Exklusion, Segregation, Separation, Integration, Inklusion und entsprechende Quoten

Lange Zeit hatten Menschen mit Beeinträchtigungen kein Recht auf Bildung. Wie Biermann und Pfahl (2016) aufzeigen, begann mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahre 1948 das Recht auf Bildung Gegenstand verschiedener völkerrechtlicher Deklarationen zu werden. Auch in der Schweiz waren Menschen mit Behinderungen von Bildungsangeboten gänzlich ausgeschlossen. Wie Kronenberg (2021) festhält, galten Kinder mit einer schweren geistigen Behinderung beziehungsweise mit einer schweren kognitiven Beeinträchtigung bis ins Jahr 1968 als

bildungsunfähig, und entsprechend waren sie von der Schule ausgeschlossen. Es wurden bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht alle körperbehinderten Kinder beschult. Seit der Invalidenversicherungsrevision im Jahre 1968 wird gemäss Kronenberg (2021) in der Schweiz die Schulpflicht für alle finanziert und umgesetzt. Dies bedeutete eine Abkehr von der Exklusion. Es begann, wie Powell (2018) ausdifferenziert, der Übergang zur Segregation in Sonderschuleinrichtungen, also zum Unterricht in unterschiedlichen Gebäuden respektive zur schulischen Separation (Unterricht im selben Schulgebäude, aber in verschiedenen Zimmern) und in Einzelfällen zu einer integrativen Schulung in der Regelschulung bei teilweise gemeinsamem Unterricht.

Kronenberg (2021) zeigt in ihrem Bericht weiter auf, dass es bezüglich Integration und Inklusion zwei Interpretationslinien gibt. Die eine setzt Integration der Inklusion gleich. Die andere besagt, dass Integration mit Inklusion nicht austauschbar sei. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettauer Szaday (2015, S. 13) müssen im Rezeptbuch schulische Integration erst erläutern, was mit Integration gemeint ist, denn der Begriff kann vieles umfassen, sei es die soziale, kulturelle, räumliche, schulische oder berufliche Integration. Er kann auch für verschiedene Bezugsgruppen angewandt werden (Menschen mit Migrationshintergrund, Behinderungen oder sozialen Benachteiligungen). Und wie Biewer (2017, S. 125) schreibt, kann damit die «Wiederherstellung eines Ganzen» gemeint sein.

Bezogen auf die Sonderpädagogik versteht Biewer (2017, S. 126) die Integration so, dass eine gemeinsame Erziehung und Bildung von behinderten und nicht behinderten Menschen erwünscht ist. Die Bedeutung des Begriffs «Integration» wird allerdings bis heute in den einzelnen Wissenschaften unterschiedlich verwendet. Die Abgrenzung gegenüber dem Begriff «Inklusion» ist ebenfalls nicht einheitlich. Auch Mejeh und Powell (2018) weisen auf die Unschärfe des Begriffs Inklusion hin. Einige Autoren verwenden die Begriffe Integration und Inklusion synonym.

Unter Inklusion in der Bildungswissenschaft versteht Biewer (2017, S. 128) nicht den durch Niklas Luhmann geprägten Gegenbegriff zur Exklusion, sondern den Begriff «Einbeziehung», abgeleitet aus dem Englischen. Nach der Beschlussfassung der UNESCO über die Erklärung von Salamanca im Jahre 1994 setzte sich der Begriff der «inclusion» weltweit rasch durch, dass damit aber unterschiedliche Inhalte assoziiert werden, wird in Biewer (2017) ebenfalls erwähnt, und nicht selten werden die neuen Begriffe über die alten Inhalte gelegt. Mit Inklusion im Sinne des Salamanca Statements wird allerdings der «Prozess [...] des Eingehens auf die Verschiedenheit des Bedarfs aller Lernenden gesehen, durch Erhöhung der Teilhabe an Lernprozessen, Kulturen und Gemeinschaften und die Reduzierung von Ausschlüssen aus dem Bildungswesen und innerhalb des Bildungswesens» (Biewer, 2017, S. 135). Das bedeutet, dass eine inklusive Schule alle Kinder aufnimmt, unabhängig von ihren körperlichen, intellektuellen, sozialen und sprachlichen Voraussetzungen. Es geht gemäss Powell (2018) um einen umfassenden gemeinsamen Unterricht.

Abbildung 1: Eigene vereinfachte und schematische Darstellung über den Weg der Exklusion hin zur Inklusion angelehnt an Kronenberg (2021, S. 58).

In der Bildungslandschaft Schweiz herrscht gemäss Kronenberg (2021) die gemässigtere Sichtweise, nach der Integration Inklusion gleichzusetzen ist. Aus diesem Grund besteht das Regelschulsetting mit ihren Regel- und Sonderklassen neben dem Sonderschulsetting mit ihren Sonderschulklassen.

Die verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen in der Regelschule werden als integrative Sonderschulung bezeichnet, wobei die verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen auf den Sonderschulstatus verweisen. Niederschwellige oder einfache sonderpädagogische Massnahmen werden in diesem Sinne im Kanton Bern statistisch nicht direkt erfasst. In dieser Arbeit wird bei allen Massnahmen, die einen Erziehungsberatungs- (EB) oder KJP-Antrag (Kinder- und Jugendpsychiatrie) voraussetzen, von «einfachen sonderpädagogischen Massnahmen» gesprochen.

Sonderpädagogische Unterstützungsmassnahmen, die keinen EB oder KJP-Antrag voraussetzen (z.B. SpU-A), lassen sich nur durch Befragungen einzelner Gemeinden eruieren, denn diese Lernenden werden in der kantonalen Statistik nicht erfasst.

Bei der Förderquote handelt es sich um die Gesamtheit aller Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (also alle Kinder mit einfachen und verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen wie auch die Lernenden, die ohne Antrag der EB oder des KJPs sonderpädagogisch unterstützt werden) im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Lernenden. Es gibt demnach verschiedene Stufen von Förderquoten. Die Förderquote «verstärkte Massnahmen» setzt alle Lernenden mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen dem Total aller Lernenden gegenüber. Die Förderquote «einfache Massnahmen» setzt alle Kinder, die aufgrund eines Antrags der EB oder des KJPs Anrecht auf ein sonderpädagogisches Angebot haben, der Gesamtheit aller Lernenden gegenüber. In den Gemeindeportraits wird zusätzlich auf die zeitlich beschränkte Fördermassnahme (Spezialunterricht A) eingegangen. Diese Massnahme wird in der kantonalen Statistik nicht erfasst, kann anhand der Antworten aus dem Fragebogen aber geschätzt und eruiert

werden, um die totale Förderquote ausrechnen zu können (alle Lernenden mit verstärkten, einfachen und zeitlich beschränkten sonderpädagogischen Massnahmen gegenüber dem Total aller Lernenden).

Abbildung 2: Eigene Darstellung zur Veranschaulichung der verschiedenen Förderquoten.

Unter Inklusionsquote wird der Anteil der Lernenden mit verstärktem sonderpädagogischem Förderbedarf verstanden, der an einer Regelschule und in einer Regelklasse beschult wird, gegenüber der Gesamtheit aller Schülerinnen und Schüler. Demgegenüber ist der Inklusionsanteil der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit verstärkten Massnahmen, die an einer Regelschule und in einer Regelklasse unterrichtet werden, gegenüber der Gesamtheit aller Lernenden mit verstärktem sonderpädagogischem Förderbedarf. Die Separationsquote stellt alle Schülerinnen und Schüler einer externen Sonderschule sowie alle Kinder einer Sonderklasse (Klasse zur besonderen Förderung) der gesamten Anzahl der Lernenden gegenüber. Demgegenüber vergleicht die Segregationsquote alle Schülerinnen und Schüler einer externen Sonderschule mit der der Gesamtzahl Lernenden (vgl. Abbildung 3: Eigene schematische Darstellung der Inklusionsquote, Segregations- und Separationsquote gegenüber dem Inklusionsanteil.).

Grundgesamtheit:

- alle Lernende

Separationsquote:

Anteil der Lernenden mit einfachem und verstärktem sonderpädagogischen Förderbedarf, die an einer Regelschule in einer Klasse zur besonderen Förderung oder an der Sonderschule unterrichtet werden.

Grundgesamtheit:

- alle Lernende mit verstärktem sonderpädagogischem Förderbedarf

Abbildung 3: Eigene schematische Darstellung der Inklusionsquote, Segregations- und Separationsquote gegenüber dem Inklusionsanteil.

2.2 Staatsaufbau der Schweiz und die historische Entwicklung der Sonderpädagogik

Die Volksschule der Schweiz ist seit jeher föderalistisch organisiert und fast vollständig in der Zuständigkeit der Kantone (Bundesverfassung: Art. 62 Abs. 1 BV), weshalb, wie Heinzer und Hangartner (2016) aufzeigen, fast immer von «kantonalen Schulsystemen» gesprochen wird. Gemäss den Grundrechten der Bundesverfassung haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf Förderung ihrer Entwicklung (Art. 11 BV) und auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht (Art. 19 BV). In Bezug auf die Sozialziele, aus welchen sich keine unmittelbaren Ansprüche auf staatliche Leistungen ableiten lassen (Art. 41 Abs. 4 BV), ist in der BV festgehalten, dass Bund und Kantone sich dafür einsetzen, dass alle Menschen sich nach ihren Fähigkeiten bilden, ausbilden und weiterbilden können (Art. 41 Abs. 1 f BV). Im Rahmen der kantonalen Zuständigkeit über das Bildungswesen kommt den Gemeinden eine tragende Rolle zu. Die Kantone gestalten die Gemeindeautonomie (Art. 50 Abs. 1 BV) und übertragen die Aufgabenerfüllung im Bereich der Volksschule auf die Gemeinden. Ist übergeordnetes kantonales Recht nicht abschliessend, so verfügen die Gemeinden gemäss Meyer (2016) über einen erheblichen Gestaltungsspielraum. Auch die finanzielle Last der Volksschule wird gemäss Heinzer und Hangartner (2016) durchschnittlich zu 55% von den Gemeinden getragen. Es ist daher nicht erstaunlich, dass die Bildungslandschaft Schweiz sehr heterogen gestaltet ist. Nichtsdestotrotz bestehen seit der Einführung des im Jahre 2006 zusätzlich angenommenen Verfassungsartikels 61a BV grosse Harmonisierungsbestrebungen.

Heinzer und Hangartner (2016) zeigen auf, dass die Steuerung der Schulen zunehmend interkantonalen Trends unterliegt und durch institutionalisierte horizontale Koordination zwischen den Kantonen beeinflusst wird. Auf nationaler Ebene wird diese Zusammenarbeit, wie dies auch im

Bildungsbericht Schweiz (2018) erwähnt wird, durch das HarmoS- oder das Sonderpädagogik-Konkordat verstärkt. Zudem haben sich 2011 die verschiedenen Deutschschweizer Regionalkonferenzen zur Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) zusammengeschlossen. Die französischsprachigen Kantone und das Tessin verabschiedeten zur selben Zeit, dem Zeitpunkt der Unterzeichnung des HarmoS-Konkordates, die Conventions scolaire romande (CSR) und die Koordination der Mitgliederkantone der CIIP (Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin).

Seit 2008 sind die Kantone zudem verpflichtet, für eine ausreichende Sonderschulung aller Schülerinnen und Schüler mit einer Beeinträchtigung zu sorgen (Art. 62 Abs. 3 BV). Vor dieser Verfassungsänderung nahm sich während mehreren Jahrzehnten die medizinische Invalidenversicherung (IV) der Sonderschulung an. Die IV unterstützte, wie in Kronenberg (2021) zu lesen ist, mit Bau- und Betriebsbeiträgen bestehende Einrichtungen und trug wesentlich zur Gründung von Sonderschulen nach Behinderungsarten bei. Menschen mit Beeinträchtigungen waren von da an also nicht mehr hauptsächlich auf den guten Willen gemeinnütziger Organisationen angewiesen. Zum ersten Mal im föderalistischen Bildungs- und Erziehungssystem lag die Verantwortung im Bereich der Sonderschulung zentral bei einer Stelle, der IV.

Wie in Kronenberg (2021) ausgeführt, wurde zudem erst ab 1968 eine Schulpflicht für alle Kinder mit einer Behinderung, egal ob aufgrund einer schweren geistigen, kognitiven oder körperlichen Beeinträchtigung, eingeführt und finanziert. Die IV hat auch viel dazu beigetragen, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung arbeiten konnten.

Aufgrund verschiedener internationaler und nationaler Bestrebungen zu mehr Inklusion kam es 2008 zur bereits oben erwähnten Anpassung der Bundesverfassung (Art. 62 Abs 3 BV) und somit zur Neugestaltung der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen im Bereich der Sonderschulung sowie zu einer zeitgleichen Neugestaltung des Nationalen Finanzausgleichs (NFA). Bei den internationalen Bestrebungen zu mehr Inklusion nahmen die Vereinten Nationen (UNO) eine Vorreiterrolle ein. Wie in Biewer (2017) zusammengefasst wird, beschloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Insbesondere Artikel 27 ist ein richtungsweisender Artikel im Hinblick auf das Recht der Teilhabe und Partizipation aller Menschen am kulturellen Leben der Gemeinschaft. Ein Durchbruch gelang der UNO zudem mit der UN-Kinderrechtskonvention 1989, welche in Art. 12 das Partizipationsrecht für Kinder und Jugendliche fordert. Sie sollen gemäss Hotz und Weber Khan (2021) in allen Angelegenheiten, die ihr Leben betreffen, ein Recht darauf haben, angehört zu werden, sich zu äussern und bei Entscheidungsprozessen mitzuwirken.

Anfang 1997 ratifizierte die Schweiz die UN-Kinderrechtskonvention. Bereits 1993 wurden im Rahmen internationaler Bestrebungen Rahmenrichtlinien für die Garantie von Chancengleichheit behinderter Menschen verabschiedet, welche für die Vertragsstaaten bindend waren. Das alles war, wie Biewer (2017) festhält, ein internationaler Diskussionsprozess, der 2006 in der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) gipfelte. Die UN-Behindertenrechtskonvention umfasst weitreichende Leitprinzipien wie zum Beispiel «Nichtdiskriminierung», «Chancengleichheit» und die Forderung der «vollen und effektiven Partizipation und Inklusion in der Gesellschaft», die sich, wie

Theunissen und Opp (2012) festhalten, auf alle gesellschaftlichen Lebensbereiche, also auch Erziehungs-, Bildungs- und Dienstleistungssysteme, erstreckt. Die Autoren betonen, dass es beispielsweise menschenrechtswidrig sei, vor diesem Hintergrund Kinder unfreiwillig in einer Sonderschule zu beschulen, denn die UN-Behindertenrechtskonvention verbindet das Recht auf Inklusion mit dem Recht auf persönliche Wahl und eigene Entscheidungen, was für die Heilpädagogik richtungsweisend ist.

Die Schweiz hat die UN BRK am 15. April 2014 ratifiziert. Wie Bundschuh (2010) festhält, bedeutet dies für die Inklusionspraxis, dass anhand des systemischen Ansatzes alle Kinder an einer gemeinsamen Schule unterrichtet werden und individuell wie gemeinsam mit der nötigen Ressourcenausstattung lernen. Mit Inkrafttreten des NFA, der angepassten BV und der damit verbundenen Kantonalisierung der Sonderpädagogik wurde ein Systemwechsel hin zur kantonalen Bildungssystematik vollzogen. Die Sonderschulung wurde Teil der Volksschule.

In diesem Zusammenhang kommt dem Sonderpädagogikkonkordat eine besondere Rolle zu, denn darin wird festgehalten, dass die Sonderpädagogik als Teil des öffentlichen Bildungsauftrages zu sehen ist und integrative Lösungen separierenden vorzuziehen sind (Art. 2 lit. b Sonderpädagogikkonkordat). Es bedarf rechtlich immer einer Einzelfallprüfung, die, aufgrund einer mehrdimensionalen Sicht, auf das Wohl des Kindes, auf das schulische Umfeld und auf die Schulorganisation massgebend Rücksicht nimmt. Kronenberg (2021) zeigt auf, dass in der obligatorischen Schule der Schweiz heute die gemässigte Sichtweise «Integration entspricht Inklusion» vorherrschend ist und es sowohl Regel- und Sonderklassen als auch Sonderschulklassen an Sonderschulen gibt. Sie weist auch darauf hin, dass kein europäisches Land die «full inclusion», also die vollständige Inklusion, und somit das Ziel, dass 100% der Lernenden eine Regelschule besuchen, erreicht. Aufgrund dieser Ausgangslage stellt sich nun die Frage, wie die Kantone und letztlich die Gemeinden das Angebot an sonderpädagogischen Massnahmen bestimmen, welche regulatorischen Rahmenbedingungen und Finanzierungsmechanismen sie kennen und welchen Entscheidungsstrukturen sie folgen.

2.3 Gesetzliche Rahmenbedingungen im Kanton Bern

Vorwegzunehmen ist, dass sich im Laufe der Arbeit die Gesetzeslage im Kanton Bern geändert hat. Das revidierte Volksschulgesetz und ein Teil der angepassten Verordnungen traten per 1.1.2022 in Kraft. Da aber die auszuwertenden Daten auf den alten gesetzlichen Rahmenbedingungen beruhen und sich die Gesetzesänderungen und deren mögliche Auswirkungen auf die Praxis frühestens in der Statistik der Lernenden ab September 2022 oder sogar erst ab dem Jahre 2023 zeigen werden, wird in dieser Arbeit vor allem auf die alte Ordnung eingegangen. In separaten Kapiteln wird auf die wichtigsten Änderungen, welche das Zuweisungsverfahren von Schülerinnen und Schülern beeinflussen, jeweils verwiesen.

Die Grundlage aller kantonalen Gesetze und Verordnungen stellt die Verfassung des Kantons Bern dar. Dabei zentral ist der Artikel 29 Abs. 2 unter den Sozialrechten, der besagt, dass jedes Kind Anspruch auf eine seinen Fähigkeiten entsprechende unentgeltliche Schulbildung hat. Aus dem Sozialzielartikel 30 Abs. 1 f und g lässt sich zwar nicht direkt ein Anspruch ableiten, dennoch ist er für die Umsetzung richtungsweisend. Er beinhaltet, dass alle Menschen, auch jene mit einer

Behinderung, sich gemäss ihren Fähigkeiten und Neigungen bilden und weiterbilden können sowie ausreichend Pflege und Unterstützung erhalten sollen. Der Kanton und die Gemeinden führen die öffentliche Schule gemäss Art. 43 (KV).

Das Volksschulgesetz aus dem Jahre 1992 regelt die Aufgaben der Volksschule und geht in Artikel 17 auf die Integration und die besonderen Massnahmen für Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen oder mit Problemen bei der sprachlichen und kulturellen Integration ein. Im Grundsatz soll diesen Schülerinnen und Schülern der Besuch der ordentlichen Bildungsgänge ermöglicht werden (Art. 17 Abs. 1 VSG). Die Anwendung der besonderen Massnahmen wie Spezialunterricht, besondere Förderung oder Schulung in besonderen Klassen, die grundsätzlich in Schulen mit Regelklassen zu integrieren sind, wird angestrebt (Art. 17 Abs. 2 VSG). Der Regierungsrat wird zudem beauftragt, das Nähere zur Organisation des Spezialunterrichts und der besonderen Klassen, der Massnahmen zur besonderen Förderung sowie das Zuweisungsverfahren durch Verordnungen zu regeln (Art. 17 Abs. 2 VSG). In Artikel 18 steht, dass Kinder, die nicht eine Regelklasse oder besondere Klassen besuchen können, in Sonderschulen oder Heimen unterrichtet werden und dort entsprechend Förderung erhalten. Der Unterricht für hospitalisierte Kinder wird in Artikel 20 geregelt. Die Volksschulverordnung (VSV) regelt die Organisation und Führung der Volksschule, ohne explizit auf die Sonderschulung einzugehen.

Die Verordnung über die besonderen Massnahmen in der Volksschule (BMV) regelt die besonderen Massnahmen, nicht aber die Sonderschulung oder heilpädagogische Früherziehung. Unter diese Verordnung fallen eigentlich alle niederschweligen und einfachen sonderpädagogischen Massnahmen, welche der Prävention von Lernstörungen dienen. Diese Massnahmen werden allerdings in der kantonalen Statistik bei den Lernenden nur dann erfasst, wenn der Massnahme ein Antrag der EB/KJP vorausgegangen ist. In Artikel 8 werden die besonderen Klassen, unter anderem die Einschulungsklassen, beschrieben, welche in der kantonalen Statistik ausgewiesen werden. Da all diese Massnahmen unentgeltlich sein sollen, stellt das Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung (AKVB) gemäss Art. 14 BMV den Gemeinden einen Lektionenpool zur Erfüllung der Aufgaben gemäss Art. 5 bis 10a zur Verfügung. Ausgenommen davon ist die Unterstützung des Besuchs der Volksschule durch Sonderschülerinnen und Sonderschüler mit einer Intelligenzminderung (integrative Sonderschulung).

Der genauen Ressourcierung dieses BMV Lektionenpools soll im Rahmen dieser Masterarbeit durch die Befragung der Gemeinden genauer nachgegangen werden. Grundsätzlich werden damit die integrative Förderung (IF), Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Logopädie (Logo), Psychomotorik (PMT), Rhythmik und Begabtenförderung (BF), also ein Grossteil des Grundangebots an sonderpädagogischen Massnahmen nach dem Sonderpädagogikkonkordat, abgedeckt. Gemäss Artikel 11 BMV verfügen die Schulleitungen über weitreichende Zuständigkeitskompetenzen. So entscheiden sie beispielsweise autonom über individuelle Lernziele in höchstens zwei Fächern und, gestützt auf einen Bericht beispielsweise des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes, über individuelle Lernziele in mehr als zwei Fächern. Zudem verfügen sie über das Zuweisungsrecht zum Spezialunterricht, zu besonderen Klassen oder zur Rückführung in die Regelklasse. In der

Direktionsverordnung über besondere Massnahmen im Kindergarten und der Volksschule (BMDV) wird insbesondere die Verwendung des Lektionenpools geregelt.

Die Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (Sonderpädagogikverordnung, SPMV) wurde 2013, ein Jahr vor dem Inkrafttreten der UN BRK, erlassen und folgt, entgegen der Idee der UN-Behindertenrechtskonvention, dem Grundsatz der separativen Sonderschulung (Art. 8 Abs. 1 SPMV). Wie dieser Artikel in der Praxis in den vergangenen Jahren umgesetzt wurde, wird im Hauptteil der Arbeit mittels deskriptiver Statistik nachgegangen. In der Sonderpädagogikverordnung wird eine weitere Komplexität des Kantons Bern ersichtlich: Die Verordnung stützt sich nämlich auf das Sozialhilfegesetz (SHG) und das Volksschulgesetz (VSG). Für die Zuweisung an eine Sonderschule bedarf es entsprechend einer durch das Alters- und Behindertenamt (ALBA) erteilten Bewilligung, denn auch die Finanzierung und Steuerung der Sonderschulen läuft über das ALBA (Art. 8 Abs. 3 SPMV), einem Amt der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI), und nicht einem Amt der Bildungs- und Kulturdirektion. Aufgrund dieser rechtlichen Rahmenbedingungen war es dem Kanton Bern gar nicht möglich, dem Sonderpädagogikkonkordat beizutreten. Der Grosse Rat hatte gemäss Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung (AKVB) am 10. Juni 2021 das Projekt «REVOS 2020» (Revision des Volksschulgesetzes) in 2. Lesung mit 147 Ja zu 3 Nein mit 0 Enthaltungen verabschiedet. Damit wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht.

Der Kanton Bern hat nun per 1. Januar 2022 seine Gesetzesgrundlagen angepasst, um eine Vereinfachung und eine interkantonale Vereinheitlichung zu erzielen, damit er letztlich auch dem Sonderpädagogikkonkordat beitreten kann. Das revidierte VSG wurde per 1. Januar 2022 in Kraft gesetzt. Wie sich das konkret auf die Untersuchung und Befragung auswirkt, wird sich zeigen. Die mittelfristigen Auswirkungen der Gesetzesänderung werden im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr untersucht werden können.

2.4 Untersuchte Gemeinden – ein Überblick der Rahmenbedingungen

Die ursprüngliche Idee war, zehn Berner Gemeinden aufgrund gewisser Kriterien zu untersuchen. Ein Kriterium wäre gewesen, dass sowohl städtische als auch ländliche Gemeinden berücksichtigt werden müssten. Es sollten Gemeinden aus unterschiedlichen deutschsprachigen Berner Verwaltungskreisen mit unterschiedlichem Sozialindex betrachtet werden. Zudem hat sich in der Vorgängerstudie von Ladina Ladner gezeigt, dass eine Gemeinde auch über eine gewisse Grösse und Einwohnerzahl verfügen müsste, um zuverlässige Aussagen über das sonderpädagogische Angebot machen zu können. Eine Auswahl der Gemeinden konnte dann aber nicht vorgenommen werden, da nur sehr wenige Fragebogen komplett ausgefüllt zurückgekommen sind. Die Untersuchung von nun fünf Gemeinden ist statistisch gesehen weder signifikant noch repräsentativ.

- Gemeinde C1: Bei der grössten der untersuchten Gemeinden handelt es sich eigentlich um einen IBEM-Schulverband für den Bereich des Spezialunterrichts, also der einfachen sonderpädagogischen Massnahmen. Die Integration und die besonderen Massnahmen werden zentral für vier politische Gemeinden organisiert. Die grösste der politischen Gemeinde und auch die Sitzgemeinde des IBEM-Verbandes ist eine mittelgrosse Gemeinde aus dem Grossraum Bern und somit aus dem Verwaltungskreis Bern-Mittelland mit mehr als 500 Lernenden und einem

Schulsozialindex von 1.23. Die beiden kleineren politischen Gemeinden haben einen Schulsozialindex von 1.17 respektive 1.25. Bei der vierten Gemeinde handelt es sich um eine Kleinstgemeinde, welche selbst kein Schulungsangebot hat. Die Schülerinnen und Schüler dieser Gemeinde besuchen die Schule der Nachbargemeinde. Der Gemeinderat der IBEM Sitzgemeinde nimmt die strategisch-politische Führung und die Aufsicht über den Kindergarten und die Primarschule wahr. Die Schulleitung ist für die operative Führung der Schule verantwortlich und arbeitet eng mit der Schulverwaltung und dem Schulsekretariat zusammen. Die Hauptleitung nimmt zudem Einsitz in der Geschäftsleitung der Gemeinde und kümmert sich auch um ausserschulische Problemstellungen. Die Schulleitung ist unter anderem verantwortlich für die Personalführung, Organisation und Administration sowie Laufbahnentscheide.

- Gemeinde C2: Bei der zweiten Gemeinde handelt es sich ebenfalls um einen Zusammenschluss von zwei politischen Gemeinden für den Bildungsbereich. Insgesamt handelt es sich um eine kleinere Gemeinde mit über 100 Schülerinnen und Schüler aus dem Berner Oberland und dem Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli mit einem Schulsozialindex von 1.18 respektive 1.21. Die sieben Gemeinderäte der Sitzgemeinde der Schule führen als oberstes Exekutivorgan fünf ständige Kommissionen, wobei es auch eine Schulkommission gibt. Die Schulleitung ist Mitglied der Schulkommission und verantwortlich für alle Zyklen wie auch den Spezialunterricht. Die Schulkommission ist unter anderem mit folgenden Aufgaben beauftragt: Sie beantragt die strategische Ausrichtung der Schule, überwacht die Umsetzung der jährlichen Planung, setzt Ziele für die Schulentwicklung und ist verantwortlich für die Anstellung der Lehrpersonen. Die Schulkommission kann die Aufgaben selber erfüllen, sie aber auch ganz oder vorübergehend an die Schulleitung delegieren.
- Gemeinde C3: Auch bei der dritten Gemeinde handelt es sich um eine kleinere Gemeinde aus dem Verwaltungskreis Emmental mit einem Schulsozialindex von 1.00. Der Gemeinderat respektive die Kommission für das Bildungswesen ist für die Schulplanung, die Qualitätsentwicklung und die Schulfinanzen verantwortlich.
- Gemeinde C4 und Gemeinde C5 sind zwei kleine Gemeinden (weniger als 100 Lernende) aus dem Verwaltungskreis Oberaargau. Die Gemeinde C4 legte die Schule mit einer weiteren Kleinstgemeinde zusammen, um das Grundangebot langfristig sicherstellen zu können. Die beiden Gemeinden weisen einen Schulsozialindex von 1.19 respektive 1.11 auf. Die Sitzgemeinde C4 hat fünf Gemeinderäte und eine Bildungskommission mit fünf Mitgliedern. Die Lernenden bis zum Ende des Zyklus 2 sowie alle Schülerinnen und Schüler, welche die Realschule besuchen, gehen in der Gemeinde C4 zur Schule. Gehen Lernende in die Sekundarschule, wechseln sie in eine Nachbargemeinde. Die Gemeinde C5 entspricht einem Schulverband aus drei politischen Gemeinden, und die Sitzgemeinde weist einen Schulsozialindex von 1.08 auf.

Diese sehr vereinfachte Übersicht der untersuchten Gemeinden zeigt, dass die politischen Rahmenbedingungen der Schulen teilweise unterschiedlich gestaltet sind. Die Fragebogen wurden teilweise auf Ebene der Schulgemeinde, der IBEM Verbundsregion, der Schulgemeinde ohne Sekundarstufe, aber mit Realstufe oder auf Ebene der politischen Gemeinde, da sie der Schulgemeinde entspricht, ausgefüllt.

2.5 Die wichtigsten Gesetzesänderungen – eine Gegenüberstellung

Die grösste Änderung im revidierten VSGs besteht darin, dass das allgemeine Volksschulangebot neu aus dem Regelschulangebot und dem Angebot der besonderen Volksschule mit dem Sonderschulunterricht und mit den verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen besteht. Das Angebot der besonderen Volksschule und der Bereich der Sonderschulung fallen deshalb neu unter die Aufsicht und Bewilligungspflicht des Amtes für Kindergarten, Volksschule und Beratung (Art. 1c VSG). Aus diesem Grund ist nun das regionale Schulinspektorat auch für die Aufsicht über die besondere Volksschule verantwortlich (Art. 21n VSG). Alles Nähere wird in den entsprechenden Verordnungen geregelt. Zum einen gibt es die VSV, welche sich auf das Regelschulangebot und das ergänzende Volksschulangebot beschränkt. Zum andern wird der Bereich des besonderen Volksschulangebots mit der Verordnung über das besondere Volksschulangebot (BVSV) separat geregelt. Weitere Bestimmungen zu den einfachen sonderpädagogischen Massnahmen finden sich neu in der Verordnung über die einfachen sonderpädagogischen und unterstützenden Massnahmen im Regelschulangebot (VMR). Einige der wichtigsten Änderungen sind in der Folge tabellarisch zusammengefasst.

Tabelle 1: Die wichtigsten gesetzlichen Veränderungen im Kanton Bern

Gesetze bis 31.12.2021	Gesetze ab 01.01.2022
<p>VSG</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsdirektion - Art. 18 Andere Schulung: Kinder, die nicht in Regelklassen oder besonderen Klassen geschult werden können, müssen in Sonderschulen oder Heimen geschult werden oder erhalten auf andere Weise Pflege, Erziehung, Förderung und angemessene Ausbildung. 	<p>VSG revidiert</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neu: Bildungs- und Kulturdirektion - Art. 18-20a entfallen. - Neu Art. 21 ff. besonderes Volksschulangebot. - Art. 21o Finanzierung: die Kosten werden dem Lastenausgleich Soziales zugeführt. Wird ein Kind mit Bedarf an verstärkten Massnahmen in der Regelschule unterrichtet, werden die Lehrergehälter gemäss Art. 24 FILAG getragen. - Art. 52 ff: die Beratung der Gemeinden und der Vollzug der Qualitätssicherung obliegen den regionalen Schulinspektoraten.
<p>VSV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 1 Abs. 1: Die Verordnung regelt Eintritt in den Kindergarten, Schulwechsel, Patientenschule, Organisation und Führung der Volksschule, Beiträge für Schülertransport, Schulsozialarbeit, die Erziehungsberatung und mehr. 	<p>VSV revidiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 1 Abs. 1: Die Verordnung regelt das Volksschulangebot mit Ausnahme des besonderen Volksschulangebots. - Die Bildungs- und Kulturdirektion bewilligt die Ausgaben für die Beiträge abschliessend. - Aufgaben der Schulsozialarbeit werden näher umschrieben. - Regelung über Kostengutsprachen für Psychomotorik, Logopädie und heilpädagogische

	<p>Unterstützung bei Kindern mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen in Privatschulen werden genauer umschrieben.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einheitliche kantonale Steuerung und Prozesse im Bereich der Talentförderung.
<p>BMV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enthielt Regelungen zur integrierten Sonderschulung Art. 5 Abs. 2b und Art. 11 Abs. 6 sowie Art.18. 	<p>VMR (Namensänderung und revidiert):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Artikel zur integrierten Sonderschulung wurden aufgehoben. - Neben den einfachen sonderpädagogischen Massnahmen wie Massnahmen zur besonderen Förderung, Spezialunterricht, besondere Klassen und Co-Teaching werden zudem die unterstützenden Massnahmen aufgeführt, welche die Integration Fremdsprachiger und die Begabtenförderung beinhalten. - Art. 14 gilt für den zur Verfügung gestellten Lektionenpool der einfachen sonderpädagogischen Massnahmen und der Integration Fremdsprachiger. Art. 15 berechnet den Lektionenpool für die Begabtenförderung weiterhin separat.
<p>BMDV: zurzeit noch in Kraft.</p>	<p>BMDV: muss noch revidiert werden. Die Integration Fremdsprachiger und die Begabtenförderung sollen darin näher geregelt werden.</p>
<p>SPMV: wurde, gestützt auf das SHG und VSG, ausser Kraft gesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 1 regelte die sonderpädagogischen Massnahmen für Kinder und Jugendliche mit einem behinderungsbedingtem oder sonstigem besonderen Bildungsbedarf bis zum 20. Lebensjahr. - Art. 3 als sonderpädagogische Massnahmen gelten Sonderschulung, heilpädagogische Unterstützung und pädagogisch-therapeutische Massnahmen (also bspw. Logopädie und Psychomotorik). - Art. 8 Sonderschulung findet separativ statt oder im Einzelfall integrativ in der öffentlichen Volksschule und setzt eine Bewilligung nach Art. 18 Abs. 2 VSG voraus. 	<p>BVSV: Die Regelungen zur Sonderschulbildung und zu den verstärkten Massnahmen werden hier konkretisiert. Sonderschulbildung ist Bildung und gilt künftig als Teil der Volksschule und nicht mehr als Teil der Sozialhilfe.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Bedarf eines Kindes am besonderen Volksschulangebot wird künftig durch die kantonalen Erziehungsberatungsstellen im Rahmen des standardisierten Abklärungsverfahrens (SAV) ermittelt (Art. 4 ff.). - Die Schulung wird weiterhin separativ in einer besonderen Volksschule oder integrativ in einer Schule mit Regelklassen möglich sein. Die Zuweisung erfolgt individuell durch das regionale Schulinspektorat aufgrund der Ergebnisse des SAV und auf Empfehlung der EB (Art. 11). - Die besonderen Volksschulen müssen den Lehrkräften Anstellungsbedingungen anbieten, die denjenigen der

<ul style="list-style-type: none"> - Das ALBA steuert und finanziert die Sonderschulung. - Art. 15 Kinder und Jugendliche mit einer Intelligenzminderung können unter bestimmten Voraussetzungen integrativ in öffentlichen Volksschulen unterrichtet werden. Sie sind Sonderschülerinnen und Sonderschüler derjenigen Sonderschule, die für die Durchführung der heilpädagogischen Unterstützung verantwortlich ist. - Art. 17 das ALBA finanziert die integrative Sonderschulung in Form von Lektionen-Kontingenten (max. 6 WL). - Der Bedarf wird mittels Abklärungsbericht der kantonalen Erziehungsberatung, des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes oder einer anderen geeigneten Fachstelle ermittelt. 	<p>Lehreranstellungsgesetzgebung in Bezug auf Berufsauftrag, Gehalt, Gehaltsentwicklung, Arbeitszeit, Kündigungsfristen und -termine sowie Weiterbildungen entsprechen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SHPs, die für ein integrativ unterrichtetes Kind zuständig sind, sind ab dem Schuljahr 22/23 Angestellte der Regelschule respektive der Gemeinde, in welcher die Schülerin oder der Schüler integrativ beschult wird (Art. 71).
<p>ETS DV: wurde, gestützt auf die SPMV, ausser Kraft gesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelt die Transportkosten. 	<p>BVSDV: Direktionsverordnung über das besondere Volksschulangebot.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelt gemäss Art. 1: Schülertransporte, die Gebühren für die Mahlzeiten, den Zuschlag für PMT, Logopädie und abteilungsweisen Unterricht, die Klassengrösse und die Höhe der Pauschalen für Förderlektionen, allgemeine Betriebskosten und Infrastrukturkosten für die Abgeltung der Kosten der besonderen Volksschule.
<p>DVBS: zurzeit noch in Kraft.</p>	<p>DVBS: zurzeit unverändert in Kraft.</p>

3. Sonderpädagogische Angebote

Das sonderpädagogische Angebot untersteht seit dem Systemwechsel im Jahre 2008 den Kantonen. Sie regeln die gesetzlichen Rahmenbedingungen und steuern die Finanzierungsmechanismen. Aber auch die Ausbildungen der Fachleute im sonderpädagogischen Bereich änderten sich im Lauf der Zeit, und seit der 1999 eingeleiteten Bologna-Reform ist Sonderpädagogik, wie Kronenberg (2021) zeige, eine eigene akademische Disziplin. Aus Sicht einiger Autoren müsste gerade bei der Ausbildung des Fachpersonals und der Lehrpersonen angesetzt werden, um mit den bestehenden Ressourcen die Weiterentwicklung der integrativen Schule vorantreiben zu können. Lanners (2020) meint dazu, dass eben diese fehlende Zusammenarbeit zwischen Regel- und Sonderpädagogik vor allem in den Deutschschweizer Kantonen beidseitig vorhandene Kompetenzen und Ressourcen blockiere. Er plädiert auch dafür, dass das Wissen der Sonderpädagogik zu den Lehrpersonen in Ausbildung gelangen müsse. Im Rahmen der Ausbildungen liegt ein Problem ebenfalls in den

Rahmenbedingungen, denn «das Reglement über die Anerkennung der Diplome im Bereich der Sonderpädagogik stammt aus dem Jahr 2008 (EDK, 2008), einer Zeit, in der die separative Sonderschulung noch die Norm war» (Lanners, 2020, S. 57). Anders verhält es sich in den Westschweizer Kantonen. Sie haben sich gemäss Lanners (2020) dafür entschieden, die Sonderpädagogik in die Pädagogischen Hochschulen zu integrieren, was nicht nur für die Studierenden Vorteile bringt. Die institutionelle Nähe beflügelt auch die gemeinsame Forschung.

3.1 Das sonderpädagogische Angebot in der Schweiz

Bereits 16 Deutschschweizer Kantone sind dem Sonderpädagogik Konkordat beigetreten (EDK, Stand 2014). Der Kanton Bern hat, wie oben gezeigt, den Grundstein mit der aktuellen Gesetzesänderung des Volksschulgesetzes gelegt, um mittelfristig dem Konkordat beitreten zu können. Das Sonderpädagogik Konkordat regelt in Art. 4 das Grundangebot für Kinder und Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf im Rahmen der obligatorischen Schulbildung. Dies umfasst die Beratung und Unterstützung, die heilpädagogische Früherziehung, die Logopädie und Psychomotorik sowie sonderpädagogische Massnahmen in einer Regelschule oder in einer Sonderschule, aber auch die Betreuung in Tagesstrukturen oder die stationäre Unterbringung in einer sonderpädagogischen Einrichtung (Art. 4 Abs. 1 a, b, c).

Im Bereich der Sonderklassen gibt es in der Schweiz grundsätzlich drei unterschiedliche Arten. Zum einen sind dies, wie Kronenberg (2021) zeigt, die Einführungsklassen, zum anderen die Klassen für fremdsprachige Schülerinnen und Schüler sowie weitere Sonderklassen, wie z. B. Kleinklassen, welche zu den Regelschulen zählen. Neben der Definition des Grundangebots weist das Konkordat weitere Vorteile auf, denn es stellt nach Art. 7 Abs. 1 eine einheitliche Terminologie, einheitliche Qualitätsstandards für die Anerkennung der Leistungsanbieter und das standardisierte Abklärungsverfahren (SAV) zur Ermittlung des individuellen Bedarfs gemäss Art. 6 Abs. 3 zur Verfügung. Das standardisierte Abklärungsverfahren dient oft als Entscheidungsgrundlage für die Zuweisung von verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen. Gemäss Lienhard-Tuggener (2017, S. 20) beinhaltet das SAV zwei Abklärungen. Zum ersten eine Basisabklärung, die mittels diagnostisch relevanter Informationen den Ist-Zustand erfasst. Zum zweiten eine Bedarfsabklärung, mit welcher die Bildungs- und Entwicklungsziele für die nächsten ein bis zwei Jahre definiert werden (Soll-Zustand). Aufgrund des Unterschieds zwischen dem Ist- und Sollzustand wird ein Vorschlag gemacht, mit welchen Massnahmen und in welchem Setting der Bedarf abgedeckt werden kann.

Seit dem Jahre 2017/2018 werden schweizweit Schülerinnen und Schüler mit sogenannten verstärkten Massnahmen statistisch erfasst, also auch jene Schülerinnen und Schüler, die eine Regelklasse besuchen. Die Ausgestaltung und Finanzierung sind, wie Luder et al. (2016), in ihrer Studie aufzeigen, von Region zu Region sehr unterschiedlich. Auch die Bezeichnungen der Unterrichtsarten sind sehr unterschiedlich. Einfache Massnahmen werden zum Beispiel «integrative Förderung», «integrative Schulung» oder «heilpädagogische Unterstützung» genannt, verstärkte Massnahmen heissen «integrative Sonderschulung» oder «integrative Sonderschulbildung». Zudem gibt es bei den verstärkten Massnahmen integrative und separative sonderpädagogische Angebote. Beim Bezug der einfachen Massnahmen handelt es sich gemäss Luder et al. (2016) meist um Kinder,

die nicht in jedem Falle eine individuelle Diagnose oder einen attestierten sonderpädagogischen Förderbedarf aufweisen, aber dennoch von schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen unterstützt werden. Hierbei handelt es sich meist um «Verzögerungen im Schriftspracherwerb, Probleme beim Mathematiklernen oder mangelnde Lern- und Arbeitsstrategien» (Luder et al. 2016, S. 29). Es können gemäss Kronenberg (2021) aber auch diese Lernenden vom Lehrplan abweichende Lernziele haben und somit in ein bis zwei Fächern auf Noten verzichten, was für den weiteren Verlauf, insbesondere für die Berufswahl, massive Konsequenzen haben kann. Im Kanton Bern können Kinder mit einfachen sonderpädagogischen Massnahmen unter Umständen in mehr als zwei Fächern individuelle Lernziele haben.

Verstärkte Massnahmen werden gemäss Luder et al. (2016) meist Kindern zugesprochen, die aufgrund einer attestierten geistigen Behinderung, einer Körper-, Sinnes- oder Mehrfachbehinderung oder einer schwerwiegenden Verhaltensstörung einen Sonderschulstatus haben. Diese Lernenden verfolgen oft individuelle Lernziele in mehreren Fächern. Lanners (2020) belegt allerdings, dass es an Sonderschulen mehr als 3000 Schülerinnen und Schüler gibt, die dem Lehrplan ohne Anpassung folgen und somit über die Kompetenzen verfügen müssten, die einen Besuch der Regelschule erlauben würden. Ebenfalls zeigt Lanners (2020) auf, dass die Integrationsquote von Kanton zu Kanton unterschiedlich ausfällt. Kantone, die über keine Sonderschulen verfügen und teure ausserkantonale Platzierungen vornehmen müssten, scheinen eine integrative Lösung zu bevorzugen. Aber auch die Entfernung zwischen dem Wohnort und der nächsten Sonderschule innerhalb des Kantons beeinflusst die Segregationsquote.

Obwohl wir seit der Ratifizierung der UN BRK die inklusionsorientierte Bildung bevorzugen sollten, geht der Anteil an Kindern mit Förderbedarf in den segregiert geführten Schulen, bei gleichzeitiger Zunahme von Kindern mit Förderbedarf an den Regelschulen, nicht zurück. Klemm (2015) erklärt, dass dies ein generelles Phänomen ist, wenn Staaten sowohl die inklusive wie auch die segregierte Form des Unterrichts anbieten. Dies bedeutet insgesamt eine Zunahme der eingesetzten Ressourcen für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Lienhard-Tuggener (2017, S. 20-21) verweist ebenfalls auf das Problem der stark gestiegenen Kosten für die verstärkten Massnahmen. Aus seiner Sicht sind deshalb korrigierende Leitplanken notwendig. Zum einen fordert er, dass die feste Struktur des SAV konsequent einzuhalten sei. Die Beschreibung der Bildungs- und Entwicklungsziele und der daraus abzuleitende Bedarf stellt für viele Fachpersonen noch eine Herausforderung dar, weshalb darauf ein Fokus zu setzen ist. Hingegen sind die Basisabklärungen nach der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) bereits auf einem guten Stand. Die Berichte zum SAV, welche eine verstärkte Massnahme legitimieren, können zudem nur von Stellen beurteilt werden, die über eine hohe Fachkompetenz verfügen. Zum anderen sieht Lienhard-Tuggener (2017) eine Richtquote für Sonderschulmassnahmen als zielführend, um nicht einschneidende finanzielle Kürzungen, welche nicht bedarfsgerecht erfolgen und deshalb zu Ungerechtigkeiten führen würden, hinnehmen zu müssen. Eine solche Richtquote würde es ermöglichen, die zur Verfügung stehenden Ressourcen aufgrund von richtig gestellten Fragen möglichst zielgerichtet und fair einzusetzen (ebd., S. 21).

3.2 Das sonderpädagogische Angebot im Kanton Bern

Im Jahre 2019 hat die Erziehungsdirektion des Kantons Bern einen Leitfaden zur Umsetzung von Artikel 17 VSG für Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulbehörden herausgegeben. Dieser zeigt auf, wie diese Stellen bei ihren Entscheiden zur Umsetzung der Verordnung über die besonderen Massnahmen in der Volksschule (BMV) unterstützt werden können. Die Komplexität liegt im Kanton Bern unter anderem darin, dass bis Ende 2021 zwei unterschiedliche Departemente für die Sonderschulung zuständig sind und grundsätzlich der Ansatz der segregierten Sonderschulung bei verstärkten Massnahmen (Art. 8 SPMV) gilt. Grundsätzlich kann also zwischen a) Massnahmen innerhalb der Regelschule, welche in der Verordnung über die besonderen Massnahmen in der Volksschule (BMV), in der Direktionsverordnung über die besonderen Massnahmen im Kindergarten und in der Volksschule (BMDV) und in der Direktionsverordnung über die Beurteilung und Schullaufbahnentscheide in der Volksschule (DVBS) geregelt werden, und zwischen b) Massnahmen im Rahmen der Sonderschulung, welche in der SPMV geregelt werden, unterschieden werden. Im Rahmen der segregierten oder teilweise integrativen Sonderschulung werden folgende unentgeltlichen sonderpädagogischen Massnahmen angeboten (Art. 3 SPMV):

- Sonderschulung
 - Im Grundsatz findet die Sonderschulung separativ oder im Einzelfall integrativ in der öffentlichen Volksschule statt (Art. 8 SPMV) und setzt eine Bewilligung voraus.
 - Bei der separativen Sonderschulung bedarf es einer Bewilligung des ALBA. Bei der integrativen Sonderschulung richten sich die Voraussetzungen und die Bewilligung nach den Vorschriften der BMV (Art. 10 Abs. 1 und Art. 15 Abs. 1 und 2 SPMV). Die heilpädagogische Unterstützung wird von der Sonderschule gestellt (Art. 15 Abs. 3).
- Heilpädagogische Unterstützung
 - Sonderschulen erbringen die bedarfsgerechte heilpädagogische Unterstützung (Art. 18 SPMV).
- Pädagogisch-therapeutische Massnahmen, namentlich heilpädagogische Früherziehung, Logopädie und Psychomotorik:
 - Heilpädagogische Früherziehung findet normalerweise bis zum Eintritt in die Primarstufe statt (Art. 23 Abs. 1).
 - Logopädie und Psychomotorik bereiten im Vorschulalter auf den Besuch des Volksschul- oder Sonderschulunterrichts vor, im Volksschulalter ermöglicht die Massnahme die Teilnahme am Unterricht, und nach dem Volksschulalter dienen die Massnahmen zur Unterstützung der beruflichen Integration (Art. 24 Abs. 1).

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass jede Art von Sonderschulung bewilligungspflichtig ist und auf Gesuch hin vom ALBA angeordnet wird. Das ALBA prüft gemäss Art. 41 SPMV, ob die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. In Art. 5 SPMV wird geregelt, ob ein behinderungsbedingter oder sonstiger besonderer Bildungsbedarf bei Kindern und Jugendlichen besteht. Eine Schwierigkeit in der Sonderschullandschaft des Kantons Bern ist gemäss dem Bericht des Regierungsrates an den Grossen Rat (2018), dass Sonderschulen zum grossen Teil von privatrechtlichen Trägerschaften

geführt werden, die Schulen deshalb die inhaltlichen Vorgaben (Lehrplan, Lehrmittel) bestimmen und selber darüber entscheiden, ein Kind aufzunehmen oder nicht.

Die Direktionsverordnung über die besonderen Massnahmen im Kindergarten und in der Volksschule (BMDV) regelt gemäss Art. 1 die individuellen Lernziele, die Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Behinderung, die Integration Fremdsprachiger, die Begabtenförderung, die Rhythmik und die Verwendung des Lektionenpools. In der Regelschule werden grundsätzlich folgende sonderpädagogischen Massnahmen, sogenannte niederschwellige oder einfache Massnahmen, angeboten:

- Massnahmen zur besonderen Förderung gemäss Art. 5 BMV
 - Erweiterte individuelle Lernziele
 - Reduzierte individuelle Lernziele
 - Unterstützung des vollständigen oder teilweisen Besuchs der Volksschule durch Sonderschülerinnen und Sonderschüler
 - Integration Fremdsprachiger
 - Zweijährige Einschulung bei deutlicher partieller Entwicklungsverzögerung
 - Begabtenförderung
 - Rhythmik
- Spezialunterricht umfasst gemäss Art. 6 BMV die Fachbereiche integrative Förderung, Logopädie und Psychomotorik und zielt auf:
 - Prävention von Lernstörungen
 - Beratung von Lehrkräften
 - Beratung von Eltern
 - Beratung von Behörden
 - Kurzinterventionen: Kurzinterventionen erfolgen einmalig während einer Dauer von maximal zwölf Wochen und können Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen in schwierigen Situationen betreffen.
- Besondere Klassen (Art. 8 BMV)
 - Klassen zur besonderen Förderung von Schülerinnen und Schüler mit Lern- oder Leistungsstörungen, Behinderungen oder Verhaltensauffälligkeiten, die nicht in der Regelklasse geschult werden können.
 - Einschulungsklassen.
- Co-Teaching ist eine klassenorientierte Massnahme (Art. 10a BMV) und wird in der Regel von einer Regellehrkraft und einer schulischen Heilpädagogin oder einem schulischen Heilpädagogen durchgeführt (Art. 10c BMV).

Bei der Zuteilung dieser Massnahmen ist zu berücksichtigen, dass sie einerseits zwar sehr hilfreich sein können, andererseits aber aufgrund von Lernzielanpassungen auch folgenschwere Konsequenzen für weitere Schullaufbahnentscheide und für die Stellensuche haben können.

Über die meisten sonderpädagogischen Angebote respektive über deren Zuweisung verfügen im Kanton Bern die Schulleitungen. Sie besitzen also weitreichende Zuständigkeiten.

Tabelle 2: Das Zuweisungsverfahren für die sonderpädagogischen Massnahmen. Die Matrix gibt eine tabellarische Übersicht über die Zuständigkeiten (Quelle: Erziehungsdirektion des Kantons Bern (2019). IBEM, Leitfaden zur Umsetzung von Artikel 17 VSG für Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulbehörden, S.46)

Besondere Massnahme	Rechtsgrundlage	Feststellung des Bedarfs	Bericht		Antrag		E = Einverständnis A = Anhörung		Verfügung
			durch wen?	erforderlich	von wem?	erforderlich	durch wen?	wessen?	
welche?	Massgebender Artikel der BMV	durch wen?							durch wen?
Individuelle Lernziele in max. 2 Fächern	Art. 5 Abs. 2 Bst. a Art.11 Abs. 1 Bst. a	Lehrkraft oder Eltern			X	KLK	E	Eltern	zuständige SL*
Individuelle Lernziele in mehr als 2 Fächern	Art. 5 Abs. 2 Bst. a Art.11 Abs. 1 Bst. b	Lehrkraft	X	EB/KJP	X	EB/KJP	E	Eltern	zuständige SL*
Integration Fremdsprachiger	Art. 5 Abs. 2 Bst. c Art.11 Abs. 2 Bst. a	Lehrkraft oder Eltern	X	KLK oder DaZ-Lehrkraft (Sprachstandfassung)	X	KLK	A	Eltern	zuständige SL*
Rhythmik	Art. 5 Abs. 2 Bst. f Art.11 Abs. 2Bst. b	Lehrkraft oder Eltern	X	KLK (Empfehlung)	X	KLK	A	Eltern	zuständige SL*
Zweijährige Einschulung	Art. 5 Abs. 2 Bst. d Art.11 Abs. 3 Bst. a	Lehrkraft oder Eltern	X	EB/KJP	X	EB/KJP	A	Eltern	zuständige SL*
Begabtenförderung	Art. 5 Abs. 2 Bst. e Art.11 Abs. 3 Bst. b	Lehrkraft oder Eltern	X	EB/KJP	X	EB/KJP	A	Eltern	zuständige SL*
Zuweisung zum SpU-A (IF, Logopädie, Psychomotorik)	Art. 6 Abs.3 Art.11 Abs. 2 Bst. c	Lehrkraft oder Eltern	X	KLK, LfS	X	KLK	A	Eltern	zuständige SL*
Zuweisung zum SpU-S (IF, Logopädie, Psychomotorik)	Art. 6 Abs.3 Art.11 Abs. 3 Bst. c	Lehrkraft oder Eltern	X	EB/KJP oder anerkannte Abklärungsstelle**		EB/KJP	A	Eltern	zuständige SL*
Zuweisung zu besonderen Klassen (KbF, EK) sowie die Rückführung in eine Regelklasse	Art. 8 Abs. 1 Art.11 Abs. 3 Bst. d	Lehrkraft oder Eltern	X	EB/KJP	X	EB/KJP	A	Eltern	zuständige SL*
Integrative Sonderschulung	Art. 5 Abs. 2 Bst. b Art.11 Abs. 6 (vgl. Art. 15ff SPMV)	Eltern	X	EB/KJP oder andere geeignete Fachstelle	X	EB/KJP oder andere geeignete Fachstelle	E	Eltern, Schulleitung der RS und zust. Sonderschule	Schulinspektorat
Co-Teaching	Art. 10a bis 10c Art.11 Abs. 4	Co-Teaching hat den Charakter einer schulorganisatorischen Massnahme und unterliegt nicht einem formellen Verfügungsprozess.							

* Bei Schulleitungsmodellen mit aufgeteilten Kompetenzbereichen (bspw. Regelschulleitung, Leitung Spezialunterricht, Schulleitung IBEM, usw.) ist die Zuweisungskompetenz in den entsprechenden Stellenbeschreibungen bzw. in den Pflichtenheften klar zuzuordnen.

** In der Regel EB oder KJP, zudem die durch die Erziehungsdirektion bezeichneten Abklärungsstellen für die Logopädie und Psychomotorik.

Für die Qualitätssicherung der sonderpädagogischen Angebote, wie auch insgesamt der schulischen Leistungserbringung und der Schulentwicklung, sind im Kanton Bern die regionalen Schulinspektorate verantwortlich. Sie beraten Schulleitungen, Behörden und weitere Beteiligte und helfen auch in

Rechts- und Personalfragen. Ebenfalls sorgen sie dafür, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden, und bewilligen beantragte Unterstützungsmassnahmen (bspw. SOS-Lektionen oder Zusatzlektionen nach BMDV Art. 3 bei der Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Behinderung). Die Qualitätssicherung der verstärkten Massnahmen und der Sonderschulung wird bis zur Gesetzesrevision durch das ALBA sichergestellt.

3.3 Sonderpädagogisches Angebot in den untersuchten Gemeinden

Alle Schulen haben den Fragebogen anhand der ihnen zugeteilten BMV Poolstunden ausgefüllt. Besuchen Kinder mit verstärkten Massnahmen den Regelunterricht, stehen den Schulen zusätzliche Stunden entweder aus Pool 1 oder Pool 2 für das jeweilige Kind zur Verfügung. Diese Lektionen wurden hier nicht mitgezählt. Zudem können in schwierigen Situationen sogenannte «SOS-Stunden» beim Schulinspektorat beantragt werden. Auch diese Stunden wurden im Fragebogen nicht erfasst. Generell kann festgehalten werden, dass in allen Gemeinden ein sogenannter Spezialunterricht im Bereich IF, Logopädie und Psychomotorik angeboten wird. Was zudem vom Kanton festgeschrieben ist, sind die für die Begabtenförderung zur Verfügung gestellten Poollektionen. Diese dürfen nicht anderweitig eingesetzt werden. Auch DaZ wird in allen Gemeinden bis auf eine angeboten respektive genutzt. Hingegen gibt es nur zwei Gemeinden, die Schulsozialarbeit als sonderpädagogische Unterstützung anbieten und nutzen. Klassenassistenzen werden praktisch nicht eingesetzt. Dasselbe Bild zeigt sich in der Aufgabenhilfe und im Nachhilfeunterricht. Beratung und Unterstützung im Sinne des Sonderpädagogikkonkordates gibt es an den Schulen nicht. Wenn Beratung und Unterstützung benötigt wird, gelangen die Schulen in der Regel an die regional organisierte Erziehungsberatungsabteilung des Kantons, an die Kinder- und Jugendpsychiatrie oder an die Pädagogische Hochschule Bern (dies gilt insbesondere für Lehrpersonen). Audiopädagogik wird zwar in einem Fall genutzt, es stehen dafür aber keine internen Lektionen zur Verfügung. Für die Psychotherapie machten alle Gemeinden sowohl bei der Nutzung des Angebots wie auch beim Umfang der eingesetzten Lektionen keine Angaben respektive bezifferten diesen Bereich mit Null.

3.4 Änderungen im sonderpädagogischen Angebot nach dem 1.1.2022

Das sonderpädagogische Angebot verändert sich nicht grundsätzlich. Auch die Zuweisungsbefugnisse bleiben bestehen. Was hingegen neu geschaffen wurde, ist die gesetzliche Grundlage für eine kantonale Talentförderung. Der Hauptunterschied liegt bei den neuen Begrifflichkeiten. Besondere Massnahmen heissen neu «einfache sonderpädagogische und unterstützende Massnahmen». Die Begrifflichkeiten Spezialunterricht A respektive S werden langfristig entfallen. Neu gibt es Spezialunterricht (SpU) und erweiterte Unterstützung (eU). Und im Falle der Sonderschulung gibt es neu die «verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen» als «integratives besonderes Volksschulangebot» (bVSA int.) oder die «besondere Volksschule separativ» (bVSA sep.).

Abbildung 4: Überblick über das Volksschulangebot nach dem 1.1.2022 – Regelschulangebot und Besonderes Volksschulangebot bVSA. Quelle: AKVB, (2022a).

Im Bereich der Logopädie und Psychomotorik wird sich der Aufgabenbereich der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) um alle Therapien von Kindern im Volksschulalter, die gemäss Art. 24 ff. SPMV geregelt waren, verkleinern. Die GSI (2021) ist dazu mit einem Schreiben an die Therapeuten gelangt, in welchem sie darauf aufmerksam macht, dass von den rund 1500 Gesuchen pro Jahr etwa die Hälfte wegfallen werden, da diese neu in den Aufgabenbereich der Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) fallen. In allen Bereichen bestehen bis im Sommer 2022 Übergangslösungen, und bereits bewilligte Therapien werden weitergeführt. Der IBEM Leitfaden wird ebenfalls überarbeitet werden, und auch im Bereich der verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen gibt es Namensanpassungen. Darüber hat das AKVB (2022b) im Februar 2022 alle Schulleitenden mit einem Informationsschreiben orientiert. Der Pool 1 wird umbenannt in «besonderes Volksschulangebot integrativ», denn alle Behinderungsformen können ab dem kommenden Schuljahr integrativ geschult werden. Der Pool 2 wird neu heissen «erweiterte Unterstützung». Im Bereich der verstärkten Massnahmen gibt es eine grosse Änderung im Bereich des Zuweisungsverfahrens: neu wird die Erziehungsberatung (EB) das standardisierte Abklärungsverfahren (SAV) zur Ermittlung des individuellen Bedarfs durchführen.

<p>Spezialunterricht, Individuelle Förderung, Logopädie, Psychomotorik</p> <p>Einfache sonderpädagogische Massnahme, VMR-Pool</p> <ul style="list-style-type: none"> – Verwaltung Schulleitung – nach 4 Semestern Antrag Erziehungsberatung (EB) – Kinder mit Störungen in Verhalten, Sprache, Lernstörungen, etc. – Intensität i.d.R. 1-2 Lektionen / Woche – Dauer: 4 Semester in Kompetenz SL, danach EB – Beurteilung/Antrag – Nach Antrag EB: Dauer offen (Bewilligung SL) – Speziallehrpersonen Individuelle Förderung, Logopädie, Psychomotorik 	<p>Erweiterte Unterstützung (eU): Heilpäd., Logopädie, Psychomotorik</p> <p>Einfache sonderpädagogische Massnahme</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bewilligung, Verwaltung Schulinspektorat – Empfehlung EB mit/ohne SAV – Durchschnittlicher Bedarf: 2–3 Lektionen, hoher Bedarf 3–4 Lektionen, Dauer bis 4 Semester/max. 1 Zyklus. – Ausnahme: > 4 Lektionen max. 2–4 Semester – Nach Ablauf: Überprüfung durch EB – Kinder mit starken Verhaltensauffälligkeiten: keine Diagnose zwingend – Kombination bis maximal 4 Lektionen eU von Heilpädagogik, Logopädie und Psychomotorik möglich 	<p>Besonderes Volksschulangebot (bVSA) integrativ: Heilpäd., Logopädie, Psychomotorik</p> <p>Verstärkte sonderpäd. Massnahme</p> <ul style="list-style-type: none"> – Voraussetzungen: diagnostizierte schwere Beeinträchtigung / Behinderung und Mittel der Regelschule ausgeschöpft – Verfügung, Verwaltung Schulinspektorat – SAV (EB); Bericht mit Empfehlung für Heilpäd., Logopädie, Psychomotorik mit Dauer und Intensität: Durchschnittlicher Bedarf: 4–6 Lektionen, hoher Bedarf: 7+ Lektionen – Kinder mit anhaltenden Lern-, Leistungs- und Verhaltensproblemen im Zusammenhang mit Behinderungen/schweren Beeinträchtigungen – Umsetzung durch Fachperson in Heilpädagogik, Logopädie, Psychomotorik zwingend
<p>Beispiele</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kinder mit Sprachstörungen (inkl. frühere GSI) – Kinder mit Lernstörungen; (Schrift-)Spracherwerbsstörungen – Kinder mit Bewegungsstörungen bis mittleren Grades – Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten – Kinder mit Entwicklungsverzögerungen (4-Stufenmodell) 	<p>Beispiele</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kinder mit Störungen aus dem bisherigen Formenkreis «Pool 2» (ASS und ADHS) – Kinder mit ausgeprägten Verhaltensauffälligkeiten unklarer Genese ohne Behinderungen/Beeinträchtigungen – Kinder mit sozial-emotionalen Entwicklungsrückständen (Anpassungsstörungen) bei der Einschulung – situativ und reaktiv bedingtes stark störendes Verhalten – Kinder mit besonders ausgeprägten Sprach- oder motorischen Störungen. 	<p>Beispiele</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kinder mit diagnostizierten Behinderungen/schweren Beeinträchtigungen mit längerfristigen Einschränkungen und Unterstützungsbedarf, z.B. <ul style="list-style-type: none"> › Kinder mit Intelligenzminderung › Kinder, die mehrere Unterstützungen mit hoher Intensität benötigen (z.B. Heilpäd. und Logopädie/ Psychomotorik), z.B. integrierte Sprachheilschulung bei normaler intellektueller Begabung.

Abbildung 5: Abgrenzung einfache sonderpädagogische und verstärkte (integrative) sonderpädagogische Massnahmen nach dem 1.1.2022. Quelle: AKVB, (2022a).

4. Allokation von Ressourcen und Wirkung inklusiver Bildung

So vielfältig die gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz sind, so unterschiedlich sind auch die Finanzierungsmechanismen zur Realisierung sonderpädagogischer Angebote. Gemäss Kronenberg (2021) sind in gewissen Kantonen die Gemeinden alleine verantwortlich für die Kostenübernahme der nicht-verstärkten Massnahmen, in anderen tragen sie nach unterschiedlichem Verteilschlüssel gemeinsam mit den Kantonen die Kosten. Zudem weist sie darauf hin, dass die Finanzierung der verstärkten Massnahmen der Funktionsweise des NFA folgt und es dazu ebenfalls unterschiedliche Finanzierungsmodelle gibt. Seit jeher wird darüber debattiert und im Plädoyer für mehr Realismus und Empirie von Preuss-Lausitz (2020) hinterfragt, ob der inklusive Weg eine Sparübung darstellt. Fakt ist, dass die empirischen Daten zur Erfassung der Gesamtkosten sonderpädagogischer Förderung mangelhaft sind, denn gemäss Preuss-Lausitz müssten dazu die pädagogischen, personellen, baulichen, sächlichen und organisatorischen Kosten mitberücksichtigt werden. Die Gesamtkosten des separativen Förderbildungssystems müssten den Gesamtkosten sonderpädagogischer Förderung im inklusiven Schulsystem gegenübergestellt werden. Doch dazu fehlen die Daten. Aus diesem Grund beschränkt sich die Auswertung der Kosten auf die Finanzierung des Schulpersonals und auf dessen Qualifikationen. Zudem wird ein grober Überblick über den Forschungsstand zur effektiven respektive effizienten Wirkung inklusiver Bildung gegeben.

4.1 Finanzierung heilpädagogischer Angebote

Gemäss verschiedenen Forschungsarbeiten, insbesondere jener von Banks, Frawley und McCoy (2015), können die Ressourcen grundsätzlich auf zwei Arten eingesetzt werden. Selbstverständlich gibt es weitere Möglichkeiten oder, was in der Praxis oft zum Zuge kommt und auch verschiedentlich untersucht wurde, eine Kombination der unterschiedlichen Modelle. Es wird zwischen dem «input funding» und dem «through-put-funding» Prinzip unterschieden. Alle Finanzierungsmechanismen basieren dabei gemäss den Autoren Meijer und Watkins (2019) auf dem Grundsatz, allen Lernenden eine geeignete Ausbildung zu finanzieren. Ziel sollte sein, letztlich möglichst vielen Menschen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Die Mechanismen verfolgen aber auch das Ziel, die Kosteneffizienz der Schulen zu verbessern. Beim inputbasierten Finanzierungsmechanismus werden individuelle Ressourcen direkt an der Schülerin oder am Schüler festgemacht, weshalb es nach Meijer und Watkins (2019) einen ausgewiesenen wie gemessenen Förderbedarf braucht. Die Kritik an dieser Finanzierungsmethodik ist gemäss Banks, Frawley und McCoy (2015), dass dies die Segregation von Schülerinnen und Schüler begünstigt und Kinder aufgrund ihres ausgewiesenen Förderbedarfs stigmatisiert werden. Klemm (2020) wie auch die anderen Autoren verweisen zudem auf das «Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma». Regelschulen haben mehr Anspruch auf zusätzliche Gelder, je mehr Kinder das Etikett «spezifischer Förderbedarf» erhalten. Das «input funding» hat gemäss den Studienautoren aber auch Vorteile, da die Ressourcen für die Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf bedarfsgerecht eingesetzt werden und so den Kindern direkt zugutekommen. Lienhard-Tuggener (2017, S. 21) schlägt aus bildungspolitischer Sicht eine Richtquote für verstärkte Massnahmen von «rund 3% der Schülerschaft» vor, an welcher sich alle Beteiligten (Schulleitungen, Abklärungsbehörden etc.) orientieren sollen.

Das «through-put-funding» Modell setzt gemäss Meijer und Watkins (2019) den Fokus auf den zu erbringenden Service einer Schule und nicht auf das individuelle Kind mit einem Förderbedarf. Dabei werden Schulen oder Regionen gleichbehandelt und erhalten gemäss Banks, Frawley und McCoy (2015) aufgrund von Schülerzahlen, sozioökonomischem Status (in der Schweiz auch der Sozialindex), Geschlecht oder anderen Kriterien eine Pauschale. Im Gegensatz zum input-basierten Finanzierungsmechanismus kann es sein, dass eine Schule eher inaktiv und träge wird, da sie gemäss Wicki (2021) die Gelder erhält unabhängig davon, in welchem Umfang sie sonderpädagogische Fördermassnahmen anbietet. Es kann zudem dazu führen, dass Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf abgewiesen werden, da sie das Budget stärker belasten würden. Da diese Pauschalfinanzierungen gemäss Feyerer & Wimberger (2017) ausserdem multifunktional eingesetzt werden, ist es bei dieser Finanzierungsform schwierig zu messen, ob die eingesetzten Ressourcen auch tatsächlich den Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf zugutekommen. Klemm (2020) stellt zudem die Frage, wie hoch eine solch systemische Ressource sein soll, denn sie wird unabhängig von der Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Massnahmen gesprochen.

Weiter könnte man gemäss Goldan (2019) auch an das sogenannte «Output-Modell» anknüpfen. In der Praxis ist dieses Modell allerdings wenig verbreitet, denn die Nachteile überwiegen die Vorteile. Anhand von vordefinierten Kriterien werden die zu erreichenden Outputs definiert. Gemäss Feyerer &

Wimberger (2017, S. 11) kann dies zu einem «teaching for testing» führen. Werden diese Schulleistungsziele dann nicht erreicht, hätte gemäss den Autoren zudem der Folgejahrgang die Kürzung der finanziellen Mittel zu verkraften. Ich gehe deshalb nicht weiter auf dieses Modell ein.

Eine weitere Unterscheidung, die bei den Finanzierungsmechanismen getroffen werden kann, ist gemäss Meijer und Watkins (2019) abhängig von den regulatorischen Rahmenbedingungen. Es kann zwischen einem zentral gesteuerten und einem stark dezentral gesteuerten System unterschieden werden (vgl. Kronenberg anfangs Kapitel 4). Die Autoren stellten fest, dass sich die dezentrale Finanzhoheit in Kombination mit der pauschalfinanzierten Methode positiver auf die Inklusion auswirkte und zudem kosteneffizienter war. Als unabdingbarer Bestandteil von Finanzierungssystemen in dezentral gesteuerten Regionen wurde den Autoren zufolge eine Art von Überwachungs-, Inspektions- und Evaluierungsverfahren angesehen. Aber auch die neusten Untersuchungen zeigen auf, dass es eine Herausforderung bleiben wird, das optimale Finanzierungssystem für eine möglichst inklusive Schulbildung zu finden. Letztlich hängt die Verteilung der Finanzen gemäss Feyerer und Wimberger (2017) auch vom politischen Willen des Bundes und der einzelnen Regionen ab. Abschliessend verweisen Meijer und Watkins (2019) auf die European Agency-Arbeit, welche drei wesentliche Prinzipien festhält, die auf dem Konzept des Rechtes auf inklusive Bildung beruhen:

- Gerechtigkeit im Sinne einer Bildung für alle durch Respekt der Vielfalt
- Effektivität im Sinne eines Bildungsergebnisses
- Effizienz im Sinne eines verbesserten Kosten-Nutzen-Verhältnisses

Um inklusive Bildungsangebote weiterzuentwickeln, müssen gemäss Meijer und Watkins (2019) vier Themen berücksichtigt werden:

- «There is a need to ensure finance strategies promote and lead to educational inclusion, not exclusion
- There is a need to ensure funding mechanisms support school teams to take responsibility for meeting all learners' needs
- Effective funding mechanisms are an incentive to inclusive education when they promote capacity building that empowers stakeholders to develop innovative and flexible mainstream learning environments for all learners
- Effective funding and resourcing systems are clearly linked to regulatory frameworks focusing on overall system governance, accountability and improvement.» (Meijer und Watkins (2019), S. 717)

Lienhard-Tuggener (2017) schlägt zudem vor, dass neben einer indexbasierten Kollektivressource, wobei die Datenquellen und die dem Index zugrunde liegenden Faktoren als objektiv, reliabel und valide erlebt werden, ein individueller Bedarf für verstärkte Massnahmen abgeklärt wird.

In den folgenden Abschnitten werden nun die Finanzierungsmechanismen im Kanton Bern beleuchtet, denn wie auch Goldan (2019) in ihrem Artikel beschreibt, gibt es kein Rezept für das beste Finanzierungsmodell. Vielmehr muss jede Region das vorherrschende Finanzierungsmodell auf der

Grundlage von Kriterien, welche für die jeweilige Situation relevant sind, bewerten, um es danach zu optimieren.

4.2 Finanzierungsmechanismen im Kanton Bern

Grundsätzlich werden die verstärkten Massnahmen, also alles, was unter Sonderschulung fällt, im Sinne des «Input Funding» entschädigt und direkt am Kind und an dessen Bedarf festgemacht (Art. 3 Abs. 2 und Art. 4, SPMV). Lehrpersonen, die an den drei kantonalen Sonderschulen tätig sind, werden nach dem Gesetz über die Anstellung der Lehrkräfte (Art. 2 Abs. 1c LAG) entlöhnt. Über die Anstellungsbedingungen und die Entlohnung der Lehrerinnen und Lehrer an privatrechtlich organisierten Sonderschulen bestimmen die Sonderschulen (Regierungsrat, 2018, S. 22).

- Sonderschulung
 - Die Steuerung und Finanzierung der Sonderschulen erfolgen gemäss Art. 8 Abs. 3 SPMV durch einen Leistungsvertrag mit dem Alters- und Behindertenamt (ALBA) der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (heute: GSI).
 - Stationäre Unterbringung wird in Art. 28 ff. SPMV geregelt. Die Finanzierung für stationäre Unterbringung in Sonderschulheimen wird vom ALBA durch Leistungsvertrag geregelt, wobei Sonderschulheime bei den Eltern einen Kostgeldbeitrag erheben (Art. 31 SPMV).
- Heilpädagogische Unterstützung
 - Das ALBA finanziert die für die integrative Sonderschulung erforderlichen heilpädagogischen Unterstützungsleistungen gemäss Art. 17 Abs. 1 SPMV. Die erforderlichen Lektionen werden in Form von Kontingenten durch Leistungsvertrag mit den Sonderschulen gewährt (Art. 17 Abs. 2 SPMV).
 - Die heilpädagogische Unterstützung wird durch das ALBA ebenfalls gewährt, wenn Kinder mit einer Intelligenzminderung an einer anerkannten privaten Volksschule am Unterricht teilnehmen (Art. 19 SPMV).
- Pädagogisch-therapeutische Massnahmen:
 - Die Finanzierung folgt dem Grundsatz der Entschädigung des ALBA, die Entschädigung wird nach Tarifen bemessen und direkt an die Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer ausbezahlt (Art. 25 Abs. 1 SPMV).
 - Heilpädagogische Früherziehung: Die Leistungen werden vom ALBA durch Leistungsvertrag mit dem Früherziehungsdienst gesteuert und finanziert (Art. 25 Abs. 2 SPMV).
 - Logopädie: Wird vom ALBA durch Leistungsvertrag mit den Sonderschulen finanziert (Art. 25 Abs. 3 SPMV).
 - Psychomotorik: Wird vom ALBA durch Leistungsvertrag mit den Sonderschulen finanziert (Art. 25 Abs. 3 SPMV).
- Transport: Das ALBA gewährt gemäss Art. 32 SPMV auf Gesuch hin Beiträge für Transportkosten. Auch für eine unerlässliche Begleitperson werden die Fahrauslagen übernommen (Art. 34 SPMV).

- Verpflegung und Betreuung: Gemäss Art. 37 SPMV gewährt das ALBA auf Gesuch hin Beiträge an die Verpflegungs- und Betreuungskosten. Finanziert werden die Kosten in Sonderschulen durch Leistungsvertrag (Art. 38).

Für die Umsetzung der besonderen Massnahmen, welche in die Kategorie der einfachen sonderpädagogischen Massnahmen fallen, stellt der Kanton den Gemeinden einen BMV-Lektionenpool nach dem Prinzip des «through-put Funding» zur Verfügung (Art. 14 bis 16 BMV). Die Berechnung erfolgt alle drei Jahre durch das AKVB (Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung der Erziehungsdirektion des Kantons Bern). Gemäss BMDV Art. 19 bis Art. 21 stehen den besonderen Klassen maximal 50% des Pools zur Verfügung. Für die integrative Förderung sowie die therapeutischen Angebote (Logopädie, Psychomotorik und Rhythmik) sind es mindestens je 13% und für Deutsch als Zweitsprache zwischen 0-24%. Für die Begabtenförderung wird ein separater Lektionenpool berechnet und zur Verfügung gestellt, welcher ausschliesslich für dieses Angebot verwendet werden darf (Art. 19 BMDV).

Besondere Klassen	Integrative Förderung	Logopäd. PM Rhythmik	DaZ	BF
maximal 50%	min. 13 %	min. 13%	0 - 24%*	

Abbildung 6: Verwendung des BMV-Lektionenpools nach Vorgaben der BMDV Art. 19 bis Art. 21 (Quelle: Erziehungsdirektion des Kantons Bern (2019). IBEM, Leitfaden zur Umsetzung von Artikel 17 VSG für Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulbehörden, S.50)

Im Jahre 2020 wurde das Budget im kantonalen Mittelwert für die übrigen besonderen Massnahmen wie folgt verwendet:

Besondere Klassen	Integrative Förderung	Logopädie Psychomot. Rhythmik	DaZ/FLS	BF
14%	49 %	19%	18%	

Abbildung 7: Effektive Verwendung (kantonaler Mittelwert September 2020) des BMV-Lektionenpools nach Vorgaben der BMDV Art. 19 bis Art. 21 (Quelle: Erziehungsdirektion des Kantons Bern (2019). IBEM, Leitfaden zur Umsetzung von Artikel 17 VSG für Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulbehörden, S.50)

Die Berechnung des Lektionenpools für die übrigen besonderen Massnahmen hängt von einem Basiswert, der Anzahl Schülerinnen und Schüler der Gemeinde, dem Sozialindex (Wertebereich beträgt zwischen 1.00 und 1.70) und dem Faktor Klassengrösse ab, wobei der Faktor Klassengrösse abhängt von der durchschnittlichen Klassengrösse im Kanton. Beim regionalen Schulinspektorat können zudem zusätzliche Unterstützungsmassnahmen beantragt werden.

Die Lehrpersonen werden gemäss Art. 24 FILAG (Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich) zu 30% durch die Gesamtheit der Gemeinden und zu 70% durch den Kanton entlohnt. Gemäss LAG Art.

2 werden alle Lehrkräfte vom Kanton angestellt und entsprechend dem Lastenausgleichsmodell finanziert. Regellehrpersonen des Kindergartens und der Primarschule gehören der Gehaltsklasse 7 an, Regellehrpersonen der Sekundarstufe sind in der Gehaltsklasse 10. Alle Fachkräfte des Spezialunterrichts (IF, Logo, PMT) unabhängig von der Unterrichtsstufe sind der Gehaltsklasse 10 zugeordnet (vgl. Anhang I – Anhang 1 zu Art. 27 LAV)

4.3 Änderungen aufgrund der neuen Gesetzesgrundlage

Im Bereich der Finanzierung wird die Abgeltung der Leistungen neu zu regeln sein, denn neu wird nicht mehr die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI, früher: GEF) für den Sonderschulbereich verantwortlich sein, sondern die Bildungs- und Kulturdirektion (BKD, früher ERZ). Entsprechend kommt es zu personellen und finanziellen Verschiebungen von der GSI zur BKD. Für die Umsetzung der Änderungen wird gemäss Regierungsrat (2018) die Kostenneutralität angestrebt, wobei es zu allfälligen Mehrkosten kommen kann, da beispielsweise die Gehaltsanstiege der Lehrpersonen an privatrechtlich organisierten Sonderschulen in der Vergangenheit nicht im selben Umfang gewährt werden konnten wie die der Regellehrpersonen. Neu sollen die Anstellungsbedingungen von Lehrpersonen der Sonderschulbildung denjenigen der Lehrpersonen der Regelschule angeglichen werden (Regierungsrat, 2018, S. 27). Wie bisher soll die Finanzierung der Kosten des besonderen Volksschulangebots dem Lastenausgleich Soziales zugeführt werden (Art. 21o Abs. 1 VSG). Das bedeutet, dass die Finanzierung von 50% durch den Kanton und 50% durch die Gesamtheit der Gemeinden bestehen bleiben wird. Wird ein Kind mit Bedarf an verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen integrativ an der Regelschule unterrichtet, werden diese Lehrergehälter neu gemäss Art. 24 FILAG finanziert.

Da aufgrund der Neureglung alle Kinder mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen an der Regelschule unterrichtet werden können, die integrative Sonderschulbildung also unabhängig von der Beeinträchtigung möglich wird, wird neu auch die Logopädie und Psychomotorik in die besonderen Massnahmen der Regelschule integriert werden. Die bisher individuell festgelegten Kostengutsprachen sollen neu in den Pool für die besonderen Massnahmen gemäss BMV fliessen (Regierungsrat, 2018, S. 9). Für die Finanzierung spielt es nach Graf, Mussi und Beck (2021) keine Rolle, in welcher Gemeinde die integrierte Sonderschulbildung stattfinden wird, da die Kosten vom Kanton und allen Gemeinden solidarisch getragen werden. Gemäss dem Vortrag des Regierungsrates (2020) zum neuen VSG werden die Kosten für die Logopädie und Psychomotorik für die Gesamtheit der Gemeinden aufgrund eines anderen Lastenverteilungsschlüssels um rund 1.7 Mio. Fr. sinken. Die Logopädinnen und Logopäden sowie Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten werden neu via Lastenausgleich Lehrbesoldung (Gemeinde übernimmt 30%) und nicht über den Lastenausgleich Soziales (Gemeinde trägt 50%) finanziert. Dasselbe geschieht im Bereich der Schülerinnen und Schüler mit Wahrnehmungsstörungen, die bisher über den «Pool 2» und somit den Lastenausgleich Soziales finanziert wurden. Diese Lernenden sind Regelschüler, und die BKD wird die Leistungen als «einfache sonderpädagogische Massnahmen» und über den Lastenverteiler Lehrbesoldung finanzieren (Regierungsrat, 2020, S. 54). Bis zum heutigen Zeitpunkt ist keine Deckelung des Ressourcenpools für die integrative Sonderschulbildung, wie sie im Sinne einer Richtquote von

Lienhard-Tuggener (2017) vorgeschlagen wird, vorgesehen. Insgesamt kann es im Kanton aufgrund von neu eingeführten Instrumenten wie dem SAV (Standardisiertes Abklärungsverfahren) und den damit verbundenen notwendigen zusätzlichen personellen Ressourcen zu Mehrkosten kommen, dies auch bei gleichbleibenden Schülerzahlen (Regierungsrat, 2020, S. 55).

4.4 Wirkungen inklusiver Bildung – Effektivität, Effizienz, Equity

Die Wirkung von Bildungssystemen wird schon seit langem und verschiedentlich untersucht. Es geht dabei meist um Effektivitätsforschung. Keller (2014, S. 43) bezieht sich bezüglich Definition von Effektivität unter anderem auf die Ausführungen von Fend, welche besagen, dass es um ein Mass für die Wirksamkeit einer Handlung im Hinblick auf ein definiertes Ziel geht. Das Bildungssystem ist also dann effektiv, wenn die definierten Ziele erreicht werden und, wie Wolter, Lüthi und Zumbühl (2020) ausführen, zwischen Input und Output eine kausale Beziehung besteht. Keller (2014, S. 43) erwähnt zudem, dass die Effektivität von Bildungssystemen meist anhand der Qualifikationsfunktion beurteilt wird. Dabei geht es darum, dass sich Schülerinnen und Schüler für ein selbstbestimmtes und autonomes Leben qualifizieren, also im Anschluss an die Schule eine Lehrstelle finden oder auf der Sekundarstufe II eine Ausbildung abschliessen.

Die meisten neueren Studien zur Effektivitätsforschung beziehen sich gemäss Keller (2014, S. 48) auf das Transformationsmodell nach Ditton, welches die Voraussetzungen der Lernenden in Ergebnisse, sogenannte Outputs und Outcomes, durch den schulischen Prozess veranschaulicht. Gemäss Wolter, Lüthi und Zumbühl «[sind] Inputfaktoren [...] Ressourcen [(z.B. finanzielle und personelle Ressourcen sowie strukturelle Bedingungen des Schulsystems)], welche im Produktionsprozess verwendet werden, um den gewünschten Output zu produzieren» (2020, S. 5). Unter Outputfaktoren verstehen die Autoren die fachlichen Leistungen der Schülerinnen und Schüler, also unmittelbar aus dem Prozess resultierende Zielgrössen. Unter Outcomes versteht Keller (2014) die «während der schulischen Sozialisation internalisierten Werthaltungen und Handlungsmuster, [...] aber auch motivationale Merkmale wie Leistungsbereitschaft [...] sowie Auswirkungen von erworbenen Kompetenzen und Bildungszertifikaten auf den individuellen Lebenslauf» (ebd., S. 49).

Abbildung 8: Eigene schematische Darstellung des Transformationsmodells nach Keller (2014, S. 48).

Nur schon anhand der Definitionen zeigt sich die Komplexität der empirischen Effektivitätsforschung, denn die Ergebnisse lassen sich nicht anhand von kausalen Zusammenhängen erklären, da es viele Abhängigkeiten und unterschiedliche Interaktionen zwischen den verschiedenen Elementen des Modells gibt. Auch Wolter, Lüthi und Zumbühl (2020) stossen bei ihrer Effizienzstudie an Grenzen, da ihnen Daten zu den vielen und vielschichtigen, aber nicht beeinflussbaren Kontextvariablen fehlen. Der Migrationsanteil stellt dabei nur eine der möglichen Kontextvariablen dar. Das Hauptproblem stellen aber die fehlenden Kompetenzdaten der Schülerinnen und Schüler beim Eintritt in eine Bildungsstufe sowie bei deren Austritt dar. Die Autoren beschreiben Effizienz als einen Produktionsprozess, welcher Input- und Outputfaktoren in eine Beziehung setzt und diese mit einem Optimum vergleicht. Je weniger Input-Faktoren für einen gewissen Output benutzt werden, desto effizienter ist der Prozess. Gemäss den Autoren zählen zu den Inputs neben real gemessenen Inputs (Anzahl Lernende, Lehrpersonen oder Unterrichtsstunden) auch monetäre Inputs (also z.B. Lohnkosten).

Bereits vor über zehn Jahren verwies Wolter (2008) im Zusammenhang mit dem ersten Bildungsbericht der Schweiz auf die Komplexität der Bestimmung von Indikatorensets. So müssen nach Wolter (2008) Indikatoren operationalisiert werden können, um eine eindeutige Aussage über den dargestellten Zustand zu machen. Es geht also um messbare Informationen. Ein Indikator sollte aber auch gegenüber bildungspolitischen Zielen theoretisch und empirisch validiert sein und wenn möglich eine Aussage über die Stärke des Zusammenhangs machen können. Indikatoren können jedoch selten Informationen über konkret zu ergreifende Massnahmen liefern. Aufgrund der Unterteilung des Bildungssystems in verschiedene Bildungsstufen und -typen wurde auch der schweizerische Bildungsbericht entlang dieser Stufen aufgebaut. Des Weiteren werden die Kapitel in verschiedene exogene Kontextfaktoren (soziale, wirtschaftliche und demografische Entwicklungen) unterteilt. Hinzu kommen pro Stufe drei weitere Unterkapitel, welche die Leistungen der Bildungsstufe untersuchen (Effektivität), die Effizienz der Zielerreichung (also ob die Zielerreichung mit möglichst wenig Mitteln erreicht wurde) hinterfragen und dem dritten Kriterium der Equity im Bildungssystem (haben alle Lernenden unabhängig von ihrer Herkunft, die gleichen Chancen, im Bildungssystem erfolgreich zu sein) nachgehen (Wolter, 2008).

Ausgehend vom viel benutzten Kontext-Input-Prozess-Output-Modell (Abbildung 8: Eigene schematische Darstellung des Transformationsmodells nach Keller (2014, S. 48).), gibt es gemäss Keller (2014, S. 50) zwei Interpretationsmöglichkeiten, um die Unterschiede bei den Outputs zu erklären. Zum einen den neueren Ansatz, welcher anhand der Prozesse und Merkmale die Unterschiede der Outputs zu erklären versucht. Zum anderen den Kontext-Input basierten Erklärungsansatz, bei welchem die Kontextfaktoren und die bildungspolitisch gestaltbaren Inputfaktoren auf deren Wirkungen hinsichtlich Schulleistungen untersucht werden. Dabei interessiert, wie wirksam die Bildungsausgaben pro Person, die Ausbildungsniveaus von Lehrpersonen und die Lehrerinnen- und Lehrerlöhne in Bezug auf die Schulleistungen sind. Je nach Effekt können bildungspolitisch geeignete Massnahmen getroffen werden, um die Leistungen der Schülerinnen und Schüler zu steigern.

Die Analyse verschiedener Input-Output-Studien, auch jener der PISA-Studie, zeigt gemäss Keller (2014), dass die Zusammenhänge zwischen schulischen Ressourcen und dem Output generell schwach sind. Auch alle Studien, welche gemäss Keller (2014) auf dem Coleman-Report aus den 1960er Jahren aufbauen, zeigen nur schwache Zusammenhänge zwischen der materiellen Ausstattung der Schule und den Schulleistungen der Kinder. Ist eine Grundausstattung vorhanden, kann nicht anhand von zusätzlichen Investitionen erwartet werden, dass die Schülerinnen- und Schülerleistungen automatisch steigen. Zudem konnte vielfach belegt werden, dass die persönlichen und familiären Prozesse für die Leistung der Kinder gewichtiger als die Inputfaktoren der Schule sind.

Neuere Studien kritisieren diesen Ansatz gemäss Keller (2014, S. 55) und versuchen, die Unterschiede der Outputs aufgrund der Merkmale und Prozesse von Schule und Unterricht zu erklären. Dabei kommen verschiedene Studienautoren zum einheitlichen Schluss, dass auf Ebene des Unterrichts die wichtigsten Einflussfaktoren die effektive Lernzeit, die Strukturierung des Unterrichts und die inhaltliche Nähe des Unterrichts zum getesteten Curriculum seien (ebd., S. 55). Eine weitere wichtige Einflussgrösse ist der Kompositionseffekt, welcher besagt, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler einen Einfluss auf die Leistungen des Individuums haben.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Resultate der bisherigen Schuleffektivitätsforschungen insgesamt ernüchternd und manchmal sogar widersprüchlich ausfallen. Trotzdem hält Keller (2014) fest: «Unterrichtsmerkmale haben einen mittleren bis grossen Effekt, Aspekte von Schulorganisation einen kleinen und Input- beziehungsweise Kontextfaktoren haben in der Regel einen vernachlässigbaren Effekt auf die individuellen Leistungen» (S. 58). Und dennoch wäre es nun falsch, daraus den Schluss zu ziehen, man könne den Einfluss des Bildungssystems auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler ausser Acht lassen. Das Bildungssystem hat einen signifikanten, wenn auch kleinen Effekt auf den Output, und es definiert, wie Schulen gestaltet werden und letztlich Lehrpersonen unterrichten können (ebd., S. 58). Zudem kann der Rückschluss gemacht werden, dass die Fachleistungen der Schülerinnen und Schüler durchaus wichtig sind, um die Effektivität der Lehrpersonen und Bildungssysteme zu beurteilen. Da Langzeitstudien in diesem Bereich mit vielen methodischen Problemen konfrontiert sind, beschränken sich die meisten der Studien auf die Outputfaktoren. In der vorliegenden Pilotvergleichsstudie können lediglich erste Effekte aufgrund von Förderquoten, Segregationsquoten oder der effektiven Nutzung sonderpädagogischer Angebote im Verhältnis zu den eingesetzten Ressourcen (dem sogenannten Betreuungsschlüssel) analysiert werden.

5. Fragestellung

Der Hauptteil der Arbeit besteht in der Aufbereitung der Daten. Hauptziel ist es, die Daten interkantonal vergleichbar darstellen zu können und zu überprüfen, ob der entwickelte Fragebogen aus der Vorgängerstudie von Ladner (2021) weiterführende Informationen zu den bereits vorhandenen Daten aus der kantonalen Statistik liefern kann.

5.1 Forschungsfragen

Im Grundsatz geht es bei den parallel laufenden Untersuchungen in verschiedenen Deutschschweizer Kantonen um dieselbe Fragestellung. Im Vordergrund steht die Erhebung des Ressourceneinsatzes im entsprechenden Kanton. In dieser Arbeit werden deshalb folgende Fragestellungen formuliert:

Wie werden sonderpädagogische Angebote im Kanton Bern eingesetzt und genutzt?
Welche Ressourcen werden dafür auf Gemeindeebene zur Verfügung gestellt, und wie viele Kinder profitieren effektiv von den vorhandenen sonderpädagogischen Angeboten?

Dabei stellt sich auch die Frage, ob Lernende, die in der kantonalen Statistik nicht erfasst werden, von sonderpädagogischen Unterstützungsmassnahmen profitieren. Auf Gemeindeebene geht es zusätzlich darum, herauszufinden, wie die Ressourcen bei den einfachen sonderpädagogischen Massnahmen effektiv zur Verfügung gestellt werden:

Wie viele Lektionen werden fürs IF, fürs DaZ, für Logopädie, für Psychomotorik oder für die Betreuung besonderer Klassen eingesetzt?

Um diese Fragen beantworten zu können, werden präzisierte Unterfragen im nächsten Unterkapitel aufgeführt.

5.2 Präzisierte Unterfragestellungen

Bei einer quantitativen Untersuchung geht es, wie auch Koch (2015) festhält, darum, mittels Zahlen allgemeingültige Gesetzmässigkeiten zu finden, also bestehende Theorien auf deren Gültigkeit hin zu überprüfen oder neue Theorien zu entwickeln (S. 41). Normalerweise werden aus der allgemeinen Forscherfrage heraus Hypothesen gebildet. Diese Hypothesen machen gemäss Roos und Leutwyler (2017) immer Aussagen über die Beziehung von mindestens zwei wichtigen und empirisch erfassbaren Begriffen. Da es sich bei dieser vorliegenden Arbeit um ein Teilprojekt handelt, welches nicht über den deskriptiven Analyseteil hinauskommen wird, werden zur Überprüfung der Forschungsfragen präzise Unterfragestellungen formuliert. Diese Unterfragestellungen werden in den Kapiteln 6 und 7 dieser Arbeit mittels deskriptiver Statistik beleuchtet. Im Diskussionsteil werden erste Überlegungen zu möglichen Hypothesen für weiterführende Forschungsarbeiten formuliert.

- Inwiefern werden im Kanton Bern neben den verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen auch einfache und in der kantonalen Statistik nicht erfasste Unterstützungsmassnahmen angeboten und genutzt?
- Wie können diese Angebote und deren Nutzung erhoben werden?
- Wie hoch sind die Förderquoten in einzelnen Gemeinden im Kanton Bern, wenn sowohl die verstärkten als auch die einfachen sonderpädagogischen Massnahmen in die Berechnung einbezogen werden?
- Wie viele Schülerinnen und Schüler erhalten heil- und sonderpädagogischen Unterricht, und wie viele Schülerinnen und Schüler betreut eine Vollzeitstelle (VZAE) der heil- und sonderpädagogischen Fachpersonen?

- Wird es aufgrund dieser Aufschlüsselung möglich sein, Rückschlüsse auf den vorgegebenen Verwendungszweck des BMV-Lektionenpools und der effektiv verwendeten Ressourcen ziehen zu können? Werden die regulatorischen Rahmenbedingungen eingehalten?
- Wie hoch sind die Inklusions-, Segregations- und Separationsquoten im Kanton Bern und in den verschiedenen Gemeinden?
- Wie hoch sind die Kosten der für die sonderpädagogischen Angebote eingesetzten Ressourcen
 - pro Angebot
 - pro Lernenden mit Förderbedarf
 - pro Lernenden ohne Förderbedarf
 aufgeschlüsselt nach Funktionen (IF, DaZ, Logo, PMT, Klasse zur besonderen Förderung)?
- Welche Anpassungen am Fragebogen müssen für weitere Erhebungen im Kanton Bern vorgenommen werden, um noch präzisere Daten zu erhalten?
- Inwiefern können die Ergebnisse auf der Basis der regulatorischen Rahmenbedingungen (jene gültig bis 31.12.2021) erklärt werden?

6. Methodisches Vorgehen

Im methodischen Teil geht es darum, wie in Kapitel 6 von Roos und Leutwyler (2017) beschrieben, die untersuchten Daten so darzustellen, dass die Nachvollziehbarkeit des Vorgehens gewährleistet ist. Im ersten Unterkapitel wird das Forschungsdesign näher umschrieben, danach folgt die Operationalisierung der Fragestellungen, der Bereich der Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung und die Methodenkritik.

6.1 Forschungsdesign

Um die Frage «Welche sonderpädagogischen Angebote gibt es im Kanton Bern und den ausgewählten Gemeinden, welche Ressourcen werden dafür eingesetzt und wie werden sie genutzt?» zu beantworten, werden Sekundäranalysen der Daten der Bildungsstatistik sowie eine Erhebung mit einem Fragebogen durchgeführt. Die Arbeit ist eingebettet in eine grössere quantitative Untersuchung mit dem Ziel, die eingesetzten und genutzten sonderpädagogischen Angebote in verschiedenen Deutschschweizer Kantonen vergleichbar darzustellen.

Ein bedeutender Teil der Arbeit besteht in der deskriptiven Aufbereitung der kantonalen statistischen Daten der Lernenden und des Schulpersonals. Diese Daten stammen aus der Bildungsstatistik des Kantons Bern und wurden von der Bildungs- und Kulturdirektion zur Verfügung gestellt.

Der zweite Teil der Arbeit besteht aus einer Datenerhebung auf Gemeindeebene. Der dabei eingesetzte Fragebogen wurde von Ladner (2021) entwickelt und im Kanton Zürich getestet. Mit dem Fragebogen werden durch die Bildungsstatistik nicht erfasste Daten zur Nutzung der einfachen sonderpädagogischen Angebote auf Gemeindeebene erhoben.

Der Fragebogen ist dreigeteilt und fragt nach den sonderpädagogischen Angeboten, der Nutzung sonderpädagogischer Angebote und der Finanzierung sonderpädagogischer Angebote ausserhalb der

integrierten Sonderschulung. Es geht also um die Erfassung der sonderpädagogischen einfachen Massnahmen respektive der in Anspruch genommenen sonderpädagogischen Angebote, welche statistisch nicht erfasst werden. Aufgrund der Rückläuferfahrungen der Vorgängerstudie wurde der Fragebogen zudem um vier Eingangsfragen für «Eilige» ergänzt. Diese Fragen verlangen nach einer Selbsteinschätzung. In der ersten Frage möchte herausgefunden werden, wie inklusiv die Schule eingeschätzt wird. In der zweiten Frage geht es darum, wie stark sich die Schule in Bezug auf das sonderpädagogische Angebot an den Vorgaben des Kantons orientiert. Frage drei soll Auskunft darüber geben, wie viele Schülerinnen und Schüler einfache oder statistisch nicht erfasste sonderpädagogische Massnahmen in Anspruch nehmen (je Klasse, je Schule oder je Gemeinde). Und Frage vier zielt auf die Anzahl Vollzeitstellen (VZAE) heilpädagogischer Fachpersonen (SHP, unabhängig davon, ob ausgebildet oder nicht). Danach folgt ein Frageteil für die Verwaltung, für Schulleitungen und Lehrpersonen / SHPs.

Die Erprobung dieses Fragebogens in verschiedenen Kantonen stellt ebenfalls ein Ziel dieser Folgearbeiten dar.

Die Daten der Bildungsstatistik wurden aufbereitet und anschliessend mit den Antworten aus dem Fragebogen quantitativ ausgewertet, deskriptiv zusammengefasst und auf Gemeindeebene dargestellt.

6.2 Operationalisierung

Die Operationalisierung der Konstrukte und Indikatoren basiert auf der Pilotstudie von Ladner (2021). Wie Sikora (2015) im Kapitel zur Operationalisierung festhält, macht die Frage nach dem «wie» etwas «gemessen» werden kann, die Qualität einer guten Studie aus. Es geht also darum, das Beobachtbare messbar zu machen. «Indikatoren sind beobachtbare «Hinweise» für das nicht direkt beobachtbare Konstrukt» (Sikora, 2015, S.69). Um evidenzbasierte Informationen zur Vergleichbarkeit und Steuerung sonderpädagogischer Angebote zu liefern, werden neben den Input- und Outputfaktoren auch die Organisation als Kontextfaktor betrachtet. Diese sind durch die regulatorischen Rahmenbedingungen gegeben. Ladner (2021) hat dazu vier Indikatoren definiert: die Benennung der sonderpädagogischen Angebote (mit verschiedenen Merkmalen), die Finanzierungsart und -mechanismen («through-put» oder «input funding»), die Entscheidungsprozesse (Verantwortlichkeiten) und die Mechanismen der Qualitätssicherung.

Die regulatorischen Rahmenbedingungen werden in dieser Arbeit für den Kanton Bern in den Kapiteln 2 bis 4 beleuchtet. Die sonderpädagogischen Angebote werden zudem aufgrund folgender Merkmale konkretisiert: Intensität (einfache oder verstärkte Massnahme), Lehrplanstatus (regulär und in bis zu zwei Fächern individuelle Lernzielanpassungen oder individuelle Lernzielanpassungen in mehr als zwei Fächern) sowie Integration (integratives oder separatives Angebot). Die unterschiedlichen Arten von sonderpädagogischen Angeboten (IF, DaZ, Logo, PMT, Schulsozialarbeit, Klassenassistenz, Aufgabenhilfe, Time-Out, Beratung und Unterstützung etc.) werden detailliert erfasst und können so ergänzende Hinweise zu den durch die Bildungsstatistik des Bundes und der Kantone erfassten Daten bieten. Sie zeigen, wie viele Schülerinnen und Schüler effektiv sonderpädagogische Angebote nutzen und welche dies genau sind. Aufgrund des Fragenteils zu den Vollzeitstellen, die je Tätigkeitsbereich

(SHP, DaZ, Logo, PMT, Schulsozialarbeit, Klassenassistenz, Beratung und Unterstützung etc.) erfragt werden, können Aussagen zu den eingesetzten sonderpädagogischen Ressourcen gemacht werden. Diese beiden Bereiche zählen zu den Inputfaktoren und werden als sogenannte reale Ressourcen verstanden. Ebenfalls zu den Inputfaktoren zählen die monetären Ressourcen (Personalkosten, Sonderschulkosten, externe Therapie- oder Beratungskosten, Kosten Infrastruktur und Sachaufwand). Zu den Outputfaktoren zählen die Kompetenzen der Lernenden, auf welche in dieser Pilotstudie nicht eingegangen wird.

6.3 Datenerhebung

Bei der Datenerhebung muss unterschieden werden zwischen den kantonal erhobenen Daten der Bildungsstatistik zu den Lernenden (SdL) und zum Schulpersonal (SSP), welche von der BISTA zur Verfügung gestellt wurden (Sekundärdatenanalyse), und den Daten, generiert aus den Antworten zum Fragebogen auf Gemeindeebene.

Daten der Bildungsstatistik: Der Fachbereich Bildungsstatistik des Kantons Bern (BISTA BE) der Bildungs- und Kulturdirektion erhebt die Individualdaten zu den Lernenden. Die Statistik des Schulpersonals (SSP) wird je nach Gehaltsverarbeitungsinformationssystem direkt via Schulverwaltung an das Bundesamt für Statistik geliefert oder über das luzernische Statistikamt (LUSTAT) im Auftrag der Bildungs- und Kulturdirektion Bern erhoben. Die Daten werden anonymisiert für statistische Zwecke genutzt und teilweise für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt. Ausgewählte Merkmale der kantonalen SdL und SSP Daten aus den Jahren 2017/2018 bis 2020/2021 wurden angefordert und von der BISTA zur Verfügung gestellt.

Der Fragebogen von Ladner (2021) erfasst Daten auf der Ebene der Schulverwaltung, Daten auf der Ebene der Schulleitungen und Daten auf der Ebene der Lehrpersonen. Aufgrund der regulatorischen Rahmenbedingungen des Kantons Bern und der sich herauskristallisierten weitreichenden Befugnisse und Verfügungskompetenzen der Schulleitungen lag der Fokus in der Erhebung der Daten zu den sonderpädagogischen Angeboten auf der Ebene der Schulleitungen.

Die Fragen an die Schulleitungen umfassen im Wesentlichen Erhebungen zur Nutzung und zum Umfang der sonderpädagogischen Angebote.

Schulleitung

Schuleinheit oder Schulgemeinde (Klasse)

Nutzung der sonderpädagogischen Angebote

5 – Nutzung der Angebote

Anzahl SuS, davon mit Sonderschulstatus:
Total SuS mit einer oder mehreren
Massnahmen, Integrative Schulung, DaZ, BBF,
Logopädie, Psychomotorik, weitere Therapien,
B&U (inkl. Audiopädagogik, Low-Vision),
Schulsozialarbeit, Klassenassistenz,
Aufgabenhilfe/Nachhilfeunterricht, Time-Out
Angebot

Umfang der sonderpädagogischen Angebote

6 – Umfang der Angebote

Total Lektionen pro Woche:
Integrative Schulung, DaZ, BBF, Logopädie,
Psychomotorik, weitere Therapien, B&U (inkl.
Audiopädagogik, Low-Vision),
Klassenassistenz, Aufgabenhilfe/Nachhilfe-
unterricht, Time-Out Angebot

Beratung und Unterstützung

7 – B&U durch externes Personal
Leistungserbringer, Organisation

Abbildung 9: Übersicht über die Fragen an die Schulleitungen aus dem Fragebogen (Ladner, 2021).

Im Bereich der Nutzung werden die Schulleitenden eingangs nach der Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler gefragt, die eine oder mehrere sonderpädagogische Massnahmen nutzen. Diese Zahl wird für die Errechnung der effektiven Förderquote verwendet. In den Folgefragen geht es um die einzelnen Angebote. Die Schulleitenden geben Auskunft darüber, wie viele Lernende Integrative Schulung (Integrative Förderung), Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Begabungs- und Begabtenförderung, Logopädie, Psychomotorik, weitere Therapien, Beratung und Unterstützung (inkl. Audiopädagogik, Low-Vision, usw.), Schulsozialarbeit, Klassenassistenz, Aufgabenhilfe / Nachhilfeunterricht und Time-Out Angebote nutzen. Der Teil über die Nutzung sonderpädagogischer Angebote endet mit der Frage, ob die Schule eigene sonderpädagogische Massnahmen bereitstellt (beispielsweise: Schulinsel, Time-Out Angebot, Beratungsstunden SHP, SHP-Notfall-Pool).

Im Bereich des Umfangs werden die Schulleitenden gebeten, Auskunft über die eingesetzten Wochenlektionen je sonderpädagogisches Angebot (IF, DaZ, Begabungs- und Begabtenförderung, Logopädie, Psychomotorik, weitere Therapien, Beratung und Unterstützung (inkl. Audiopädagogik, Low-Vision, usw.), Schulsozialarbeit, Klassenassistenz, Aufgabenhilfe / Nachhilfeunterricht und Time-Out) zu geben. Am Ende dieses Teils können Schulleitende zusätzliche Bemerkungen zur Nutzung und zum Umfang von sonderpädagogischen Angeboten machen.

Abgeschlossen wird die Umfrage mit den beiden Fragen zur Organisation von «Beratung und Unterstützung». Es wird gefragt, welche Institutionen an der Schule die Leistungen in «Beratung und Unterstützung» erbringen und wie «Beratung und Unterstützung» an der Schule durchgeführt und organisiert wird.

Die Datenerhebung wurde mit dem von der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) zur Verfügung gestellten Umfrage-Programm «Limesurvey» durchgeführt. Die Fragen und Antworten können aus dem Limesurvey Programm direkt als Excel Datei abgespeichert und weiterverwendet werden. Es wurde eine Vollerhebung durchgeführt. Erst wurden mittels Internetrecherche die Kontaktdaten der Schulleitungen aller deutschsprachigen Berner Schulgemeinden herausgesucht. Danach wurde der Link zum Fragebogen mindestens einem Schulleitungsmitglied per E-mail (inklusive Begleittext) zugestellt. Wo immer möglich wurde darauf geachtet, IBEM Leitungen anzuschreiben. Insgesamt wurden 283 E-Mails versandt. Wie Röder und Müller (2015) empfehlen, sollte man sich bei der Durchführung einer Befragung überlegen, wie die Teilnehmenden zur Mitarbeit motiviert werden können. Als Gegenleistung für die Teilnahme an der Befragung wurde deshalb eine kostenlose Beratung angeboten. Bis zum Zeitpunkt der Zusammenstellung der Arbeit machte niemand Gebrauch von diesem Angebot.

Nach Ablauf der Frist für die Beantwortung der Fragen wurde ein Erinnerungsmail mit angepasstem Text und neuem Stichdatum an alle Schulleitenden versandt. Aufgrund verschiedener Rückmeldungen «das neue Schuljahr müsse geplant werden», «es sei aufgrund von Corona zu viel zu tun», «man solle sie bitte aus dem Verteiler streichen», um nur drei zu nennen, wurde auf ein drittes Erinnerungsmail verzichtet.

Die vier Eingangsfragen wurden von insgesamt 63 Personen (zum Teil waren auch Lehrpersonen darunter) ausgefüllt. Der Rücklauf der ausgefüllten Fragebogen liegt bei sieben Schulleitungen, wobei sechs Schulleitungen alle Fragen beantwortet hatten. Mit zwei Schulleitungspersonen konnte ich mich danach persönlich vor Ort zu einem Gespräch treffen. Mit allen anderen Schulleitungen wurde ein Telefongespräch geführt. Die Zusatzinformationen flossen beschreibend in das Gemeindeportrait oder den Diskussionsteil.

In einem nächsten Schritt wurde versucht, von den sieben Schulen auf Ebene der Schulverwaltung weitere Daten einzuholen. Die Schulleitungen, welche die Fragebögen ausgefüllt haben, wurden gebeten, die Verwaltungen oder Schulsekretariate ihrer Gemeinde anzufragen, den Verwaltungsteil des Fragebogens auszufüllen.

Die Umfrage für die Verwaltung umfasst Fragen zur Finanzierung des schulinternen Personals für sonderpädagogische Angebote und Fragen zu den Personalkosten des externen Personals im Bereich der Sonderpädagogik.

Schulverwaltung

Schulgemeinde

Schulinternes Personal für sonderpädagogische Angebote

- 1 – Pauschal finanziertes Personal
Kantonal mitfinanziert, rein kommunal
finanziert: Regellehrpersonen, SHP,
Klassenassistent, Schulsozialarbeit, Leitung
Sonderpädagogik, Administration
Sonderpädagogik, weiteres Personal
- 2 – Personal für individuell gesprochene
Massnahmen
Kantonal mitfinanziert, rein kommunal
finanziert:
SHP, Klassenassistent, DaZ, BBF, Logopädie,
Psychomotorik, weiteres Personal

Externe Personalkosten für Sonderpädagogik

- 3 – Kosten für pauschale Angebote
Kantonal mitfinanziert, rein kommunal
finanziert:
Schulpsychologie
- 4 – Kosten für individuelle Angebote
Kantonal mitfinanziert, rein kommunal
finanziert:
Beratung und Unterstützung (inkl.
Audiopädagogik und Low-Vision), Therapien,

Abbildung 10: Übersicht über die Fragen an die Verwaltung oder die Schulsekretariate aus dem Fragebogen (Ladner, 2021).

Im Wesentlichen geht es um die Übersicht über die Anzahl Vollzeitstellen je Fachkraft (Regellehrpersonen, SHP, Klassenassistenten, Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen, Leitung Sonderpädagogik, Administration Sonderpädagogik, weiteres Personal), die aus einem pauschalen Pool finanziert werden. Dabei wird unterschieden, wie viele dieser VZAE kantonal mitfinanziert oder rein kommunal finanziert werden. Im zweiten Teil wird erfragt, wie viele Vollzeitstellen für individuelle, für einzelne Lernende gesprochene Massnahmen, je Fachkraft (SHP, Klassenassistenten, DaZ-Fachpersonen, Lehrpersonen für BF, Logopädinnen und Logopäden, PMTs, weiteres Personal) eingesetzt werden. Es wird auch hier unterschieden, ob diese Stellen kantonal mitfinanziert oder rein kommunal finanziert werden. Im dritten und letzten Teil wird nach den jährlichen Kosten für pauschale und individuelle Angebote (Schulpsychologie, Beratung und Unterstützung, externe Therapien, Transport, Betreuung, weitere sonderpädagogische Angebote) gefragt.

Ebenfalls werden die Jahresrechnungen der Gemeinden für die Personalkosten beigezogen. Die Schulleitungen verschickten zudem den Link des Fragebogens an ihre Lehrpersonen mit der Bitte, diesen möglichst zeitnah auszufüllen. Es haben vereinzelt Lehrpersonen den Fragebogen ausgefüllt. Teilweise wurden die vier Eingangsfragen für «Eilige» beantwortet, teilweise wurden alle Fragen im Frageteil Lehrpersonen / Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ausgefüllt. Da diese Daten und Aussagen höchstens ergänzend in den Diskussionsteil einfließen, wird nicht auf die einzelnen Fragen des Fragebogens eingegangen, der Vollständigkeit halber finden sich diese aber im Anhang II - Umfragefragen Teil Lehrpersonen / SHPs.

6.4 Datenaufbereitung

Die Daten BISTA basieren auf einer Vollerhebung sowohl aller Lernenden des Kantons Bern (SdL Daten) als auch des gesamten Schulpersonals (SSP Daten). Bei Bedarf können die Daten einzelner Gemeinden separat analysiert werden.

Da es sich bei dieser Arbeit um ein Teilprojekt eines interkantonalen Pilotprojekts der deutschsprachigen Kantone handelt mit dem Ziel der Schaffung evidenzbasierter Vergleichsdaten auf Ebene Gemeinde, mussten die Daten möglichst einheitlich aufbereitet und bereinigt werden.

Irrelevante Variablen und Werte wurden für die weiterführenden Analysen entfernt. In einem ersten Schritt wurden alle Daten der Lernenden, die nicht dem Lehrplan 21 folgen, aussortiert. Der Kanton Bern folgt zwei unterschiedlichen Lehrplänen. Zum einen dem Lehrplan 21, zum anderen dem Plan d'études romand (PER). Zudem gibt es Schulen, die auf Zweisprachigkeit setzen und einem Mix der Lehrpläne folgen. Die Daten der betroffenen Schulen wurden sowohl bei den Schülerinnen und Schülern wie auch beim Schulpersonal entfernt. Bei den SSP Datensätzen mussten diese anhand eines BUR Schuleinheitsnummernvergleichs mit den SdL Daten selektioniert und entfernt werden. Auch die internationalen Schulen, welche einem ausländischen Lehrplan folgen, wurden nicht berücksichtigt. Die Daten wurden zusätzlich dahingehend bereinigt, dass nur noch Personen der öffentlichen Volksschule und von privaten Institutionen zur weiteren Untersuchung herangezogen wurden. Höhere Berufsschulen, Brückenangebote wie auch Gymnasien wurden nicht berücksichtigt.

Damit die Daten auf Gemeindeebene verglichen werden können, mussten die Datensätze, welche auf einzelnen Lernenden (SdL) und einzelnen Anstellungen (SSP) beruhen, nach Gemeinden zusammengefasst werden. Dies ist bei den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrpersonen nach politischer Gemeinde möglich. Da Schulen teilweise als Schulgemeinde und über mehrere politische Gemeinden hinweg organisiert sind oder in einem IBEM Regionenverbund zusammengefasst werden, mussten bei der genaueren Analyse im Zusammenhang mit den aus dem Fragebogen untersuchten Gemeinden andere Kriterien herangezogen werden. Es kam vor, dass mehrere politische Gemeinden zusammengefasst werden mussten, um mit den Antworten aus dem Fragebogen ergänzt werden zu können.

Um die Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten, musste die Nomenklatur des Kantons teilweise übersetzt werden. Im Kanton Bern werden die niederschweligen, oder wie sie in dieser Arbeit meist genannt werden, einfachen Massnahmen, nicht direkt mittels Code 21, 22 oder 23 erfasst (siehe Tabelle 3: Nomenklatur des Lehrplanstatus und der sonderpädagogischen Massnahmen nach EDK Definition und wie sie im Kanton Bern aufgeführt sind.). Ebenfalls fehlen die Codes 12, 32 und 52.

Tabelle 3: Nomenklatur des Lehrplanstatus und der sonderpädagogischen Massnahmen nach EDK Definition und wie sie im Kanton Bern aufgeführt sind.

Nationale BFS-Nomenklatur			Nomenklatur Kanton Bern
Sonderpädagogische Massnahme	Lehrplanstatus	Code	Codebezeichnungen in Bern: «Ber_BFSLPS»
Keine sonderpädagogischen Massnahmen	Regellehrplan	11	Keine Massnahmen / Regellehrplan
Keine sonderpädagogischen Massnahmen	Lehrplananpassung in 1-2 Fächern	12	n.a.
Keine sonderpädagogischen Massnahmen	Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern	13	Keine Massnahmen / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern
Niederschwellige / einfache sonderpädagogische Massnahmen	Regellehrplan	21	n.a.
Niederschwellige / einfache sonderpädagogische Massnahmen	Lehrplananpassung in 1-2 Fächern	22	n.a.
Niederschwellige / einfache sonderpädagogische Massnahmen	Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern	23	n.a.
Hochschwellige / verstärkte sonderpädagogische Massnahmen	Regellehrplan	31	Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan
Hochschwellige / verstärkte sonderpädagogische Massnahmen	Lehrplananpassung in 1-2 Fächern	32	n.a.
Hochschwellige / verstärkte sonderpädagogische Massnahmen	Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern	33	Verstärkte Massnahmen / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern
Sonderschulprogramm	Regellehrplan	51	Sonderschulprogramm / Regellehrplan
Sonderschulprogramm	Lehrplananpassung in 1-2 Fächern	52	n.a.
Sonderschulprogramm	Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern	53	Sonderschulprogramm / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern

Im Kanton Bern zählen alle sonderpädagogischen Massnahmen an der Regelschule, die in der kantonalen Statistik ausgewiesen werden («Ber_BFSLPS»: Code 31 und 33), zu den verstärkten

Massnahmen. Dies hat aber nichts mit Sonderschulung oder individuell angeordneten Massnahmen zu tun. All die Ressourcen für diese Massnahmen werden über den BMV Lektionenpool finanziert und nicht individuell gesprochen.

Für die Vergleichbarkeit der Daten wird in dieser Arbeit deshalb zwischen «keinen sonderpädagogischen Massnahmen» (Ber_BFSLPS: Code 11 und 13), «einfachen sonderpädagogischen Massnahmen» (Ber_BFSLPS: Code 31 und 33 aber ohne sonderschulberechtigte Lernende) und «verstärkten Massnahmen» (Ber_BFSLPS: Code 51 und 53), sogenannte Sonderschulung, unterschieden. Lehrplananpassungen können formuliert werden, ohne dass auch sonderpädagogische Massnahmen gesprochen werden. Die Kategorien der sonderpädagogischen Massnahmen sagen noch nichts über das gewählte Setting aus, also darüber, ob der Unterricht integrativ in der Regelklasse oder separativ in einer besonderen Klasse abgehalten wird.

Über Kreuztabellen im SPSS wurde die Kategorie «Ber_BFSLPS» mit den Codes 31 und 33, also die «einfachen sonderpädagogischen Massnahmen», mit der Kategorie «Lehrplanstatus» und «SopaemassnahmeBez» in Verbindung gebracht. Die Kategorie «Lehrplanstatus» umfasst folgende Bezeichnungen: «Regellehrplan (Volksschullehrplan) oder rILZ in 1-2 Fächern», «zweijährige Einschulung (mit Antrag EB/KJP)» oder «rILZ in mehr als 2 Fächern (mit Antrag EB/KJP)». Die Kategorie «SopaemassnahmeBez» beinhaltet folgende Bezeichnungen: «Keinen Spezialunterricht oder Spezialunterricht ohne Antrag EB/KJP», «Spezialunterricht mit Antrag EB/KJP», «Sonderschulberechtigt mit Verfügung Schulinspektorat Art. 18 VSG» und «nicht relevant». «Nicht relevant» bedeutet in den Daten «Sonderschulprogramm».

Einfache Massnahmen aufgrund eines Antrags durch die EB oder den KJP im Sinne des Spezialunterrichts (S) oder aufgrund der zweijährigen Einschulungsklasse mit Antrag durch die EB/KJP wurden herausgearbeitet.

Die Kategorie «Ber_BFS_LPS_Bez» und die Bezeichnung «verstärkte Massnahmen / Regellehrplan» in der kantonalen Statistik ist in diesem Zusammenhang verwirrend. Viele der Lernenden, die unter dieser Bezeichnung aufgeführt sind, sind keine Sonderschülerinnen oder Sonderschüler (vgl. Anhang III – Bezeichnung «verstärkte Massnahmen / Regellehrplan») und erhalten auch keine individuell zugesprochenen Ressourcen.

Die in den SSP Datensätzen aufgeführten Pensen, welche in einzelnen Lektionen erfasst sind, mussten anhand der Basisvollzeiteinheit in ein vollzeitäquivalentes Pensum (VZAE) umgerechnet werden. Zu berücksichtigen ist, dass eine Person verschiedene Rollen wahrnehmen kann. Deshalb wurden die Daten nicht auf Personenebene, sondern auf VZAE pro Funktionenebene zusammengefasst. Für die Kosten eines sonderpädagogischen Angebotes ist nicht nur die Funktion, sondern auch das Alter des Schulpersonals relevant. Das Alter konnte anhand des Geburtsjahres und des aktuellen Stichdatums errechnet werden, die Anzahl Dienstjahre hingegen werden in den SSP Daten aufgeführt. Ebenfalls können die Qualifikationen berücksichtigt werden, denn nur wer ein entsprechendes Diplom hat, erhält den vollen Grundlohn. Anhand der Anstellungsart lassen sich ausserdem Aussagen zur Finanzierungsart (öffentlich finanziert, beitragsberechtigt oder nicht beitragsberechtigt) machen.

Die Sekundärdaten sind von der BISTA aus unterschiedlichen Datenbanken generiert und zur Verfügung gestellt worden. Bei den SdL Daten handelt es sich um Access Dateien, bei den SSP Daten um CSV, respektive Excel-Dateien. Die SSP Dateien sind pro Schuljahr in einer separaten Liste geliefert worden. Die SdL Daten sind über zwei Jahre zusammengefasst (2017, 2018 und 2019, 2020). Bei beiden Datensätzen ist zur Aufbereitung und Auswertung der Daten ähnlich vorgegangen worden, indem ein mehrschrittiges Verfahren, sowohl in Excel als auch im SPSS-Programm, gewählt wurde. Im Excel wurden einige Merkmale gefiltert. Mittels Formeln wurden gewisse erste Kriterien herausgeschält, und anschliessend wurden die Listen dahingehend aufbereitet, dass sie einen mit den Listen der anderen Kantone vergleichbaren Aufbau aufweisen. In einem weiteren Schritt wurden sie ins SPSS importiert, wo weitere Kontrollen vorgenommen wurden. Mittels Kreuztabellen wurden die gewünschten Variablen herausgefiltert und wieder ins Excel übertragen. Die Daten wurden nochmals abgeglichen, kontrolliert und weiterverwendet (bspw. zur Errechnung der Förderquoten, Anzahl Schülerinnen und Schüler pro VZAE, um den Betreuungsschlüssel zu errechnen).

Die Antworten aus dem Fragebogen wurden im Excel einzeln abgespeichert und mit einem Code versehen. Im Anschluss wurden die Daten ausgewählt, in welchen die Schulleitungen nicht nur die vier Eingangsfragen, sondern alle Fragen zum Teil «Schulleitung» beantwortet haben. Diese Daten wurden zusammenfassend in einer Excel Datei gespeichert. Mit diesen Schulleitungen wurde zusätzlich ein Gespräch geführt. Um das Total der von Schülerinnen und Schüler genutzten sonderpädagogische Massnahmen zusammen zählen zu können, wurde eine Zusatzspalte eingefügt. Wenn einzelne Lernende mehr als eine Massnahme nutzen, dann wurde die hier resultierende Zahl grösser, als das Total der Lernenden, die sonderpädagogische Massnahmen in Anspruch nehmen. Anhand des VZAE aus den SSP Daten wurden die Antworten der Schulleitungen auf deren Plausibilität hin überprüft. Zusätzlich wurden im Bereich der eingesetzten Wochenlektionen für sonderpädagogische Massnahmen vier Spalten ergänzt. In der einen Spalte wurde das Total der eingesetzten VZAE je Angebot zusammengezählt und mit dem der Gemeinde zur Verfügung gestellten BMV Pool verglichen. Dann wurden die Anteile je IF, DaZ und PMT/Logo errechnet. Dies gibt Hinweise darauf, wie der BMV Lektionenpool effektiv eingesetzt wird. Die schriftlichen Aussagen und Bemerkungen der Schulleitenden flossen beschreibend in das Gemeindeportrait oder den Diskussionsteil ein.

Die Förderquoten lassen sich nach verschiedenen Methoden berechnen. Zum einen wurde in der Arbeit die Förderquote «verstärkte Massnahme» berechnet. Diese setzt alle Lernenden mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen der Gesamtzahl der Lernenden gegenüber. In den SdL Daten wurden entsprechend alle Lernenden der Variable «sonderpädagogische Massnahme» mit dem Code 5 («sonderschulberechtigt») und -8 («nicht relevant», da damit Sonderschulprogramm gemeint ist) selektioniert. Die Förderquote «einfache Massnahmen» setzt alle Kinder, die aufgrund eines Antrags der EB oder des KJPs Anrecht auf ein sonderpädagogisches Angebot haben, der Gesamtheit aller Lernenden gegenüber. Diese Lernenden wurden mittels einer Kreuztabelle im SPSS herausgearbeitet, da die Variable «Ber_BFSLPS», also die Codes 31 und 33, mit den Variablen «sonderpädagogische Massnahmen» (Spezialunterricht mit Antrag EB / KJP) und dem «Lehrplanstatus» (zweijährige Einschulung mit Antrag EB / KJP) zusammenhängt.

Aufgrund der Antworten aus dem Fragebogen konnte zusätzlich die gesamte Förderquote herausgearbeitet werden. Bei dieser Quote handelt es sich um die Anzahl aller Lernenden, die gemäss Schulleitungsaussagen sonderpädagogische Unterstützungsmassnahmen nutzen, in der kantonalen Statistik aber nur teilweise erfasst sind, und den Lernenden, die gemäss der kantonalen Statistik sonderpädagogische Angebote nutzen über die Gesamtheit aller Lernenden. Diese Quote liess sich nur auf Ebene der Gemeinde (entweder auf Ebene IBEM Verbund, politische Gemeinde oder Schulgemeinde) berechnen, nicht aber auf der Ebene des Kantons, denn die Daten dazu sind auf kantonaler Ebene nicht vorhanden. Für die Inklusionsquote wurden alle Lernenden mit «verstärkten Massnahmen» (Code 5 und -8), welche an einer Regelklasse integriert unterrichtet werden, der Gesamtheit aller Schülerinnen und Schülern gegenübergestellt.

6.5 Datenauswertung

Quantitative Daten werden zuerst mittels deskriptiver Statistik ausgewertet. Gemäss Roos und Leutwyler (2017) geht es dabei darum, die Daten für den Leser möglichst gut zu organisieren und zusammenzufassen. Gewisse Merkmale sind dafür zentral und werden mittels Diagrammen oder Tabellen einfacher zugänglich gemacht. Werden beispielsweise zwei Variablen zueinander in Beziehung gesetzt, wird von der «bivariaten» Statistik gesprochen, und es wird mit einer Kreuztabelle gearbeitet, welche die eine Variable in der Spalte und die andere in der Zeile darstellt, (ebd. 2017, S. 266). In dieser Arbeit wurden keine weiteren Vergleichs- oder Häufigkeitsanalysen durchgeführt, und die Daten wurden ausschliesslich deskriptiv aufbereitet und ausgewertet.

6.6 Methodenkritik

Bei einer Erhebung mittels Fragebogen können, wie Roos und Leutwyler (2017) erwähnen, relativ ökonomisch und vor allem grossflächig Daten generiert werden. Die Schwierigkeit besteht gemäss Autoren aber in der Konzeption des Fragebogens, denn diese setzt eine grosse Theorie- und Feldkenntnis voraus. Ebenfalls anspruchsvoll sind der Operationalisierungsprozess und die Formulierung der Items (der Fragen oder Aufgaben des Fragebogens). Um der Schwierigkeit der präzisen Formulierung der Items entgegenzuwirken, wird in der Regel ein Pre-Test (Vortest) bei der Zielgruppe durchgeführt. Dieser Pre-Test wurde in der Vorgängerstudie von Ladina Ladner im Kanton Zürich und einigen Referenzgemeinden getestet. Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Pre-Test wurde der Fragebogen später um vier Eingangsfragen für «Eilige» ergänzt, denn es zeigte sich bereits im Pre-Test die Gefahr einer geringen Rücklaufquote. Aus diesem Grund wurden auch Überlegungen angestellt, wie die Rücklaufquote erhöht werden könnte. Es wurde entschieden, eine Beratung als Kompensation des Zeitbedarfs für die Beantwortung der Fragen anzubieten. Ebenfalls wurde die Zielgruppe mehrmals ans Ausfüllen des Fragebogens erinnert. Dies löste bei einigen Teilnehmenden allerdings Frustration aus. Ein weiterer Stolperstein, vor allem bei der Auswertung eines Fragebogens, stellen die Qualität und Korrektheit der Antworten dar. Um dem entgegenzuwirken, wurde entschieden, mit den Schulleitenden, die den Fragebogen ausgefüllt hatten, in Kontakt zu treten. Das wäre bei einem guten Rücklauf der Vollerhebung nicht mehr möglich, weshalb dann andere Plausibilitätskontrollen durchgeführt werden müssten. Aufgrund der übergeordneten Pilotprojektidee,

die Daten interkantonal vergleichbar darstellen zu können, lag der Fokus in der Vergleichbarkeit der Daten und der möglichst einheitlichen Verwendung des Fragebogens, weshalb der Anpassung des Fragebogens an die kantonsspezifischen Begrifflichkeiten oder regulatorischen Voraussetzungen wenig Beachtung geschenkt wurde.

7. Darstellung der Ergebnisse

Die gewonnenen kantonalen Erkenntnisse werden im ersten Schritt beschrieben. Danach werden die Ergebnisse aus der Online-Befragung dargestellt und mit der kantonalen Statistik verglichen. Rückschlüsse auf einzelne Gemeinden oder Personen werden nicht möglich sein.

7.1 Kantonsporträt

Wie in den Kapiteln 2.3, 3.2, 4.2 und 6.4 dargestellt, beinhaltet die Analyse der Daten im Kanton Bern verschiedene Herausforderungen. Für den deutschsprachigen Kantonsteil lassen sich für das Schuljahr 2020 die Förderquoten aufgeschlüsselt nach «Förderquote verstärkte sonderpädagogische Massnahmen», «Förderquote einfache Massnahmen» und «Quote der Lernenden, die keine sonderpädagogischen Massnahmen nutzen», folgendermassen darstellen:

Abbildung 11: Förderquoten nach verstärkten, einfachen und keinen sonderpädagogischen Massnahmen im deutschsprachigen Kantonsteil Bern.

91.2% aller Lernenden beanspruchen keine sonderpädagogischen Massnahmen und insgesamt 5.9% aller Schülerinnen und Schüler erhalten einfache sonderpädagogische Massnahmen. Zu erwähnen ist, dass individuelle Lernziele in bis zu zwei Fächern beschlossen und von den Schulleitungen verfügt werden können, auch wenn keine sonderpädagogischen Massnahmen gesprochen werden.

Von den 2'942 (2.9%) Lernenden mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen besuchen 628 (0.6%) die öffentliche Volksschule. 593 werden integriert in einer Regelklasse unterrichtet, was etwa einem Fünftel aller Lernenden mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen entspricht und einer Inklusionsquote von 0.6% gleichkommt. Im schweizweiten Durchschnitt nutzen gemäss Kronenberg (2021) rund 42'000 (4.3%) aller Lernenden verstärkte Massnahmen. Die Inklusionsquote im schweizweiten Durchschnitt liegt bei rund 2.2%, und der Inklusionsanteil entspricht gut der Hälfte (51%) aller Lernenden mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen.

Abbildung 12: Die verschiedenen Quoten (Inklusionsquote, Segregationsquote und Separationsquote) im Kanton Bern im Vergleich zu den durchschnittlichen nationalen Quoten nach Kronenberg (2021).

47 (rund 2%) der sonderschulberechtigten Kinder besuchen eine Privatschule, die weder beitragsberechtigt noch öffentlich finanziert ist. Alle übrigen 2'895 (rund 98%) Schülerinnen und Schüler besuchen eine öffentlich finanzierte oder beitragsberechtigte Institution.

Die Segregationsquote im Kanton Bern liegt bei 2.3% gegenüber einer schweizweit durchschnittlichen Segregationsquote von 1.8%. Gemäss BISTA Daten besuchen 1'045 (1.0%) Lernende im deutschsprachigen Kantonsteil Bern eine besondere Klasse, 96.7% der Lernenden besuchen die Regelschule, was dem nationalen Durchschnitt an Regelschülerinnen und Regelschülern von 96.9% ähnlich ist.

Die Aufschlüsselung nach den genutzten sonderpädagogischen Massnahmen im Kanton Bern findet sich in der untenstehenden Tabelle.

Tabelle 4: Übersicht über die sonderpädagogischen Massnahmen im Kanton Bern 2020 (deutschsprachiger Kantonsteil).

	Regellehrplan und in bis zu 2 Fächern rLZ		rLZ in mehr als zwei Fächern	
	Prozentual	Anzahl Lernende	Prozentual	Anzahl Lernende
Sonderschule – verstärkte Massnahme	1.1%	1058	1.2%	1256
Integrierte Sonderschulung – verstärkte Massnahme	0.5%	550	0.1%	78
Regelschule – keine sonderpädagogische Massnahme	91.0%	91'305	0.2%	175
SpU-S, ohne besondere Klasse – einfache Massnahme	4.3%	4342	0.2%	170
Zweijährige Einschulungsklasse – besondere Klasse – einfache Massnahme	0.3%	340	0%	0
Zweijährige Einschulungsklasse – integriert – einfache Massnahme	0.4%	392	0%	0
Regelschule – Klasse zur besonderen Förderung – einfache Massnahme	0.4%	393	0.3%	277

Der Kanton Bern, und alle diese Angaben beziehen sich nun auf den gesamten Kanton Bern inklusive des französischsprachigen Teils, gibt im Jahr 2019/2020 gemäss Bildungsstatistik 2020 der Bildungs- und Kulturdirektion für die öffentlichen Volksschulen insgesamt rund 1.7 Mrd. CHF aus, dies entspricht rund 16'117 CHF pro Schülerin und Schüler (BKD, 2020, S. 26). 76% (1.3 Mrd. CHF) werden für die Besoldungskosten der Lehrpersonen aufgewendet. Im Durchschnitt werden 53% (0.9 Mrd. CHF) der Gesamtkosten vom Kanton getragen und 47% (0.8 Mrd. CHF) von allen Gemeinden gemeinsam (ebd.). 0.2 Mrd. CHF werden gemäss Finanzdirektion (2020) im Bereich der Sonderschulen ausgegeben (vgl. https://files.be.ch/fin/gs/finanzen_ktbe_de/#/2020/22). Die gesamten Bildungsausgaben machen also gemäss Finanzdirektion (2020) 31% (3.8 Mrd. CHF) des gesamten Ausgabebudgets (12.3 Mrd. CHF) des Kantons aus. Davon entfallen auf die Sonderschulbildung rund 2% und auf den Bereich der öffentlichen obligatorischen Volksschule 11% (1.3 Mrd. CHF). Werden die Bildungsausgaben separat betrachtet, ergeben sich folgende Quoten: 6% der Bildungsausgaben werden für die Sonderschulung eingesetzt und 35% für die obligatorische Schule. Differenzen sind entstanden, da unterschiedliche Datenquellen existieren (vgl. Anhang IV – Differenzen in den kantonalen Bildungsausgaben aufgrund unterschiedlicher Quellen).

7.2 Die Schulgemeinde C1

In den vier politischen Gemeinden mit insgesamt 763 Lernenden arbeiten 749 (98.2%) Schülerinnen und Schüler am Regellehrplan, wovon zehn (1.3%) dieser Lernenden eine Sonderschuleinrichtung besuchen. Im Kanton Bern bedeutet am Regellehrplan arbeiten, dass die Kinder in bis zu zwei Fächern teilweise oder ganz von den Lernzielen befreit sein können. Darüber entscheidet auf Antrag der Klassenlehrperson und mit dem Einverständnis der Eltern die Schulleitung. Diese Lernzielanpassungen werden in der kantonalen Statistik nicht erfasst, weshalb keine Aussagen darüber gemacht werden können, wie viele Lernende frühestens ab dem 3. Schuljahr reduzierte oder erweiterte individuelle Lernziele haben.

Sechs (0.8%) Schülerinnen und Schüler haben in mehr als drei Fächern individuelle und angepasste Lernziele. Drei (0.4%) von ihnen besuchen eine separat geführte Sonderschule, die anderen drei (0.4%) besuchen die Regelschule und erhalten Spezialunterricht (SpU-S).

Tabelle 5: Übersicht über die sonderpädagogischen Massnahmen in der Gemeinde C1.

	Regellehrplan und in bis zu 2 Fächern rILZ	rILZ in mehr als zwei Fächern
Sonderschule – verstärkte Massnahme	1.3% (10 Lernende)	0.4% (3 Lernende)
Integrierte Sonderschulung – verstärkte Massnahme	0%	0%
Regelschule – keine sonderpädagogische Massnahme	87.2% (665Lernende)	0%
SpU-S – einfache Massnahme	7.6% (58 Lernende)	0.4% (3 Lernende)
Zweijährige Einschulungsklasse – integriert – einfache Massnahme	1.0% (8 Lernende)	0%
Zweijährige Einschulungsklasse – besondere Klasse – einfache Massnahme	0%	0%
Total Lernende an Privatschulen	2.1% (16 Lernende)	0%

Insgesamt dreizehn (1.7%) Lernende weisen einen Sonderschulstatus auf. Sie alle werden segregiert an einer Sonderschule oder in einem Heim unterrichtet, wobei zehn (1.3%) von ihnen dem Regellehrplan (ev. mit individuellen Lernzielanpassungen in bis zu maximal zwei Fächern) folgen. Die Gemeinde C1 unterrichtet also keine sonderschulberechtigten Kinder integrativ in der Regelschule, sie führt auch keine besonderen Klassen. Die zweijährige Einschulungsklasse wird gemäss Interviewaussagen, so wie auch in den statistischen Daten ersichtlich, integrativ in den Regelklassen

geführt. Die acht (1.0%) Kinder, welche diese Massnahme benötigen, erhalten auf Antrag der Erziehungsberatung oder Kinder- und Jugendpsychiatrie zwei Jahre Zeit, werden aber nicht separativ geschult. 16 (2.1%) Schülerinnen und Schüler besuchen eine Privatschule. Und fünf (0.6%) Lernende des Regellehrplans gehen ausserhalb der Gemeinden in öffentliche Schulen.

69 (9.04%) Schülerinnen und Schüler nutzen in irgendeiner Weise einfache sonderpädagogische Massnahmen (in den statistischen Daten der BISTA ist allerdings von «verstärkten Massnahmen / Regellehrplan» die Rede – vergleiche dazu Kapitel 6.4 Datenaufbereitung). Die einfachen Massnahmen, so wie sie gemäss EDK Definition herausgearbeitet und zugeordnet wurden, können SpU-S oder die zweijährige Einschulungsklasse betreffen. In jedem dieser Fälle liegt ein Antrag der EB oder der KJP vor, weshalb die Massnahmen auch statistisch erfasst werden.

Die Förderquote der verstärkten Massnahmen liegt bei 1.7%, die Förderquote der einfachen sonderpädagogischen Massnahmen beträgt 9.0%, und 89.3% aller Lernenden benötigen keine sonderpädagogische Unterstützung.

Die Segregationsquote liegt in der Gemeinde C1 bei 1.7% und bezieht sich nur auf die Sonderschülerinnen und Sonderschüler. Alle Kinder mit einfachen sonderpädagogischen Massnahmen werden integrativ in der Regelklasse unterrichtet, weshalb die Separationsquote der Segregationsquote entspricht.

Die 729 (95.5%) Lernenden an der Regelschule der Schulgemeinde C1, bestehend aus den vier politischen Gemeinden mit drei Schulgemeinden und der IBEM Verbundsregion, werden von insgesamt 54.3 VZAE Regellehrpersonen unterrichtet. Dies entspricht 13.4 Schülerinnen und Schüler pro VZAE.

5.2 VZAE werden für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eingesetzt, wobei 2.7 VZAE (rund 52%) über ein den Anforderungen entsprechendes Diplom und somit über die passende Qualifikation verfügen. Auf die Gesamtzahl der zu betreuenden Schülerschaft ergibt dies einen Faktor von 139.7 Kinder pro VZAE SHP. Werden lediglich die Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, die tatsächlich einen ausgewiesenen einfachen Förderbedarf haben (SpU-S oder zweijährige Einschulungsklassen), ergibt sich folgende Quote: 13.2 Kinder pro VZAE SHP.

Für die Logopädie stehen der Gemeinde zurzeit 0.8 VZAE zur Verfügung. Fürs DaZ sind es 0.7 VZAE und für die Psychomotorik deren 1.0.

Aus dem Fragebogen lassen sich zudem Angaben sowohl zu den einfachen Massnahmen als auch zu den in der kantonalen Statistik nicht erfassten sonderpädagogischen Unterstützungsmassnahmen eruieren. Alle Schülerinnen und Schüler, die Anrecht auf SpU-A haben, werden statistisch nicht erfasst, werden aber bei der Verteilung des BMV-Lektionenpools im Bereich IF, DaZ, Logopädie oder Psychomotorik berücksichtigt. Gemäss den Antworten beanspruchen insgesamt 150 Schülerinnen und Schüler sonderpädagogische Massnahmen, 100 von ihnen im Bereich IF, was einer Betreuungsquote von 20.7 Kinder pro VZAE SHP entspricht. Für diese 100 Schülerinnen und Schüler werden insgesamt 135 Wochenlektionen IF eingesetzt. Ein Kind nutzt also rechnerisch 1.4 Lektionen IF pro Woche. In folgender Grafik sind die durchschnittliche Anzahl der Lernenden, die in den vier

Bereichen (IF, DaZ, Logo, PMT) sonderpädagogische Unterstützung nutzen, pro VZAE und Funktion nach Aussagen der Schulleitung abgebildet.

Abbildung 13: Anzahl Lernende, welche das sonderpädagogische Angebot pro VZAE und Funktion (SHP, DaZ, Logopädie, Psychomotorik) nach Aussagen der Schulleitung der Gemeinde C1 nutzen.

Zwölf (1.6%) Schülerinnen und Schüler erhalten DaZ Förderunterricht und 18 (2.4%) Psychomotorik-Förderung. 55 (7.2%) Schülerinnen und Schüler haben Logopädiestunden zugute, wobei ca. 25 von ihnen extern in Logopädiepraxen in Behandlung sind. Acht (1.0%) Kinder beziehen Begabtenförderungslektionen. Die Gemeinde kennt auch Schulsozialarbeit als sonderpädagogisches Angebot. Ca. 25 (3.3%) Kinder nutzen dieses. Zwei (0.3%) Lernende erhalten Audiopädagogik.

Die IBEM Sitzgemeinde C1, welche 65% aller Lernenden zählt, gibt im Jahr 2020 rund 4.4 Mio. Franken für den Bereich Bildung aus. Dies entspricht 21% der Gesamtaufwendungen der Gemeinde C1. Der Lastenausgleich der Lehrpersonenbesoldung beträgt im selben Jahr 2.5 Mio. Franken oder 57% der gesamten Bildungsausgaben. Pro Lernenden ergeben sich daraus CHF 8'725.- an Bildungsausgaben für die Gemeinde. Die Aufwendungen im Bereich der Sonderschulung können nicht dargestellt werden, da dazu die aufgeschlüsselten Daten des Bereichs Sozialhilfe und Asylwesen fehlen.

7.3 Die Schulgemeinde C2

In den zwei politischen Gemeinden mit insgesamt 368 Lernenden arbeiten 362 (98.4%) Schülerinnen und Schüler am Regellehrplan, wovon fünf (1.4%) dieser Lernenden eine Sonderschuleinrichtung besuchen. Wie in der Gemeinde C1 beschrieben, bedeutet Regelplanarbeit, dass die Kinder in bis zu zwei Fächern teilweise oder ganz von den Lernzielen befreit sein können. Das Vorgehen ist auch in Gemeinde C2 wie sonst im Kanton üblich und bei Gemeinde C1 beschrieben.

Vier (1.1%) Schülerinnen und Schüler haben in mehr als drei Fächern individuelle und angepasste Lernziele. Sie alle besuchen eine segregiert geführte Sonderschule.

Insgesamt elf (3.0%) Lernende haben einen Sonderschulstatus. Neun (2.4%) von ihnen werden segregiert an einer Sonderschule oder in einem Heim unterrichtet, wobei fünf (1.4%) von ihnen dem Regellehrplan (ev. mit individuellen Lernzielanpassungen in bis zu maximal zwei Fächern) folgen. Die Gemeinde C2 unterrichtet ein (0.3%) sonderschulberechtigtes Kind integrativ in der Regelschule. Das zweite sonderschulberechtigtes Kind geht an eine Privatschule. Die Gemeinde C2 führt keine besonderen Klassen. Zwei (0.5%) Kinder besuchen extern die zweijährige Einschulungsklasse, welche von einer anderen IBEM Region geführt wird. 13 (3.6%) Lernende besuchen eine private nicht beitragsberechtigende Schule.

Tabelle 6: Übersicht über die sonderpädagogischen Massnahmen in der Gemeinde C2.

	Regellehrplan und in bis zu 2 Fächern rILZ	rILZ in mehr als zwei Fächern
Sonderschule – verstärkte Massnahme	1.4% (5 Lernende)	1.1% (4 Lernende)
Integrierte Sonderschulung – verstärkte Massnahme	0.3% (1 Lernende)	0%
Regelschule – keine sonderpädagogische Massnahme	76.4% (281 Lernende)	0%
SpU-S – einfache Massnahme	16.8% (62 Lernende)	0%
Zweijährige Einschulungsklasse – integriert – einfache Massnahme	0%	0%
Zweijährige Einschulungsklasse – besondere Klasse – einfache Massnahme	0.5% (2 Lernende)	0%
Total Lernende an Privatschulen	3.6% (13 Lernende)	0%

65 (17.7%) Schülerinnen und Schüler nutzen einfache sonderpädagogische Massnahmen (in den statistischen Daten der BISTA ist allerdings von «verstärkten Massnahmen / Regellehrplan» die Rede – vergleiche dazu Kapitel 6.4 Datenaufbereitung) und sind aufgrund eines Antrages der EB oder der KJP statistisch erfasst. Eines der Kinder besucht eine Privatschule.

Die Förderquote verstärkte Massnahmen beträgt in der Gemeinde C2 3.0%, die Förderquote der einfachen sonderpädagogischen Massnahmen beträgt 17.7%, und 79.3% aller Schülerinnen und Schüler benötigen gemäss BISTA Daten keine sonderpädagogische Unterstützung.

In der Gemeinde C2 ist die Segregationsquote nicht äquivalent der Separationsquote. Ein Kind mit Sonderschulstatus wird integrativ in der Regelschule unterrichtet. Die Segregationsquote liegt bei 2.4%. Die Separationsquote beträgt 3.0%, da gewisse Lernende mit einfachen sonderpädagogischen Massnahmen eine besondere Klasse in einer Nachbars-IBEM Region besuchen.

343 (94.8%) Lernende besuchen die Regelschule der Schulgemeinde C2 und werden von insgesamt 25.8 VZAE Regellehrpersonen unterrichtet. Dies entspricht 13.3 Schülerinnen und Schüler pro VZAE.

3.1 VZAE werden für SHPs eingesetzt, wobei 0.6 VZAE (rund 21%) über ein den Anforderungen entsprechendes Diplom und somit über die passende Qualifikation verfügen. Auf die Gesamtzahl der zu betreuenden Schülerschaft ergibt dies einen Faktor von 110.0 Kindern pro VZAE SHP. Werden lediglich die Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, die einen ausgewiesenen einfachen Förderbedarf haben (SpU-S, zweijährige Einschulungsklassen, individuelle Lernziele in mehr als drei Fächern), ergibt sich folgende Quote: 20.9 Kinder pro VZAE.

Für die Logopädie stehen der Gemeinde zurzeit 0.4 VZAE zur Verfügung. Fürs DaZ sind es 0.3 VZAE, und für die Psychomotorik 0.6 VZAE.

Aus dem Fragebogen lassen sich weitere Angaben zu den einfachen wie auch zu den in der kantonalen Statistik nicht erfassten sonderpädagogischen Unterstützungsmassnahmen eruieren. Alle Schülerinnen und Schüler, die Anrecht auf SpU-A haben, werden statistisch nicht erfasst, sind aber für die Verteilung des BMV-Lektionenpools relevant. Gemäss den Antworten beanspruchen insgesamt 80 (21.7%) Schülerinnen und Schüler sonderpädagogische Massnahmen, 60 (16.3%) von ihnen im Bereich IF, was einer Betreuungsquote von 15.3 Kindern pro VZAE SHP entspricht. Für diese 60 Schülerinnen und Schüler werden insgesamt 110 Wochenlektionen IF eingesetzt. Ein Kind nutzt also rechnerisch 1.8 Lektionen IF pro Woche.

20 (5.4%) Schülerinnen und Schüler erhalten DaZ Förderunterricht und 20 (5.4%) Psychomotorik-Förderung. 16 (4.3%) Schülerinnen und Schüler haben Logopädiestunden zugute. Die Gemeinde C2 nutzt Angebote einer Schulsozialarbeit nicht, weshalb auch keine Schulsozialarbeiterin oder kein Schulsozialarbeiter an der Gemeinde C2 angestellt ist.

Abbildung 14: Anzahl Lernende, welche das sonderpädagogische Angebot pro VZAE und Funktion (SHP, DaZ, Logopädie, Psychomotorik) nach Aussagen der Schulleitung der Gemeinde C2 nutzen.

Die Gemeinde C2, hier nur die Hauptgemeinde, welche 91% aller Lernenden zählt, gibt im Jahr 2020 rund 3.1 Mio. Franken für den Bereich Bildung aus. Dies entspricht 14% der Gesamtaufwendungen der Gemeinde C2. Der Lastenausgleich der Lehrpersonenbesoldung beträgt im selben Jahr 1.5 Mio. Franken oder 49% der gesamten Bildungsausgaben. Pro Lernenden ergeben sich daraus CHF 9'123.- an Bildungsausgaben für die Gemeinde. Die Aufwendungen im Bereich der Sonderschulung können nicht dargestellt werden, da dazu die aufgeschlüsselten Daten des Bereichs Sozialhilfe und Asylwesen fehlen.

7.4 Die Schulgemeinde C3

Bei der politischen Gemeinde C3 handelt es sich um eine Gemeinde mit insgesamt 196 Lernenden, von welchen 190 (96.9%) Schülerinnen und Schüler am Regellehrplan arbeiten. Einer (0.5%) dieser Lernenden besucht eine Sonderschuleinrichtung. Wie im Rest des Kantons kann es sein, dass Kinder, die am Regellehrplan arbeiten, bis in maximal zwei Fächern angepasste individuelle Lernziele haben können. Wie oben beschrieben, kann dies nicht ausgewiesen werden.

Fünf (2.6%) Schülerinnen und Schüler haben in mehr als drei Fächern individuelle und angepasste Lernziele, wobei ein Kind in einer segregierten Sonderschule unterrichtet wird. Ein weiteres Kind (0.5%) der Regelschule mit mehr als drei angepassten Lernzielen erhält zusätzlich SpU-S, die anderen drei (1.5%) Schülerinnen und Schüler erhalten neben den Lernzielanpassungen keine statistisch ausgewiesenen sonderpädagogischen Massnahmen.

Tabelle 7: Übersicht über die sonderpädagogischen Massnahmen in der Gemeinde C3.

	Regellehrplan und in bis zu 2 Fächern rILZ	rILZ in mehr als zwei Fächern
Sonderschule – verstärkte Massnahme	0.5% (1 Lernende)	0.5% (1 Lernende)
Integrierte Sonderschulung – verstärkte Massnahme	0%	0%
Regelschule – keine sonderpädagogische Massnahme	90.8% (178 Lernende)	1.5% (3 Lernende)
SpU-S – einfache Massnahme	5.1% (10 Lernende)	0.5% (1 Lernender)
Zweijährige Einschulungsklasse – integriert – einfache Massnahme	0.5% (1 Lernende)	0%
Zweijährige Einschulungsklasse – besondere Klasse – einfache Massnahme	0%	0%
Total Lernende an Privatschulen	0.5% (1 Lernende)	0%

Insgesamt zwei (1.0%) Lernende haben einen Sonderschulstatus. Beide werden segregiert an einer Sonderschule unterrichtet. Die Gemeinde C3 unterrichtet kein sonderschulberechtigtes Kind integrativ in der Regelschule. Die Gemeinde C3 führt keine besonderen Klassen. Ein Kind (0.5%) besucht die zweijährige Einschulungsklasse integrativ in der Regelklasse, ohne zusätzlich SpU-S zu nutzen.

12 (6.1%) Schülerinnen und Schüler beanspruchen einfache sonderpädagogische Massnahmen (in den statistischen Daten der BISTA ist allerdings von «verstärkten Massnahmen / Regellehrplan» die Rede – vergleiche dazu Kapitel 6.4 Datenaufbereitung) und sind aufgrund eines Antrages der EB oder der KJP statistisch erfasst.

Die Förderquote verstärkte Massnahmen liegt in der Gemeinde C3 bei 1.0% und die der einfachen Massnahmen nach BISTA Daten bei 6.1%. 92.9% der Lernenden nutzen keine sonderpädagogischen Unterstützungsmassnahmen.

Die Segregationsquote von 1.0% entspricht der Quote der verstärkten Massnahmen. Da keine weiteren besonderen Klassen geführt werden, entspricht die Segregationsquote auch der Separationsquote.

Insgesamt besuchen 155 (79.1%) Lernende die Volksschule der Schulgemeinde C3, was der Primar- und Realschule entspricht. 31 (15.8%) Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule besuchen die Schule ausserhalb der Gemeinde. Für die 155 Lernenden werden insgesamt 10.3 VZAE Regellehrpersonen eingesetzt. Dies entspricht 15.0 Schülerinnen und Schüler pro VZAE.

Für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen werden 1.3 VZAE eingesetzt, wobei 0.7 VZAE (56%) über ein den Anforderungen entsprechendes Diplom verfügen. Auf die Gesamtzahl der zu betreuenden Schülerschaft ergibt dies einen Faktor von 121.1 Kinder pro VZAE SHP. Werden lediglich die Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, die einen ausgewiesenen einfachen Förderbedarf haben (SpU-S oder zweijährige Einschulungsklassen), ergibt sich folgende Quote: 11.7 Kinder pro VZAE.

Für die Logopädie stehen der Gemeinde zurzeit 0.3 VZAE zur Verfügung. Fürs DaZ sind es 0.2 VZAE. Für die Psychomotorik stehen keine VZAE zur Verfügung.

Aufgrund der Antworten aus dem Fragebogen lassen sich zusätzliche Angaben zu den einfachen sonderpädagogischen Massnahmen wie auch zu den in der kantonalen Statistik nicht erfassten Unterstützungsmassnahmen eruieren. Schülerinnen und Schüler, die Anrecht auf SpU-A haben, werden statistisch nicht erfasst, sind den Schulleitungen aber bekannt, da sie für die Verteilung des BMV-Lektionenpools im Bereich IF, DaZ, Logopädie oder Psychomotorik relevant sind. Gemäss den Antworten beanspruchen 18 (9.2%) Schülerinnen und Schüler IF, was einer Betreuungsquote von 28.0 Kindern pro VZAE SHP entspricht. Für diese 18 Lernenden werden insgesamt 18 Wochenlektionen IF eingesetzt. Ein Kind nutzt also 1.0 Lektionen IF pro Woche.

Fünf (2.6%) Kinder erhalten DaZ Förderunterricht und sieben (3.6%) Schülerinnen und Schüler bekommen Logopädiestunden. Von der obligatorisch einzusetzenden Begabtenförderungslektion profitiert ein (0.5%) Kind. Die Gemeinde C3 bietet keine weiteren sonderpädagogischen Lektionen an.

Abbildung 15: Anzahl Lernende, welche das sonderpädagogische Angebot pro VZAE und Funktion (SHP, DaZ, Logopädie, Psychomotorik) nach Aussagen der Schulleitung der Gemeinde C3 nutzen.

Die Gemeinde C3 gibt im Jahr 2020 rund 1.4 Mio. Franken für den Bereich Bildung aus. Dies entspricht 25% der Gesamtaufwendungen der Gemeinde C3. Der Lastenausgleich der Lehrpersonenbesoldung beträgt im selben Jahr 0.3 Mio. Franken oder 23% der gesamten

Bildungsausgaben. Pro Lernenden ergeben sich daraus CHF 7'097.- an Bildungsausgaben für die Gemeinde. Die Aufwendungen im Bereich der Sonderschulung können nicht dargestellt werden, da dazu die aufgeschlüsselten Daten des Bereichs Sozialhilfe und Asylwesen fehlen.

7.5 Die Schulgemeinde C4

144 Lernende, von welchen 141 (97.9%) Schülerinnen und Schüler am Regellehrplan arbeiten, kommen aus den beiden Kleinstgemeinden, welche unter C4 zusammengefasst sind. Drei (2.1%) Kinder besuchen eine Sonderschuleinrichtung, folgen aber dem Regellehrplan. Auch hier gilt, dass Lernzielanpassungen in maximal zwei Fächern möglich sind.

Drei (2.1%) Schülerinnen und Schüler haben in mehr als drei Fächern individuelle und angepasste Lernziele. Sie besuchen alle eine segregierte Sonderschuleinrichtung.

Einen Sonderschulstatus haben sechs (4.2%) Lernende. Sie werden segregiert an einer Sonderschule unterrichtet. Die Gemeinde C4 unterrichtet kein sonderschulberechtigtes Kind integrativ in der Regelschule. Sie führt weder eine besondere Klasse noch die zweijährige Einschulungsklasse.

Aufgrund eines Antrages der EB oder der KJP sind zwei (1.4%) Schülerinnen und Schüler statistisch erfasst, die einfache sonderpädagogische Massnahmen (in den statistischen Daten der BISTA ist allerdings von «verstärkten Massnahmen» die Rede – vergleiche dazu Kapitel 6.4 Datenaufbereitung) nutzen.

Tabelle 8: Übersicht über die sonderpädagogischen Massnahmen in der Gemeinde C4.

	Regellehrplan und in bis zu 2 Fächern rILZ	rILZ in mehr als zwei Fächern
Sonderschule – verstärkte Massnahme	2.1% (3 Lernende)	2.1% (3 Lernende)
Integrierte Sonderschulung – verstärkte Massnahme	0%	0%
Regelschule – keine sonderpädagogische Massnahme	93.8% (135 Lernende)	0%
SpU-S – einfache Massnahme	1.4% (2 Lernende)	0%
Zweijährige Einschulungsklasse – integriert – einfache Massnahme	0%	0%
Zweijährige Einschulungsklasse – besondere Klasse – einfache Massnahme	0%	0%
Total Lernende an Privatschulen	0.7% (1 Lernende)	0%

Von den 138 (95.8%) Lernenden an der Regelschule der Schulgemeinde C4 besuchen 20 (13.9%) Schülerinnen und Schüler die Sekundarschule in einer Nachbargemeinde, und zwei Lernende der Realschule (1.4%) werden ebenfalls an öffentlichen Schulen in anderen Gemeinden unterrichtet. Ein (0.7%) Kind besucht eine Privatschule. Für die verbleibenden 115 (79.9%) Lernenden werden insgesamt 8.7 VZAE Regellehrpersonen eingesetzt. Dies entspricht 13.2 Schülerinnen und Schüler pro VZAE. In den SSP Daten gibt es keine weiteren Fachlehrpersonen, also weder Logopädinnen, Logopäden, Fachpersonal SHP noch Psychomotoriktherapeutinnen oder -therapeuten. Aus dem Fragebogen wurde ersichtlich, dass der Schule eine Schulische Heilpädagogin oder ein Schulischer Heilpädagoge fehlt, um alle integrativen sonderpädagogischen Massnahmen abdecken zu können. Eine Sozialpädagogin übernimmt einige Wochenlektionen in diesem Bereich. Die Psychomotoriktherapie findet extern statt, und Logopädie wird von einer Lehrperson der Sekundarschule der Nachbargemeinde oder extern in Praxen angeboten.

Die Förderquote verstärkte Massnahmen liegt in der Gemeinde C4 bei 4.2% und für einfache sonderpädagogische Massnahmen bei 1.4%. 94.4% der Lernenden nutzen keine sonderpädagogischen Massnahmen.

Die Segregationsquote entspricht wie schon in anderen Gemeinden der Separationsquote und ist äquivalent mit der Förderquote der verstärkten Massnahmen (4.2%).

Weiter lassen sich aus dem Fragebogen Angaben zu den einfachen sonderpädagogischen Massnahmen wie auch den statistisch nicht erfassten Unterstützungsmassnahmen eruieren. Gemäss den Antworten nutzen neun (6.3%) Schülerinnen und Schüler IF. Da offiziell keine SHP zur Verfügung steht, können die sechs Lektionen der Sozialpädagogin herangezogen werden, was einem Betreuungsschlüssel von 42.0 Kindern pro VZAE entsprechen würde. Rechnerisch nutzt ein Kind also 0.7 Lektionen IF pro Woche. Vier (2.8%) Kinder besuchen Logopädiestunden, wobei vier Wochenlektionen dafür eingesetzt werden. DaZ beansprucht keines der Kinder, und zwei (1.4%) Lernende benötigen eine Psychomotoriktherapie, welche in einer Nachbargemeinde angeboten wird. Ein (0.7%) besucht die Begabtenförderungslektion. Die Gemeinde C4 verfügt über keine weiteren sonderpädagogischen Angebote.

Abbildung 16: Anzahl Lernende, welche das sonderpädagogische Angebot pro VZAE und Funktion (SHP, DaZ, Logopädie, Psychomotorik) nach Aussagen der Schulleitung der Gemeinde C4 nutzen.

7.6 Die Schulgemeinde C5

Die Gemeinde C5 ist ebenfalls eine Kleinstgemeinde und hat sich für den Bereich Schule mit einer weiteren politischen Kleinstgemeinde zusammengeschlossen. Die Gemeinde C5 hat 84 Lernende, von welchen 77 (91.7%) Schülerinnen und Schüler dem Regellehrplan folgen. Wie in den anderen Gemeinden kann es sein, dass Kinder, die am Regellehrplan arbeiten, bis in maximal zwei Fächern angepasste individuelle Lernziele haben. Dies kann allerdings nicht abgebildet werden, da diese Daten statistisch nicht erfasst sind.

Drei (3.6%) Lernende haben in mehr als drei Fächern individuelle und angepasste Lernziele. Sie alle besuchen eine externe Klasse zur besonderen Förderung in der IBEM Region. Eines (1.2%) der Kinder erhält zusätzlich SpU-S.

Die Gemeinde C5 führt selbst keine besonderen Klassen. Kein Kind benötigt verstärkte Massnahmen, weshalb niemand sonderschulberechtigt ist. Vier (4.8%) Schülerinnen und Schüler besuchen die zweijährige Einschulungsklasse, drei (3.6%) von ihnen integrativ in der Regelklasse, ohne zusätzlich SpU-S zu nutzen. Ein (1.2%) Kind besucht eine externe Einschulungsklasse im IBEM Verbund, ebenfalls ohne zusätzlich SpU-S in Anspruch zu nehmen.

Tabelle 9: Übersicht über die sonderpädagogischen Massnahmen in der Gemeinde C5.

	Regellehrplan und in bis zu 2 Fächern rILZ	rILZ in mehr als zwei Fächern
Sonderschule – verstärkte Massnahme	0%	0%
Integrierte Sonderschulung – verstärkte Massnahme	0%	0%
Regelschule – keine sonderpädagogische Massnahme	89.3% (75 Lernende)	0%
SpU-S – besondere Klasse – IBEM Region – einfache Massnahme	0%	1.2% (1 Lernende)
Zweijährige Einschulungsklasse – integriert – einfache Massnahme	3.6% (3 Lernende)	0%
Zweijährige Einschulungsklasse – besondere Klasse – IBEM Region – einfache Massnahme	1.2% (1 Lernende)	0%
Besondere Klasse – IBEM Region – einfache Massnahme		2.4% (2 Lernende)
Total Lernende an Privatschulen	2.4% (2 Lernende)	0%

Von den 84 Lernenden an der Regelschule der Schulgemeinde C5 besuchen 17 (20.2%) Schülerinnen und Schüler die Oberstufe in einer Nachbargemeinde, und zwei (2.4%) Kinder besuchen ausserhalb des Schulverbands C5 eine Privatschule. Für die verbleibenden 61 (72.6%) Lernenden (also ohne den Lernenden in der besonderen Klasse der IBEM Region) werden insgesamt 5.2 VZAE Regellehrpersonen eingesetzt. Dies entspricht 11.6 Schülerinnen und Schüler pro VZAE. In den SSP Daten gibt es keine weiteren Fachlehrpersonen, also weder Logopäden, SHPs noch Psychomotoriktherapeuten. Von den 5.2 VZAE Regellehrpersonen verfügen 3.6 VZAE (69%) über ein den Anforderungen entsprechendes Diplom.

Die Förderquote verstärkte Massnahmen in der Gemeinde C5 beträgt 0%, die der einfachen sonderpädagogischen Massnahmen 8.3%.

Die Segregationsquote im Sinne der Definition in dieser Arbeit entspricht 0%. Die Separationsquote ergibt sich aus den Lernenden mit einfachen Massnahmen, welche extern in besonderen Klassen unterrichtet werden, und entspricht 4.8% aller Lernenden.

Im Gespräch mit der Schulleitung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die genutzten Logopädiestunden von einem Therapeuten der IBEM Region übernommen werden. Aus dem Fragebogen, in welchem Angaben zu den einfachen wie auch den in der kantonalen Statistik nicht erfassten sonderpädagogischen Unterstützungsmassnahmen eruiert werden, lassen sich weitere

Aussagen formulieren. Sieben (8.3%) Kinder nutzen IF, zwei (2.4%) Kinder erhalten DaZ, fünf (6.0%) Kinder werden logopädisch unterstützt, und zwei (2.4%) Kinder besuchen eine Psychomotoriktherapie. Interne Wochenlektionen werden für IF (neun Lektionen) und DaZ (zwei Lektionen) aufgewendet. Rechnerisch erhält ein Kind, das IF nutzt, 1.3 Lektionen IF pro Woche. Diese insgesamt elf Lektionen entsprechen dem BMV-Lektionenpool ohne die Lektion für die Begabtenförderung, und sie werden von Regellehrpersonen unterrichtet.

Abbildung 17: Anzahl Lernende, welche das sonderpädagogische Angebot pro VZAE und Funktion (SHP, DaZ, Logopädie, Psychomotorik) nach Aussagen der Schulleitung der Gemeinde C5 nutzen.

7.7 Die fünf Gemeinden und der Kanton Bern im Vergleich

Dank den Angaben aus dem Fragebogen konnten die fünf Schulgemeinden im Bereich der genutzten sonderpädagogischen Angebote miteinander verglichen werden. Es zeigt sich zusammenfassend folgendes Bild der Betreuungsquoten nach den einzelnen am häufigsten eingesetzten sonderpädagogischen Angeboten integrative Förderung (IF), DaZ, Logopädie und Psychomotorik:

Abbildung 18: Anzahl Lernende der Gemeinden C1, C2, C3, C4 und C5, die das sonderpädagogische Angebot pro VZAE und Funktion nach Aussagen der Schulleitungen nutzen.

Im Bereich der Förderquoten zeigen sich zwischen den Gemeinden Unterschiede. Aufgrund der Befragung mittels Fragebogen konnte neben den einfachen und verstärkten Förderquoten das effektiv genutzte Förderangebot im Bereich der einfachen Massnahmen dargestellt werden. Auf Kantonsebene kann diese Förderquote nicht dargestellt werden. Die Daten zu den Lernenden, welche verstärkte oder einfache sonderpädagogische Massnahmen nutzen, können herausgearbeitet werden. Es fehlen aber Angaben zu Kindern, welche nur zwischenzeitlich von sonderpädagogischen Unterstützungsmassnahmen profitieren, da diese in der kantonalen Statistik nicht erfasst werden.

Abbildung 19: Überblick über die Förderquoten aller fünf Gemeinden im Vergleich zum deutschsprachigen Kantonsteil.

In einem nächsten Schritt sind die Förderquoten der fünf Gemeinden und der kantonale Durchschnitt nach verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen, nach einfachen sonderpädagogischen Massnahmen und der Quote der verstärkten, einfachen sowie effektiv genutzten sonderpädagogischen Unterstützungsmassnahmen, der sogenannten totalen Förderquote, tabellarisch dargestellt. Ebenfalls stehen die Segregations-, Separations- und Inklusionsquoten sowie der Schulsozialindex für die fünf Gemeinden, den Kanton Bern und die Schweiz vergleichend nebeneinander.

Tabelle 10: Übersicht über die unterschiedlichen Förderquoten je Gemeinde und den Kanton sowie über die Segregations-, Separations- und Inklusionsquoten.

	Förderquoten				Segregationsquote	Separationsquote	Inklusionsquote	Schulsozialindex
	verstärkte Massnahmen (kantonale Statistik)	einfache Massnahmen (kantonale Statistik)	verstärkte und einfache Massnahmen (kantonale Statistik)	effektiv genutzte sonderpädagogische Angebote (verstärkte M. nach Statistik und einfache M. nach Fragebogen)				
C1	1.7%	9.0%	10.7%	21.4%	1.7%	1.7%	0.0%	1.23
C2	3.0%	17.7%	20.7%	24.7%	2.4%	3.0%	0.3%	1.18
C3	1.0%	6.1%	7.1%	16.8%	1.0%	1.0%	0.0%	1.00
C4	4.2%	1.4%	5.6%	11.8%	4.2%	4.2%	0.0%	1.19
C5	0.0%	8.3%	8.3%	10.7%	0.0%	4.8%	0.0%	1.08
Kanton Bern	2.9%	5.9%	8.8%	n.a.	2.3%	3.3%	0.6%	n.a.
Schweiz	n.a.	n.a.		n.a.	1.8%	3.1%	2.2%	n.a.

Weiter lässt sich aufzeigen, wie viele Schülerinnen und Schüler eine VZAE Lehrkraft, unabhängig von der Ausbildung und vom Spezialisierungsgrad, betreut. Die Gesamtheit der Lernenden wird den VZAE-SHP gegenübergestellt. In den beiden Gemeinden C4 und C5 sind gemäss kantonaler Statistik keine SHPs aufgeführt, weshalb die Betreuungsquote nicht berechnet werden kann. Als nächstes wird die Betreuungssituation gezeigt, wenn man alle Lernenden, die aufgrund der kantonalen Statistik einfache sonderpädagogische Massnahmen nutzen, den zur Verfügung stehenden VZAE-SHP gegenüberstellt. Dank den Antworten aus dem Fragebogen kann die Betreuungssituation auf Gemeindeebene dargestellt werden, wenn auch Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden, die einfache Massnahmen nutzen, welche in der kantonalen Statistik nicht erfasst sind (z.B. SpU-A).

Tabelle 11: Übersicht über die Betreuungsquoten in den fünf Gemeinden und dem deutschsprachigen Kantonsteil Bern.

	SuS / VZAE Total	SuS / VZAE-SHP	SuS mit einfachen Massnahmen / VZAE-SHP	SuS mit einfachen Massnahmen / VZAE-SHP	Schulsozialindex
			Statistik	SuS die Massnahmen nutzen (genannt im Fragebogen) / VZAE-SHP (kantonale Statistik)	Schulsitzgemeinde
C1	12.3	146.2	13.2	28.7	1.23
C2	12.2	118.3	21.2	25.7	1.18
C3	16.3	153.1	9.4	24.2	1.00
C4	16.5	n.a.	n.a.	n.a.	1.19
C5	16.0	n.a.	n.a.	n.a.	1.08
Kanton Bern	11.2	146.6	8.6	n.a.	n.a.

Anhand der Daten aus der kantonalen Statistik lässt sich zudem darstellen, wie viele Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen über ein den Anforderungen entsprechendes Diplom verfügen. Dies hat einen Einfluss auf die Kosten, denn nur wer über ein entsprechendes Diplom verfügt, erhält den gesamten Grundlohn. Zudem sind die %-Anteile an allen Lernenden je Gemeinde aufgeführt und der vom Kanton zur Verfügung gestellte BMV Lektionenpool.

Tabelle 12: Überblick über die den Gemeinden zur Verfügung stehenden VZAE (aufgeschlüsselt nach Diplom entspricht den Voraussetzungen, respektive Diplom entspricht den Voraussetzungen teilweise).

	VZAE Total	VZAE Diplom entspricht Voraussetzung	in %	VZAE Diplom entspricht teilweise Voraussetzung	in %	VZAE-SHP Total	VZAE-SHP Diplom entspricht Voraussetzung	in %	VZAE-SHP Diplom entspricht teilweise Voraussetzung	in %	%-Anteil an allen Lernenden des Kantons	BMV Lektionenpool ohne BF Lektionen
C1	62.08	55.90	90%	6.18	10%	5.22	2.72	52%	2.50	48%	0.69%	172
C2	30.20	23.49	78%	6.71	22%	3.11	0.64	21%	2.47	79%	0.32%	81
C3	12.03	10.24	85%	1.79	15%	1.28	0.72	56%	0.56	44%	0.14%	30
C4	8.73	6.83	78%	1.90	22%	0.00	0.00	n.a.	0.00	n.a.	0.07%	15
C5	5.24	3.61	69%	1.63	31%	0.00	0.00	n.a.	0.00	n.a.	0.06%	11
Kanton Bern	8950.86	7350.73	82%	1600.13	18%	684.23	364.50	53%	319.73	47%	n.a.	n.a.

8. Diskussion

Im Diskussionsteil werden als erstes die Fragen und die präzisierten Unterfragen beantwortet. Danach werden die verschiedenen Resultate kritisch diskutiert. Mit der Reflexion, dem Fazit und dem Ausblick schliesst die vorliegende Pilotarbeit.

8.1 Beantwortung der Fragen

Die Beantwortung der Fragen (Wie werden sonderpädagogische Angebote im Kanton Bern eingesetzt und genutzt? Welche Ressourcen werden dafür auf Gemeindeebene gebraucht, und wie viele Kinder profitieren effektiv von den bereitgestellten sonderpädagogischen Angeboten?) basiert auf einer beschreibenden Dokumentenanalyse und exemplarischen Beispielen. Es können deshalb keine Rückschlüsse auf die Gesamtheit des Kantons Bern gezogen werden. Die vorhandenen und ausgewerteten Daten sind weder repräsentativ noch weisen sie eine Signifikanz auf. Nichtsdestotrotz können anhand der vorhandenen Dokumente, der Daten aus der kantonalen Statistik und der exemplarischen Gemeindeportraits die präzisierten Unterfragestellungen für diese fünf Beispiele beantwortet werden. Die Ergebnisse und die kritische Auseinandersetzung mit ihnen liefern erste Ansätze für Hypothesen und für weiterführende Forschungsarbeiten.

- Inwiefern werden im Kanton Bern neben den verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen auch einfache und in der kantonalen Statistik nicht erfasste Unterstützungsmassnahmen angeboten und genutzt?

Die verstärkten Massnahmen, die sogenannte Sonderschulung, lassen sich aus den statistischen Daten des Kantons Bern herauslesen. Wie im deutschsprachigen Kantonsporträt gezeigt wurde, nutzen 2.9% aller Lernenden verstärkte sonderpädagogische Massnahmen (4.3% schweizweit). Die einfachen sonderpädagogischen Massnahmen lassen sich ebenfalls aus den Daten der kantonalen Statistik herausfiltern. Dazu wird die Kategorie «sonderpädagogische Massnahme» mit der Bezeichnung «Spezialunterricht mit Antrag EB/KJP» und die Kategorie «Lehrplanstatus» mit der Bezeichnung «zweijährige Einschulung (mit Antrag EB/KJP)» betrachtet. 5.9% aller Lernenden beanspruchen diese einfachen Massnahmen. Im Bereich der in der kantonalen Statistik nicht erfassten sonderpädagogischen Unterstützungsmassnahmen können die Daten dank der Antworten der Online-Befragung generiert werden. Die Befragung der fünf Gemeinden zeigt, dass rund 18% der Lernenden unterstützende sonderpädagogische Angebote nutzen. Somit beanspruchen mehr Lernende die sonderpädagogischen Ressourcen als in der kantonalen Statistik für diese Gemeinden (10%) ausgewiesen ist. Um repräsentative Aussagen machen zu können, müssten allerdings eine Mehrheit der Gemeinden an der Online-Befragung teilnehmen.

- Wie hoch sind die Förderquoten in einzelnen Gemeinden im Kanton Bern, wenn sowohl die verstärkten als auch die einfachen sonderpädagogischen Massnahmen in die Berechnung einbezogen werden?

In allen fünf Gemeindeportraits zeigt sich, dass die effektiven Förderquoten, also jene Quoten, die sowohl die verstärkten als auch die einfachen und die in der kantonalen Statistik nicht erfassten

sonderpädagogischen Massnahmen berücksichtigen, höher liegen als die Quoten, die sich aus den statistischen Daten generieren lassen. Die Förderquoten der verstärkten und einfachen sonderpädagogischen Massnahmen (Statistik) schwanken je Gemeinde zwischen 5.6% (C4) und 20.7% (C2) (der kantonale Mittelwert der Förderquote «verstärkte und einfache Massnahmen» beträgt: 8.8%). Die Förderquoten total, also die Quoten der effektiv genutzten sonderpädagogischen Unterstützungsmassnahmen (verstärkte und im Fragebogen genannte Nutzungen), schwanken zwischen 10.7% (C5) und 24.7%(C2). Auf kantonaler Ebene kann diese Quote aufgrund fehlender Daten nicht dargestellt werden.

- Wie viele Schülerinnen und Schüler erhalten heil- und sonderpädagogischen Unterricht, und wie viele Schülerinnen und Schüler betreut eine Vollzeitstelle (VZAE) der heil- und sonderpädagogischen Fachpersonen?

In den kantonalen statistischen Daten werden keine Aussagen über die detaillierte Nutzung der heil- und sonderpädagogischen Massnahmen der Lernenden gemacht. Beim Schulpersonal wird zwar ausgewiesen, wer als SHP, DaZ-Fachperson, Logopädietherapeutin oder -therapeut und wer als Psychomotoriktherapeut oder -therapeutin zu wie vielen Lektionen tätig ist. Es wird auch gezeigt, ob das entsprechende Diplom vorhanden ist. Anhand dieser Daten können aber keine Aussagen gemacht werden, wie viele Schülerinnen und Schüler durch eine Vollzeitstelle SHP oder VZAE-Logopädie, VZAE-DaZ, VZAE-PMT betreut werden. Aufgrund der Fragebogenerhebung können auf Gemeindeebene dazu Antworten generiert werden. Eine VZAE-SHP unterrichtet in den untersuchten Gemeinden zwischen 15.3 (C2) und 42.0 (C4) Schülerinnen und Schüler, welche aufgrund der Antworten der Schulleitenden einen Förderbedarf im Bereich IF ausweisen. Nicht alle Gemeinden decken alle sonderpädagogischen Hauptangebote ab. Im Bereich Logopädie werden beispielsweise viele Lernende in privaten Praxen unterrichtet, die Betreuungsschlüssel an den Schulen bewegen sich hier zwischen 28.0 (C3) und 37.3 (C2) der Lernenden pro VZAE. Im Bereich DaZ schwanken die Betreuungsquoten zwischen 24.0 (C1) und 70.0 (C2) Lernende mit DaZ Förderbedarf pro VZAE. Und pro VZAE-PMT werden zwischen 35.0 (C2) und 42.0 (C4) Schülerinnen und Schüler betreut.

- Wie hoch sind die Inklusions-, Segregations- und Separationsquoten im Kanton Bern und in den verschiedenen Gemeinden?

Die Inklusionsquote kann auf Kantonsebene anhand der Daten der kantonalen Statistik berechnet werden. Sie beträgt im deutschsprachigen Teil 0.6% (2.1% im nationalen Durchschnitt). In den untersuchten Gemeinden beträgt die Inklusionsquote im Jahr 2020 0%, ausser in der Gemeinde C2, dort beträgt sie 0.3%. Im Jahre 2022 sehen die Quoten, wie aus den Fragebogen ersichtlich wird, teils anders aus. Die Gemeinde C4 betreut aktuell, sofern sich die Gesamtschülerzahl gegenüber 2020 nicht stark verändert hat, 1.4% der Lernenden mit verstärkten Massnahmen integrativ in der Regelklasse. Die Segregationsquoten (zwischen 0% (C5) und 4.2% (C4); 2.3% Kanton) und Separationsquoten (zwischen 1.0% (C3) und 4.8% (C5); 3.3% Kanton) lassen sich anhand der Daten der kantonalen Statistik berechnen und sind in einigen Gemeinden identisch.

- Wie hoch sind die Kosten der für die sonderpädagogischen Angebote eingesetzten Ressourcen - pro Angebot

- pro Lernenden mit Förderbedarf
 - pro Lernenden ohne Förderbedarf
- aufgeschlüsselt nach Funktionen (IF, DaZ, Logo, PMT, Klasse zur besonderen Förderung)?

Diese Frage kann mittels Umfrage nicht beantwortet werden, da niemand in den angefragten Gemeinden dazu Stellung genommen hat. Anhand der Jahresrechnungen der Gemeinden lassen sich erste Zahlen zu den Bildungsausgaben, vor allem dem Lastenausgleich Lehrerbesoldung, herausfiltern, doch fehlen auch da Daten zu allen Gemeinden. Da der Bereich der Sonderschulung über den Lastenausgleich Soziales (Sozialhilfe und Asylwesen) abgerechnet wird, dieser Bereich in den Jahresrechnungen aber nicht nach Sonderschulung aufgeschlüsselt ist, müssten zusätzliche Abklärungen getroffen werden, um an weiterführende finanzrelevante Daten zu gelangen. Da auch in Zukunft die Kosten der besonderen Volksschule nach Art. 21o VSG weiterhin dem Lastenausgleich Soziales (zu 50% Kanton / 50% alle Gemeinden zusammen) zugeführt werden, müssten Möglichkeiten betrachtet werden, wie diese Zahlen eruiert werden können.

- Welche Anpassungen am Fragebogen müssen für weitere Erhebungen im Kanton Bern vorgenommen werden, um noch präzisere Daten zu erhalten?

Es fragt sich, inwiefern die Frage zur Erhebung der «Gesamtzahl der SuS mit einer oder mehreren Massnahmen» relevant ist. Für die Berechnung der effektiv genutzten Angebote gegenüber den in der kantonalen Statistik ausgewiesenen Massnahmen wird die hier angegebene Zahl verwendet. Anhand der genauen Analyse je Tätigkeitsfunktion und je genutztes sonderpädagogisches Angebot (IF, DaZ, Logo, PMT) hat sich allerdings gezeigt, dass es Schülerinnen und Schüler gibt, die mehrere sonderpädagogische Massnahmen benötigen. Um die effektiven Kosten und eingesetzten Ressourcen zu berücksichtigen, muss pro sonderpädagogischem Angebot die Anzahl der betreffenden Lernenden erhoben werden. Abhängig davon muss das entsprechende Fachpersonal eingesetzt und müssen die Kosten getragen werden. Werden diese einzelnen Lernenden pro genutztem sonderpädagogischen Angebot zusammengezählt (Mehrfachzählungen sind möglich), ergibt sich in allen Gemeinden eine nochmals deutlich höhere effektive Förderquote (vgl. Anhang V - Differenzen in den effektiven Förderquoten). Die Eingangsfrage zur absoluten Anzahl Lernender, die sonderpädagogische Massnahmen nutzen, könnte demnach weggelassen werden.

Anpassungen sind auch im Bereich des Verwaltungsteils nötig. Im Kanton Bern könnten wahrscheinlich die Schulleitungen über den Fragenteil R «Über wie viele Vollzeitstellen, die über einen pauschalen Pool finanziert werden, verfügte die Schule am 15. September 2020?» am besten Auskunft geben. Da der Fragebogen dreigeteilt ist, sind die Schulleitungen nicht zum Teil R gekommen, da dieser nur beim Verwaltungsbereich erscheint. Der Fragenteil R müsste daher für den Kanton Bern in den Fragebogenteil für die Schulleitungen integriert werden. Im Kanton Bern werden alle Lehrpersonen, auch jene, die für den Spezialunterricht (Spezialunterricht Volksschule, Sonderschule (inkl. deren ambulante Dienste) – Lohnklasse 10) oder die besonderen Klassen (Lohnklasse 10) verantwortlich sind, vom Kanton angestellt und finanziert. Die Gemeinden zahlen via Lastenausgleich «Lehrerbesoldung» ca. 30% solidarisch an diese Kosten. Es werden demnach keine zusätzlichen kommunalen Kosten für das Lehrpersonal anfallen. Wieso aber keine der

Verwaltungsangestellten den Fragebogen zum Teil der individuellen Kosten für externes Personal ausfüllen konnte, bleibt unklar.

Zu den vier Eingangsfragen zur Selbsteinschätzung haben 63 Personen Stellung bezogen. Für die weitere Verarbeitung oder Analyse sind diese Antworten aber wenig relevant. Eventuell müssten die Fragen wieder weggelassen werden, um den Anreiz zu erhöhen, direkt in den Hauptfrageteil einzusteigen.

Der dritte Teil betreffend die Klassenebene kann nicht dargestellt werden, da zu wenig Daten vorhanden sind. Um wirklich aussagekräftige Analysen erstellen zu können, müsste eine gesamte Schuleinheit dafür gewonnen werden können, ohne Ausnahme an der Umfrage teilzunehmen. Erst so würde sich ein vollständiges Bild über den Einsatz der Ressourcen an dieser Schuleinheit ergeben. Es ist fraglich, ob es den dritten Fragebogenteil auf Ebene Klasse überhaupt braucht, um den Umfang und vor allem die Kosten der eingesetzten Ressourcen zu erheben.

Da es bis zum heutigen Zeitpunkt Beratung und Unterstützung nicht als eigenständige Fördermassnahme gibt, müsste man sich überlegen, ob der Fragebogen auch in diesem Bereich angepasst werden sollte. Auch Klassenassistenzen sind im Kanton Bern wenig bekannt. Einzig auf Stufe Kindergarten ist angegeben worden, dass teilweise Assistenzen zum Einsatz kamen.

- Inwiefern können die Ergebnisse auf der Basis der regulatorischen Rahmenbedingungen (jene gültig bis 31.12.2021) erklärt werden?

Die sonderpädagogischen Angebote entsprechen im Grundsatz den Angeboten aus den regulatorischen Rahmenbedingungen (BMV und BMVD) und werden auch so genutzt. Die Bereiche integrative Förderung, Logopädie und Psychomotorik, zugehörig zum Spezialunterricht, werden in allen untersuchten Gemeinden angeboten und genutzt. Teilweise werden Logopädiektionen extern in privaten Praxen angeboten, teilweise intern an den Schulen. Für die integrative Förderung (IF) werden am meisten Ressourcen aufgewendet (die Verwendung des BMV-Lektionenpools für IF bewegt sich zwischen 58.1% (C3) und 81.8% (C5)). Gemäss IBEM Leitfadens werden im kantonalen Mittelwert 49% für die integrative Förderung eingesetzt (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2019, S. 50). Dies entspricht weit mehr als den im Gesetz geforderten mindestens 13%. Da die untersuchten Gemeinden keine besonderen Klassen führen, werden die IF Massnahmen hauptsächlich integrativ in den Klassen umgesetzt. Wie in der Darstellung der unterschiedlichen Förderquoten zu sehen ist (Abbildung 19: Überblick über die Förderquoten aller fünf Gemeinden im Vergleich zum deutschsprachigen Kantonsteil.) benötigen weit mehr Schülerinnen und Schüler sonderpädagogische Angebote als in der kantonalen Statistik ausgewiesen. Da im Verhältnis die meisten Massnahmen im Bereich IF beansprucht werden, kann festgehalten werden, dass die IF Fördermassnahmen, sofern sie integrativ in den Regelklassen angeboten werden, vielen Schülerinnen und Schülern offenstehen. Sie werden von mehr Kindern genutzt, als die Daten der kantonalen Statistik vermuten liessen.

Für DaZ Lektionen werden zwischen 0.0% (C4) und 18.2% (C5) des BMV-Lektionenpools verwendet. Per Gesetz müssen dafür zwischen 0% und 24% aufgewendet werden. Der kantonale Mittelwert nach Erziehungsdirektion des Kantons Bern (2019) beträgt 19% (S. 50). Für die Logopädie und Psychomotorik müssen gemeinsam mindestens 13% gebraucht werden (Art. 21 Abs. 1b BMDV).

Effektiv schwanken die Zahlen zwischen 0.0% (C5) und 26.1% (C4). Der kantonale Mittelwert liegt bei 19% (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2019, S. 50).

Die Lektionen für die Begabtenförderung entsprechen mehrheitlich den kantonalen Vorgaben, da sie aus einem separaten Pool kommen und nur dafür verwendet werden dürfen.

8.2 Diskussion der Ergebnisse

Wie sich beim Beantworten aller Unterfragen gezeigt hat, wäre es wertvoll, die Antworten zu den einfachen und in der kantonalen Statistik nicht erfassten sonderpädagogischen Angeboten könnten flächendeckend erhoben werden. Erst der Gesamtüberblick über die Nutzung der sonderpädagogischen Angebote lässt Rückschlüsse auf die effektiv gebrauchten Ressourcen (der sogenannten BMV-Poolressourcen) zu. Auch die effektiven Förderquoten lassen sich erst mit den Antworten zu den genutzten sonderpädagogischen Angeboten durch die Schulleitungen berechnen. Bei diesen einfachen oder in der kantonalen Statistik nicht erfassten Massnahmen handelt es sich meist um zeitlich begrenzte sonderpädagogische Interventionsmassnahmen (bis 31.12.2021 der sogenannte SpU-A mit präventivem Charakter). SpU-A Massnahmen werden längstens für die Dauer von vier Semestern verfügt. Wie sich zeigt, können diese Daten mittels Fragebogenerhebung eruiert werden. Die Problematik dabei ist allerdings, dass bei der Erhebung und der Eingabe Fehler passieren können, da die Daten zu den SpU-A Massnahmen meist nicht einheitlich an den Schulen vorhanden oder erfasst sind. Gemäss verschiedenen Aussagen von Schulleitungen handelt es sich bei dieser Art von Erfassung zudem um eine Schätzung. Wer möglichst integrativ unterrichtet, kategorisiert Schülerinnen und Schüler weniger und stellt seine IF Ressourcen einer ganzen Klasse zur Verfügung. Obwohl definiert ist, dass für das BISTA die SpU-S Lernenden erfasst werden sollen, gibt es vereinzelt Schulleitungen, welche die Unterscheidung SpU-S und SpU-A nicht eindeutig machen. Ebenfalls sind einzelne Daten zu hinterfragen. Beispielsweise betrifft dies die Betreuungsquote 70 SuS pro VZAE-DaZ in der Gemeinde C2.

Bei den Berechnungen der Förderquoten und den Betreuungsquoten zeigen sich weitere Herausforderungen. Die erste Hürde stellen die regulatorischen Rahmenbedingungen und die Organisationen der Schulen dar. In einzelnen Gemeinden entspricht die Schulgemeinde der politischen Gemeinde. Dies vereinfacht das Analysieren der Daten. In anderen Gemeinden wird die Schulgemeinde über eine IBEM Region zusammengefasst. Innerhalb dieser Schulen oder Schulgemeinden können nach Graf, Mussi und Beck (2021) «Ressourcen bedarfsorientiert verschoben und so Pensenschwankungen in einzelnen Schulen besser ausgeglichen werden» (S. 10). Wieder andere Gemeinden lassen sich über Primarschuleinheiten und Sekundarschuleinheiten unterscheiden, obwohl die Realstufe zum Teil in der Einheit Primarschule integriert ist. Diese Schwierigkeit hat sich bei Gemeinde C3 gezeigt. Die Schulgemeinde führt Primarschulklassen und Klassen auf Realschulniveau. Für den Besuch der Sekundarschule oder der Sonderklassen müssen die Schülerinnen und Schüler in andere Gemeinden. Der Online-Fragebogen wurde auf der Stufe Schulgemeinde (Primar- und Realschullernende) ausgefüllt. Soll nun ausgewertet werden, wie viele Lernende insgesamt zur Gemeinde zählen, muss die politische Gemeinde herangezogen werden. Auf Ebene Schulgemeinde wären weder die Sekundarschülerinnen und -schüler noch die Lernenden, die

eine Sonderschuleinrichtung besuchen, in der kantonalen Statistik ersichtlich. Auch in den Antworten aus dem Fragebogen erscheinen diese Schülerinnen und -schüler nicht. Aussagen zur effektiven Förderquote oder zur Inklusionsquote lassen sich aber erst mittels Zusammenfassung auf Ebene der politischen Gemeinde machen. Werden nun die Quoten auf Ebene politische Gemeinde berechnet, dann lassen sich dafür die Antworten aus dem Fragebogen (Ebene Schulgemeinde) mit den Daten aus der kantonalen Statistik (Ebene politische Gemeinde) nicht mehr eins zu eins vergleichen.

Grundsätzlich ist es möglich, die SdL und SSP Daten pro Schulgemeinde zu selektionieren. Diese Basis ist relevant, um die effektiven Betreuungsquoten pro VZAE zu errechnen. Auf Ebene Schulgemeinde wird das der Schulgemeinde zur Verfügung stehende Schulpersonal zusammengefasst. Wird die Analyse auf Ebene Schulgemeinde durchgeführt, werden die Schülerinnen und Schüler, die einen Sonderschulbedarf haben, in dieser Auswertung nicht erscheinen. Eine Ausnahme bilden sonderschulberechtigte Kinder, die integriert in der Regelschule unterrichtet werden. Diese sind deshalb in der kantonalen Statistik zur Schulgemeinde aufgeführt. Würde bei der Darstellung der Gemeindeportraits die Ebene Schulgemeinde betrachtet, dann wiesen keine der untersuchten Schulgemeinden, ausser C2, Kinder mit Sonderschulstatuts und somit verstärkten Massnahmen aus. Die Förderquote «verstärkte Massnahmen» wie auch die Segregationsquote wären bei 0%. Dafür würden auch Lernende erfasst, die von ausserhalb der untersuchten politischen Gemeinde in dieser Schulgemeinde zur Schule gehen. Diese Lernende wären für den Betreuungsschlüssel (Lernende pro VZAE) auch relevant. Ebenfalls werden Kinder, die von ausserhalb des Kantons im Kanton Bern zur Schule gehen, in dieser Arbeit mitgezählt. Dies zum einen, weil sie für die Betreuungsquote, wird diese auf der Ebene der Schulgemeinde errechnet, relevant sind, und zum anderen, weil sie keinen Einfluss auf die Gemeindeportraits haben (in den untersuchten Gemeinden geht kein ausserkantonales Kind zur Schule).

Eine weitere Herausforderung beim Analysieren der Betreuungsquoten stellt die Differenz zwischen den Sekundärdaten und den im Fragebogen ausgewiesenen Daten dar. In der Gemeinde C5 unterrichten gemäss BISTA Daten Regellehrpersonen (wovon 69% ein den Anforderungen entsprechendes Diplom verfügen), aber keine weiteren Fachspezialisten, also weder SHPs, Logpädinnen oder Logopäden oder Psychomotoriktherapeutinnen oder -therapeuten. Im Fragebogen werden pro sonderpädagogischem Angebot die eingesetzten Lektionen pro Woche genannt. Diese können nicht mit den Sekundärdaten verglichen werden, denn es sind keine Fachspezialistinnen und -spezialisten erfasst. Gemäss Aussagen der Schulleitung werden die IF Lektionen teilweise von Regellehrpersonen gegeben.

Wie in der Tabelle 12: Überblick über die den Gemeinden zur Verfügung stehenden VZAE (aufgeschlüsselt nach Diplom entspricht den Voraussetzungen, respektive Diplom entspricht den Voraussetzungen teilweise.) aufgezeigt, gibt es zwei Gemeinden (C4 und C5), die keine SHPs angestellt haben. Es stellt sich die Frage, ob dieses Resultat aufgrund eines Erhebungsfehlers in der kantonalen Statistik entstanden ist. Grundsätzlich müssten Regellehrpersonen, die als SHP tätig sind, unter «SHP-Lehrkraft mit einem Diplom, welches den Anforderungen teilweise entspricht», erfasst werden. In den anderen Gemeinden wird dies korrekt aufgeführt. So haben in der Gemeinde C2 beispielsweise 79% der SHPs kein den Anforderungen entsprechendes Diplom. In den beiden

anderen Gemeinden (C1 und C3) liegt die Quote bei rund 50% und im kantonalen Mittelwert fehlen 47% der SHPs ein den Anforderungen entsprechendes Diplom. Dies wirkt sich zwar kostenmindernd aus, lässt aber auch Fragen zur Qualität des sonderpädagogischen Unterrichtsangebotes aufkommen. Ein Problem, das sich aktuell auch bei den Regellehrpersonen zeigt. Gemäss Paone (2022) waren im Kanton Bern Ende Mai total 402 Stellen ausgeschrieben, weshalb die Behörden auch Pensionierte, Kulturschaffende und Studierende umwerben.

Wie sich gezeigt hat, lassen sich im Bereich der Logopädie die Betreuungszahlen nicht abschliessend berechnen. Gemäss Schulleitungen gehen momentan viele der Schülerinnen und Schüler zu Logopädiektionen in externe Praxen. Teilweise wird dies auf einer zentralen Ebene organisiert, weshalb einzelne Schulen dazu keine Aussagen machen können. Auf den Sommer 2022 wird sich das aufgrund der neuen Gesetze ändern. Dies stellt die Schulen vor zahlreiche Herausforderungen. Zum einen stehen ihnen gemäss Aussagen von Schulleitungen weniger Stunden zur Verfügung, als sie zurzeit den externen Praxen zugesichert wurden, und zum anderen müssen zum Sommer hin Logopädinnen und Logopäden rekrutiert werden. In welchem Umfang sich Logopädinnen und Logopäden, die heute auf Basis eines Leistungsvertrages selbständig tätig sind, bei den Volksschulen anstellen lassen, wird sich zeigen.

Während der Auswertung der Sekundärdaten des BISTAs und den Vergleichen mit den Antworten aus dem Fragebogen haben sich weitere Schwierigkeiten gezeigt. Exemplarisch soll die Problematik anhand der Gemeinde C4 erklärt werden. Die Daten der kantonalen Statistik datieren aus dem Jahre 2020, und die Daten aus dem Fragebogen sind aus dem Jahr 2022 mit Stichtagen Januar oder Februar. In der Gemeinde C4 werden im Schuljahr 2022 zwei Lernende mit Sonderschulstatus und verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen integrativ unterrichtet. Diese waren in den Daten der kantonalen Statistik 2020 allerdings noch nicht erfasst. Um die Daten der unterschiedlichen Datenquellen aufbereiten und vergleichen zu können, werden diese beiden Kinder bei der Berechnung der Förderquoten und der Betreuungsquoten nicht berücksichtigt. Aus diesem Grund werden auch die zehn zusätzlichen IF Stunden, die spezifisch für diese beiden Lernenden gesprochen wurden, nicht mitgezählt. Es fliessen nur die sechs Stunden, die durch die Sozialpädagogin abgedeckt werden und der Anzahl Stunden aus dem BMV Lektionenpool entsprechen, in die Berechnung ein.

Da für die interkantonale Vergleichsstudie die Förderquoten nach «verstärkten», nach «einfachen» und nach «in der kantonalen Statistik nicht ausgewiesenen sonderpädagogischen Massnahmen» berechnet werden, ist die politische Gemeinde für den Vergleich der Daten relevant. Nur auf dieser Basis lassen sich die Zahl der Lernenden mit verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen darstellen. Im Bereich der Förderquoten wird das Bild durch die von ausserhalb des Kantons Bern kommenden Lernenden ganz leicht verfälscht (439 oder 0.4% aller Lernenden kommen von ausserhalb).

Im Bereich der einfachen (SpU-S) respektive der in der kantonalen Statistik nicht erfassten sonderpädagogischen Massnahmen (SpU-A) entstehen Differenzen aufgrund von Mehrfachnennungen. Um die effektiven Förderquoten berechnen zu können, stützte ich mich gemäss Umfrageergebnis auf die Anzahl aller Schülerinnen und Schüler, die sonderpädagogische Massnahmen in Anspruch nehmen. In einem zweiten Durchlauf (vgl. Anhang V - Differenzen in den

effektiven Förderquoten) basierte die Berechnung je genutzter sonderpädagogischer Massnahme (z.B. IF, Logo, DaZ, PMT) auf der Summe der Anzahl Lernenden. Dies führte erneut zu erheblich höheren effektiven Förderquoten (ausser in der Gemeinde C3), da es Lernende gibt, die sowohl Logopädie als auch IF oder andere Massnahmen in Anspruch nehmen (Mehrfachzählungen sind möglich). Diese Unterrichtseinheiten müssen ebenfalls von spezialisiertem Fachpersonal durchgeführt und entsprechend finanziert werden. Diese effektive Förderquote ist insofern interessant, als alle diese Massnahmen die zugeteilten Lektionen des BMV Pools nicht überschreiten dürfen. Die Anzahl Lektionen für den BMV Lektionenpool werden aber nicht aufgrund des effektiven Bedarfs berechnet, sondern anhand vorgegebener Kriterien. Berücksichtigt werden ein Basiswert, die Anzahl Schülerinnen und Schüler der Gemeinde, der Sozialindex der Gemeinde und die Klassengrösse.

Jede zu berechnende Quote hängt also von der vorgängigen Selektion der Daten und den gewählten Definitionen ab. Zwischen diesen Quoten können je nach Berechnungsgrundlage deshalb Differenzen entstehen.

Für die Berechnungen der Inklusions-, Segregations- und Separationsquoten müssen die Daten über die politischen Gemeinden aggregiert werden. Da die Förderquoten wie auch die Inklusions- versus Exklusionsquoten bei der vorliegenden Arbeit im Fokus stehen, sind die Daten der politischen Gemeinden und nicht die Daten der Schulgemeinden die Basis für alle Analysen.

Die Segregationsquote lässt sich anhand der Daten der kantonalen Statistik einfach ausweisen. Sie entspricht allen Schülerinnen und Schülern in einer externen Sonderschule und ist gekoppelt an verstärkte Massnahmen. Um auf die Separationsquote zu kommen, sind die Daten der kantonalen Statistik aufbereitet worden. Neben dem Segregationsanteil fliessen auch alle Lernenden in die Separationsquote ein, die «keine», «einfache» oder «verstärkte» sonderpädagogische Massnahmen benötigen und in einer Klasse zur besonderen Förderung unterrichtet werden. Lernende, die beispielsweise eine zweijährige Einführungsklasse besuchen, werden nur mitgezählt, wenn sie in einer separaten Einschulungsklasse unterrichtet werden.

Die unterschiedlichen Kategorien und Definitionen in den Daten der kantonalen Statistik sind diesbezüglich verwirrend (vgl. Anhang VI – Klasse zur besonderen Förderung). Alle Lernenden, die eine Klasse der besonderen Förderung besuchen, zählen auch zur Separationsquote. Irritierend ist, dass es in den Klassen zur besonderen Förderung Lernende gibt, die keinen SpU-S erhalten und dem Regellehrplan folgen, in der Kategorie «Ber_BFS_LPS_Bez» aber dennoch mit dem Code 31 (verstärkte Massnahme / Regellehrplan) versehen sind. In der Kategorie «Klasse zur besonderen Förderung» gibt es zusätzlich Lernende, die sonderschulberechtigt sind. Da bei der Ermittlung der Separationsquote der Schulungsort relevant ist, werden diese Lernenden hier mitgezählt.

Die im Kanton Bern gegenüber dem schweizweiten Durchschnitt (2.1%) kleinere Inklusionsquote (0.6%) und die entsprechend höhere Segregationsquote (2.3% gegenüber 1.8%) lässt sich dadurch erklären, dass die separative Sonderschulung (ausser bei einer Intelligenzminderung) gemäss Art. 8 SPMV den Regelfall darstellt. Insofern entspricht auch die Praxis in den untersuchten fünf Gemeinden der alten Gesetzesordnung. Nur in Gemeinde C2 wird ein sonderschulberechtigtes Kind integrativ an der Regelschule unterrichtet.

Aufgrund der Gesetzesänderung ist davon auszugehen, dass die Segregationsquote bei gleichbleibenden Schülerzahlen zurückgeht. Neu können alle Kinder, unabhängig von der Behinderungsart, integrativ beschult werden. Wie einige Schulleitungen bestätigt haben, ist damit zu rechnen, dass ab Sommer 2022 vor allem Schülerinnen und Schüler mit Sprachentwicklungsstörungen vermehrt in der Regelschule integriert unterrichtet werden. Ob dadurch die Quote wirklich sinkt, wird die Zukunft zeigen.

Wie viele Kinder «reduzierte individuelle Lernziele in bis zu zwei Fächern» haben, kann nicht eruiert werden, da sie in der kantonalen Statistik nicht speziell erfasst sind. Diese Massnahme wird unter der Kategorie «Lehrplanstatus» als «Regellehrplan (Volksschullehrplan) oder rILZ in 1-2 Fächern» subsumiert. Im Rahmen dieser Arbeit ist dies nicht weiter von Bedeutung, da individuelle Lernziele nicht «automatisch» einen Anspruch auf sonderpädagogische Unterstützungsmassnahmen generieren. Individuelle Lernziele lösen auch keine zusätzlichen Kosten aus. Für das betroffene Kind kann diese Massnahme allerdings für den weiteren Bildungsweg negative Folgen haben, da es in der Regel den promotionsrelevanten Fachbereich betrifft. Im Zusammenhang mit Lernzielanpassungen wird die Tatsache, dass 9% der Lernenden, die in drei und mehr Fächern individuelle Lernziele haben, aber weder in einer Klasse zur besonderen Förderung unterrichtet werden noch Spezialunterricht erhalten, kritisch beurteilt.

Im Laufe der Arbeit hat sich gezeigt, dass es wahrscheinlich schwierig sein wird, einen interkantonal vereinheitlichten Fragebogen ohne Anpassungen verwenden zu können. Dieses Erkenntnis steht im Widerspruch zum Ansatz, dass die Vereinheitlichung der Daten im Zentrum steht. In der Umfrage zur vorliegenden Arbeit sind beispielsweise keine Daten zum «Pool 2» und zu den Schülerinnen und Schülern mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) erhoben worden. Diese Lernenden weisen keine Sonderschulbedürftigkeit aus, doch die Regelschule kann auf Antrag der EB oder der KJP vom zuständigen Schulinspektorat Lektionen aus dem sogenannten «Pool 2» bewilligen lassen (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2019, S. 39).

Im Bereich der effektiv eingesetzten Lektionen, also der Ressourcen, hätte der Fragebogen angepasst werden müssen. Im Kanton Bern müsste nach der Aufteilung der Arbeitszeiterfassung (AZE) gefragt werden, denn die Lehrpersonen für den Spezialunterricht erfassen gemäss IBEM Leitfadens die Arbeitszeit. Gemäss Berufsauftrag sollten rund 15% der Jahrestätigkeit für Beratung und Unterstützung aufgewendet werden (Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2019, S. 28). Eventuell hätten die Schulleitungen anhand dieser Aufteilung aus der Arbeitszeiterfassung zur Frage «Beratung und Unterstützung» Stellung nehmen können.

Erschwerend ist der Zeitpunkt der Befragung hinzugekommen. Die Schulleitungen haben alle von Übermüdung, Überarbeitung und Erschöpfung gesprochen. Die zwei Jahre Schulbetrieb in einem unsicheren und schwer planbaren Umfeld mit ständig wechselnden Bedingungen aufgrund der Coronapandemie haben an den Kräften gezehrt. Zudem wurden die meisten Corona-Massnahmen auf das neue Jahr hin gelockert, weshalb es anfangs 2022 zu sehr vielen krankheitsbedingten Ausfällen auf Seiten der Schülerschaft, aber vor allem auch der Lehrerschaft gekommen ist. Viele Lehrpersonen mussten deshalb extra Arbeit leisten. Ab Ende Februar sind die Schulen aufgrund der Flüchtlingskrise wegen des Ukrainekriegs erneut überdurchschnittlich gefordert gewesen. Die

Bereitschaft, in diesen anspruchsvollen Zeiten einen relativ umfassenden Fragebogen auszufüllen, ist sehr klein gewesen. Es stellt sich allerdings die Frage, ob unter normalen Bedingungen das Interesse an der Umfrage höher gewesen wäre. Eventuell haben es wissenschaftliche Forschungsuntersuchungen generell schwer, wenn sie nicht vom Kanton oder von der offiziellen Schulbehörde kommen. Das geringe Interesse an der Untersuchung erstaunt trotzdem, denn die Schulleitungen und Lehrpersonen, die sich in irgendeiner Form gemeldet haben, klagen alle über zu wenig Ressourcen und vor allem über den Mangel an ausgebildetem Fachpersonal.

8.3 Reflexion

Was müsste bei einer weiteren Untersuchung angepasst werden? Die zeitintensive Arbeit, um alle Email-Adressen der Schulleitungen herauszusuchen, müsste flächendeckend auch für die Verwaltungen vorgenommen werden, so dass gleichzeitig sowohl die Schulverwaltungen und Schulleitungen angeschrieben werden können. Zudem sollte für den Email-Versand das gleiche Tool wie für das Beantworten des Fragebogens (hier Limesurvey) verwendet werden, da so festgestellt werden kann, wer die Umfrage komplett oder teilweise ausgefüllt hat. Dies würde das Nachfassen und ein nochmaliges Erinnern vereinfachen.

Die Auseinandersetzung mit den Verhältnissen in einem neuen oder nicht vertrauten Kanton ist anspruchsvoll und braucht sehr viel Zeit. Was im vorliegenden Fall erschwerend hinzu kommt, ist die Gesetzesänderung und die damit verbundenen Namensänderungen der Departemente und der sonderpädagogischen Angebote. Ebenfalls herausfordernd sind die Vergleiche zwischen unterschiedlichen Datensätzen aus unterschiedlichen Jahren (Statistik SdL und SSP aus dem Jahre 2020, Antworten zum Fragebogen aus dem Jahre 2022).

Wie sich ebenfalls gezeigt hat, hängt vieles von den Definitionen und den Abgrenzungen von Begrifflichkeiten ab. Eine Förderquote kann auf verschiedene Arten berechnet werden. Diese unterschiedlichen Definitionen mussten zuerst einmal für die vorliegende Arbeit vereinheitlicht und konsequent angewendet werden. In einem nächsten Schritt würde es nun darum gehen, sie mit den anderen untersuchten Kantonen abzugleichen und allenfalls nochmals anzupassen.

Irritierend ist auch, dass auf unterschiedlichen offiziellen Webseiten des Kantons abweichende Daten zum gleichen Thema zu finden sind. Beispielsweise ist auf der offiziellen Seite (<https://wpgl.apps.be.ch/pages/releaseview.action?pagelid=10359651>) unter «allgemeiner Beschrieb» und «Gehaltsklassen» eine nicht mehr aktuelle Lohnklassenliste verlinkt. Für Analysen müssen deshalb immer die aktuellsten Versionen der Gesetze und der Verordnungen herangezogen werden. Auch die Differenzen zwischen den Zahlen aus der Bildungsstatistik betreffend die Ausgaben der öffentlichen Volksschule zu den Zahlen zur obligatorischen Bildung und Sonderschulung (aufgeführt auf der Webseite des Kantons) lassen sich nicht erklären (vgl. Anhang IV – Differenzen in den kantonalen Bildungsausgaben aufgrund unterschiedlicher Quellen).

Es braucht weitere Anstrengungen, um dem Ziel einer interkantonal einheitlichen Darstellung des Einsatzes von sonderpädagogischen Massnahmen und der dafür aufgewendeten Ressourcen näher zu kommen.

8.4 Fazit und Ausblick

Die Analyse der Daten zu den Lernenden und zum Schulpersonal aus der kantonalen Statistik hat bereits aufgezeigt, wie schwierig eine Vereinheitlichung der Daten ist. Schon innerhalb des Kantons Bern mussten die Definitionen der statistischen Daten angepasst werden, damit im Zusammenhang mit den sonderschulberechtigten Lernenden ausschliesslich von «verstärkten sonderpädagogischen Massnahmen» gesprochen wurde. Auch Kronenberg (2021) weist in ihrem Bericht darauf hin, «dass es Kantone [gibt], in denen der Besuch einer Sonderklasse oder Lehrplananpassungen zu den verstärkten oder zu den einfachen bzw. nicht verstärkten Massnahmen zählen, [dies obwohl] der Zugang zu verstärkten Massnahmen ... formal geregelt [ist]» (S. 72). Die Ressourcen für die verstärkten Massnahmen werden immer individuell gesprochen. Damit in dieser Arbeit keine Verwirrung entsteht, wurden deshalb alle Schülerinnen und Schüler, die den Code 31 (Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan) oder 33 (Verstärkte Massnahmen / Lehrplananpassung in 3 und mehr Fächern) aufweisen, zu den Lernenden mit «einfachem sonderpädagogischem Förderbedarf» gezählt. Die Ressourcen für diese Lernenden werden alle über den BMV-Lektionenpool finanziert und nicht individuell gesprochen. Für eine interkantonale Vergleichbarkeit der Daten müssen diese Überlegungen in alle parallel laufenden Forschungsarbeiten einfließen, und es muss im Nachhinein nochmals überprüft werden, welchen Kriterien die Definitionen der einzelnen sonderpädagogischen Massnahmen folgen. Es wird in diesem Bereich weitere Anstrengungen brauchen, um die Daten zu vereinheitlichen.

Da gemäss Kronenberg (2021) die Liste der einfachen sonderpädagogischen Massnahmen offen und formal wenig geregelt ist, wäre zu überlegen, Daten in diesem Bereich vor allem zu den Hauptangeboten wie IF, Logopädie, PMT, DaZ, BF zu erheben. Diese Massnahmen werden in den meisten Kantonen angeboten und lassen sich dadurch auch vergleichen. Alle weiterführenden externen Therapien wie auch Abklärungen bei externen Stellen (KJP in Bern) scheinen sich über die Schulen schwer erfassen zu lassen. Diese Massnahmen lassen sich vor allem auf der Kostenseite nachweisen, weshalb zur Erfassung dieser Ausgaben der Fokus auf der Befragung der politischen Gemeinde (Finanzvorsteher, Schulverwaltung Finanzen etc.) liegen müsste. Aus diesem Grund stellt sich die Frage, ob es zielführender wäre, den Online-Fragebogen auf die sonderpädagogischen Hauptangebote zu reduzieren. Der Aufwand zur Beantwortung wäre geringer, und vor allem liessen sich die von den meisten Kantonen angebotenen Fördermassnahmen weiterhin vergleichen. Um dennoch ein komplettes Bild zu erhalten, liesse sich der gekürzte Fragebogen um qualitative Expertenbefragungen zu den in den Kantonen sehr unterschiedlich angebotenen und gehandhabten Fördermassnahmen wie externen Therapien ergänzen. Es ist offen, ob es sinnvoller ist, einen einheitlichen Fragebogen für alle Kantone zu nutzen oder einen Fragebogen, der für jeden Kanton angepasst werden muss, um eben die kantonspezifischen Eigenheiten erfragen zu können. Für den Kanton Bern hätte der Fragebogen, wie sich in der Diskussion herausgestellt hat, angepasst werden müssen. Aus diesem Grund wäre in einem nächsten Schritt der duale Weg der Nutzung des einheitlichen Fragebogens zu den Hauptangeboten und der qualitativen Befragung von Experten zu den spezifischen, teilweise externen Angeboten sowie zu den Ausgaben zu prüfen.

Könnten mehr Gemeinden (als gesamte Einheiten) für die Online-Befragung gewonnen werden, liessen sich auch erste Hypothesen im Sinne von «Es gibt bedeutende Unterschiede zwischen den in der kantonalen Statistik erfassten Förderquoten und den an den Schulen effektiv angebotenen und genutzten sonderpädagogischen Angeboten, also der effektiven Förderquote» aufstellen. Weitere Überlegungen sind im Bereich der Finanzierungsart der Lehrerlöhne anzustellen. Hat die Art der Anstellung und Finanzierung der Lehrpersonen (im Kanton Bern sind alle kantonal angestellt und zu 70% durch den Kanton finanziert) einen Einfluss auf die Betreuungsquote? Es liessen sich auch Überlegungen zur Inklusionsquote und zur durch den Kanton und alle Gemeinden solidarischen Finanzierung (50% und 50%) der sonderschulberechtigten Schülerinnen und Schüler machen. Hat diese Finanzierungsart einen Einfluss auf die individuell gesprochenen Ressourcen? Gemäss Graf, Mussi und Beck (2021) spielt es aufgrund dieser Finanzierungsart nämlich keine Rolle, in welcher Gemeinde ein sonderschulberechtigtes Kind integrativ an der Regelschule unterrichtet wird.

Weiter hat sich in den fünf Gemeindeportraits gezeigt, dass die Grösse der Gemeinde einen Einfluss auf die Menge des ausgebildeten Fachpersonals haben kann. Je kleiner die Gemeinde ist, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass kein sonderpädagogisch ausgebildetes Fachpersonal angestellt ist. Die entsprechenden sonderpädagogischen Massnahmen werden in solchen Gemeinden gemäss kantonaler Statistik von Personen durchgeführt, deren Diplom nur teilweise den Anforderungen entspricht. Ist das ein Zufall oder hat die Gemeindegrösse einen Einfluss auf die zur Verfügung stehenden Fachkräfte? Auch in diesem Bereich liessen sich Ansatzpunkte für weitere Forschungsarbeiten finden.

Die fünf Gemeindeportraits haben beispielhaft gezeigt, welches Potenzial eine Online-Befragung grundsätzlich hätte. Würden Online-Befragungen von einem Grossteil der kontaktierten Schulen beantwortet, dann könnten wichtige und weiterführende, in den kantonalen Statistiken nicht ausgewiesene, Daten zu den einfachen und poolfinanzierten sonderpädagogischen Massnahmen erhoben werden. Für weitere Forschungsarbeiten müssten somit Überlegungen vorgenommen werden, wie man mehr Schulen und Gemeinden für das Ausfüllen des Fragebogens gewinnen könnte. Um ein vollständigeres Bild zu erhalten und um erste Überlegungen zur Steuerung der sonderpädagogischen Angebote anstellen zu können, bräuchte es verlässliche und vor allem repräsentative Datensätze. Es bleibt allerdings die abschliessende Frage, ob eine bessere Steuerung sonderpädagogischer Angebote zu einem besseren und inklusiveren Bildungswesen führt. Die Beantwortung dieser Frage wird Wolter (2008) mit folgendem Zitat überlassen: «Wie bei so vielem, wird die bessere Steuerung keine hinreichende Bedingung für ein besseres Bildungswesen sein, aber eine notwendige!» (S. 69).

Literaturverzeichnis

- AKVB [Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung]. (2022a). *Einfache und verstärkte sonderpädagogische Massnahmen an der Volksschule*. Bern: AKVB. Verfügbar unter: <https://www.akvb-unterricht.bkd.be.ch/de/start/sonderpaedagogische-massnahmen/definitionen-und-prozesse-zu-den-sonderpaedagogischen-massnahmen.html>
- AKVB [Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung]. (2022b). *Verstärkte Sonderpädagogische Massnahmen und erweiterte Unterstützung sowie Verlängerungen Pool 1 und 2 im Frühling 2022*. Bern: AKVB. Verfügbar unter: <https://www.akvb-unterricht.bkd.be.ch/de/start/sonderpaedagogische-massnahmen/definitionen-und-prozesse-zu-den-sonderpaedagogischen-massnahmen.html>
- Banks, J., Frawley, D., & McCoy, S. (2015). Achieving inclusion? Effective resourcing of students with special educational needs. *International Journal of Inclusive Education Leadership Review*, 19(9), S. 926-943. <https://doi.org/doi:10.1080/13603116.2015.1018344>
- Behindertengleichstellungsgesetz. (2004). Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de>
- Biewer, G. (2017). *Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik*. (3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Biermann, J. & Pfahl, L. (2016). Menschenrechtliche Zugänge und inklusive Bildung. In I. Hedderich, G. Biewer, J. Hollenweger & R. Markowetz (Hrsg.), *Handbuch Inklusion und Sonderpädagogik* (S. 199-207). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- BKD [Bildungs- und Kulturdirektion]. (2020). *Bildungsstatistik: Basisdaten 2020. Statistiques de la formation: données de base 2020*. Bern: Bildungs- und Kulturdirektion. Verfügbar unter: <https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/statistik-bildung-und-kultur.html>
- BMDV [Direktionsverordnung über die besonderen Massnahmen im Kindergarten und in der Volksschule]. (2018). Verfügbar unter: <https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/810>
- BMV [Verordnung über die besonderen Massnahmen in der Volksschule]. (2020). Verfügbar unter: <https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/699>
- BV [Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft]. (2014). Verfügbar unter: <https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1999/404/20140518/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1999-404-20140518-de-pdf-a.pdf>
- BVSV [Verordnung über das besondere Volksschulangebot]. (2022). Verfügbar unter: <https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/2588?locale=de>
- Bundschuh, K. (2010). *Allgemeine Heilpädagogik. Eine Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- EDK. (2014). Sonderpädagogik-Konkordat: Stand kantonale Beitrittsverfahren. Verfügbar unter: <https://www.edk.ch/de/themen/sonderpaedagogik>

- Erziehungsdirektion des Kantons Bern. (2019). *Integration und besondere Massnahmen in der Volksschule des Kantons Bern (IBEM). Leitfaden zur Umsetzung von Artikel 17 VSG für Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulbehörden*. Bern: Erziehungsdirektion des Kantons Bern Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung. Verfügbar unter: <https://www.akvb-unterricht.bkd.be.ch/de/start/sonderpaedagogische-massnahmen/einfache-sonderpaedagogische-massnahmen.html>
- Feyerer, E., & Wimberger, R. (2017). Indexbasierte Ressourcenzuteilung für inklusive Schulen. Entwicklung neuer Zuteilungsmodelle im Zusammenhang mit der Umsetzung inklusiver Modellregionen. In *Flexible und bedarfsgerechte Ressourcenzuteilung für inklusive Schulen* (Bd. 3, S. 9-15). BZIB. https://ph-ooe.at/fileadmin/Daten_PHOOE/Inklusive_Paedagogik_neu/BIZB/Downloads-Dokumente/Band3gesamt.pdf
- Finanzdirektion. (2020). *Ausgaben und Einnahmen des Kantons Bern*. Bern: Finanzdirektion. Verfügbar unter: https://files.be.ch/fin/g/finanzen_ktbe_de/#/2020/22
- FILAG [Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich]. (Stand: 2020 und 2022). Verfügbar unter: <https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/2472?locale=de>
- GSI [Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion]. (2021). *Informationen betreffend die Veränderungen bei den pädagogisch-therapeutischen Massnahmen gemäss Art. 20 SPMV im Kanton Bern per 01.01.2022*. Bern: GSI. Verfügbar unter: https://www.logopaedie-bern.ch/sites/default/files/u11491/Berufsausuebung/GSI_Vaenderung%20paedagogisch-therapeutische%20Massnahmen_Art.%2020.pdf
- Goldan, J. (2019). Demand-oriented and fair allocation of special needs teacher resources for inclusive education – Assessment of a newly implemented funding model in North Rhine-Westphalia, Germany. *International Journal of Inclusive Education Leadership Review*, 19(1), S. 705-719. <https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1568598>
- Graf, S., Mussi, E. & Beck, A. (2021). Integrative Sonderschulbildung (intSoS) Umsetzungshilfe für Gemeinden – Schulbehörden, Schulleitungen, Lehr- und Fachpersonen. *Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern (Hrsg.)*: Bern. Verfügbar unter: <https://www.bvsa.bkd.be.ch/de/start/angebote/integratives-besonderes-volksschulangebot.html>
- Heinzer, M. & Hangartner, J. (2016). Politische Zuständigkeiten für die Volksschule in der Schweiz. In J. Hangartner & M. Heinzer (Hrsg.), *Gemeinden in der Schul-Governance der Schweiz. Steuerungskultur im Umbruch* (S. 31-54). Wiesbaden: Springer.
- Hotz, S. und Weber Khan, C. (2021). Ohne Partizipation keine Inklusion. Zur Umsetzung des Partizipationsrechts nach Art. 2 UN-KRK von Kindern und Jugendlichen im Bildungsbereich. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg. 27, 1-2., S. 58-65.
- Keller, F. (2014). *Strukturelle Faktoren des Bildungserfolgs. Wie das Bildungssystem den Übertritt ins Berufsleben bestimmt*. Wiesbaden: Springer.

- Klemm, K. (2020). Mittelzuweisung per Feststellungsdiagnostik: Fehlentwicklungen und systemische Alternativen. In: *Steuerung von personellen Ressourcen an Schulen im Kontext von sozialer Ungleichheit und Inklusion*. Fachbeiträge. Verfügbar unter:
<https://www.gew.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=99477&token=4f181ee8d716a54e735dce08701cd8887d2a9035&sdownload=&n=202009-Ressourcensteuerung.pdf>
- Klemm, K. (2015). *Inklusion in Deutschland. Daten und Fakten*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
- Koch, K. (2015). Kapitel 5. Kopf oder Zahl – Grundsätzliche Überlegungen zum quantitativen Forschungsprozess. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung*. (S. 41-48). Göttingen: Hogrefe.
- Kronenberg, B. (2021). *Sonderpädagogik in der Schweiz: Bericht im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) im Rahmen des Bildungsmonitorings*. Bern: SBFI und EDK.
- KV [Verfassung des Kantons Bern]. (2021). Verfügbar unter:
<https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/2420?locale=de>
- LAG [Gesetz über die Anstellung der Lehrkräfte] (Stand: 2020 und 2022). Verfügbar unter:
<https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/709>
- Ladner, L. (2021). *Grundlagen zur Erhebung des Ressourcen-Einsatzes sonderpädagogischer Angebote der Regelschule*. Masterarbeit. Zürich: HfH.
- Lanners, R. (2020). Neue Einblicke in die Schweizer Sonderpädagogik. Analyse der jüngsten BFS-Statistik der Sonderpädagogik. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 26(7-8), S. 51-59.
- Lienhard-Tuggener, P. (2017). Sozialindexiertes Grundangebot und individuumsbezogene Ressourcen. Erfolge und Knacknüsse bei der Implementierung eines Mischmodells in Schweizer Kantonen. In *Flexible und bedarfsgerechte Ressourcenzuteilung für inklusive Schulen* (Bd. 3, S. 16-15). BZIB. Verfügbar unter: https://ph-ooe.at/fileadmin/Daten_PHOOE/Inklusive_Paedagogik_neu/BIZB/Downloads-Dokumente/Band3gesamt.pdf
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. (2., aktualisierte Auflage). Bern: Haupt.
- Luder, R., Kunz, A., Bless, G., Jossi, A., Paccaud, A., Moretti, M. & Flekendorff, K. (2016). Integrative Förderung in der Schweiz – IFCH. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22(2), S. 27-34.
- Meijer, J.W. & Watkins, A. (2019). Financing special needs and inclusive education – from Salamanca to the present. *International Journal of Inclusive Education*, 23: 7-8, S. 705-721. Verfügbar unter:
<https://doi.org/10.1080/13603116.2019.1623330>
- Mejeh, M. & Powell J. (2018). Inklusive Bildung in der Schweiz – Zwischen globalen Normen und kantonalen Besonderheiten. *Bildung und Erziehung*, 71. Jg., S. 412-431.

- Meyer, K. (2016). Die Bedeutung der Gemeindeautonomie im schweizerischen Schulwesen. In J. Hangartner & M. Heinzer (Hrsg.), *Gemeinden in der Schul-Governance der Schweiz. Steuerungskultur im Umbruch* (S. 55-76). Wiesbaden: Springer.
- Paone, A. (2022). Es fehlen Tausende Lehrerinnen und Lehrer. *Tages-Anzeiger*, 130. Jg. Nr. 130, S. 5.
- Powell, J. (2018). Inclusive Education: Entwicklungen im internationalen Vergleich. In T. Sturm & M. Wagner-Willi (Hrsg.), *Handbuch schulische Inklusion* (S. 127-142). Opladen: Barbara Budrich.
- Preuss-Lausitz, U. (2020). Ressourcen für inklusive Bildung. Ein Plädoyer für mehr Realismus und Empirie. In *Steuerung von personellen Ressourcen an Schulen im Kontext von sozialer Ungleichheit und Inklusion*. Fachbeiträge. Verfügbar unter: <https://www.gew.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=99477&token=4f181ee8d716a54e735dce08701cd8887d2a9035&sdownload=&n=202009-Ressourcensteuerung.pdf>
- Regierungsrat, (2020). *Vortrag des Regierungsrates an den Grossen Rat zum Volksschulgesetz (VSG)*. Bern: Regierungsrat. Verfügbar unter: <https://www.lp-sl.bkd.be.ch/de/start/themen/revos-2020.html>
- Regierungsrat, (2018). *Sonderpädagogik. Bericht des Regierungsrates an den Grossen Rat*. Bern: Regierungsrat. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/130124?ln=de>
- Röder, M. & Müller, A. R. (2015). Kapitel 10. Befragungen mit einem Fragebogen. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung*. (S. 81-88). Göttingen: Hogrefe.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.
- SHG [Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG)]. (Stand: 2021 und 2022). Verfügbar unter: <https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/767>
- Sikora, S. (2015). Kapitel 8 Operationalisierung. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung*. (S. 68-75). Göttingen: Hogrefe.
- SPMV [Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (Sonderpädagogikverordnung, SPMV)]. (2021). Verfügbar unter: <https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/684>
- Theunissen, G. & Opp, G. (2012). Arbeitsfelder der Heilpädagogik und Behindertenhilfe: Über Fragen der Erziehung und Bildung, der Arbeit und des Wohnens. In H.-H. Krüger & T. Rauschenbach (Hrsg.), *Einführung in die Arbeitsfelder des Bildungs- und Sozialwesens* (S. 299-317). Opladen: Barbara Budrich.
- VMR [Verordnung über die einfachen sonderpädagogischen und unterstützenden Massnahmen im Regelschulangebot]. (2022). Verfügbar unter: <https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/699>

VSG [Volksschulgesetz]. (Stand: 2021 und 2022). Verfügbar unter:

<https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1165>

VSV [Volksschulverordnung]. (Stand: 2020 und 2022). Verfügbar unter:

<https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/705>

Wicki, M. T. (2021). Inklusive Bildung und die Steuerung heilpädagogischer Angebote.

Heilpädagogische Forschung: Bildung für Alle. Forschungsbericht 2021. Zürich: HfH. Verfügbar unter: <https://digital.hfh.ch/forschungsbericht-2021/>

Wolter, S.C., Lüthi, S. & Zumbühl, M. (2020). *Effizienz im Schweizer Bildungssystem. Expertenbericht.*

Bern: Universität Bern. Forschungsstelle für Bildungsökonomie.

Wolter, S.C., Cattaneo, M.A., Denzler, S., Diem, A., Hof, S., Meier, R. & Oggenfuss, C. (2018).

Bildungsbericht Schweiz 2018. Aarau: skbf | csre Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung. https://www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdf/bildungsberichte/2018/Bildungsbericht_Schweiz_2018.pdf

Wolter, S.C. (2008). Bildungsberichterstattung auf Basis von Indikatoren – Eine Situationsbestimmung aus der Schweiz. In Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (Deutschland), Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Österreich) & Schweizerische Konferenz der Erziehungsdirektoren (Schweiz) (Hrsg.), *Bildungsmonitoring, Vergleichsstudien und Innovationen. Von evidenzbasierter Steuerung zur Praxis.* Berlin: BMV.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Eigene vereinfachte und schematische Darstellung über den Weg der Exklusion hin zur Inklusion angelehnt an Kronenberg (2021, S. 58).	9
Abbildung 2:	Eigene Darstellung zur Veranschaulichung der verschiedenen Förderquoten.....	10
Abbildung 3:	Eigene schematische Darstellung der Inklusionsquote, Segregations- und Separationsquote gegenüber dem Inklusionsanteil.....	11
Abbildung 4:	Überblick über das Volksschulangebot nach dem 1.1.2022 – Regelschulangebot und Besonderes Volksschulangebot bVSA. Quelle: AKVB, (2022a).	26
Abbildung 5:	Abgrenzung einfache sonderpädagogische und verstärkte (integrative) sonderpädagogische Massnahmen nach dem 1.1.2022. Quelle: AKVB, (2022a).....	27
Abbildung 6:	Verwendung des BMV-Lektionenpools nach Vorgaben der BMDV Art. 19 bis Art. 21 (Quelle: Erziehungsdirektion des Kantons Bern (2019). IBEM, Leitfaden zur Umsetzung von Artikel 17 VSG für Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulbehörden, S.50)	31
Abbildung 7:	Effektive Verwendung (kantonaler Mittelwert September 2020) des BMV-Lektionenpools nach Vorgaben der BMDV Art. 19 bis Art. 21 (Quelle: Erziehungsdirektion des Kantons Bern (2019). IBEM, Leitfaden zur Umsetzung von Artikel 17 VSG für Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulbehörden, S.50).....	31
Abbildung 8:	Eigene schematische Darstellung des Transformationsmodells nach Keller (2014, S. 48).	33
Abbildung 9:	Übersicht über die Fragen an die Schulleitungen aus dem Fragebogen (Ladner, 2021).....	40
Abbildung 10:	Übersicht über die Fragen an die Verwaltung oder die Schulsekretariate aus dem Fragebogen (Ladner, 2021).....	42
Abbildung 11:	Förderquoten nach verstärkten, einfachen und keinen sonderpädagogischen Massnahmen im deutschsprachigen Kantonsteil Bern.....	48
Abbildung 12:	Die verschiedenen Quoten (Inklusionsquote, Segregationsquote und Separationsquote) im Kanton Bern im Vergleich zu den durchschnittlichen nationalen Quoten nach Kronenberg (2021).	49
Abbildung 13:	Anzahl Lernende, welche das sonderpädagogische Angebot pro VZAE und Funktion (SHP, DaZ, Logopädie, Psychomotorik) nach Aussagen der Schulleitung der Gemeinde C1 nutzen.	53
Abbildung 14:	Anzahl Lernende, welche das sonderpädagogische Angebot pro VZAE und Funktion (SHP, DaZ, Logopädie, Psychomotorik) nach Aussagen der Schulleitung der Gemeinde C2 nutzen.	56

Abbildung 15: Anzahl Lernende, welche das sonderpädagogische Angebot pro VZAE und Funktion (SHP, DaZ, Logopädie, Psychomotorik) nach Aussagen der Schulleitung der Gemeinde C3 nutzen.	58
Abbildung 16: Anzahl Lernende, welche das sonderpädagogische Angebot pro VZAE und Funktion (SHP, DaZ, Logopädie, Psychomotorik) nach Aussagen der Schulleitung der Gemeinde C4 nutzen.	61
Abbildung 17: Anzahl Lernende, welche das sonderpädagogische Angebot pro VZAE und Funktion (SHP, DaZ, Logopädie, Psychomotorik) nach Aussagen der Schulleitung der Gemeinde C5 nutzen.	63
Abbildung 18: Anzahl Lernende der Gemeinden C1, C2, C3, C4 und C5, die das sonderpädagogische Angebot pro VZAE und Funktion nach Aussagen der Schulleitungen nutzen.	64
Abbildung 19: Überblick über die Förderquoten aller fünf Gemeinden im Vergleich zum deutschsprachigen Kantonsteil.	65
Abbildung 20: Anhang 1 zu Art. 27 LAV verfügbar unter: https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1308?locale=de	90
Abbildung 21: Übersicht über die Fragen an die Lehrpersonen / SHPs aus dem Fragebogen (Ladner, 2021).	91
Abbildung 22: Alle Einnahmen und Ausgaben -> Bereich Bildung verfügbar unter: https://files.be.ch/fin/gs/finanzen_ktbe_de/#/2020/2	95
Abbildung 23: Kosten der öffentlichen Volksschulen 2019/20 (BKD, 2020, S. 26) verfügbar unter: https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/statistik-bildung-und-kultur.html	95
Abbildung 24: Effektive Förderquote berechnet mit Anzahl SuS total, die sonderpädagogische Massnahmen nutzen (Basis Fragebogen).....	96
Abbildung 25: Effektive Förderquote berechnet anhand aller SuS je genutzte sonderpädagogische Massnahme zusammengezählt (Basis Fragebogen).....	96
Abbildung 26: Direkter Vergleich der Förderquoten sonderpädagogische Massnahmen total. Einmal basierend auf der totalen Anzahl Lernenden, die sonderpädagogische Angebote nutzen, und einmal basierend auf der gesamten Anzahl Lernenden, die je sonderpädagogische Massnahme aufgeführt wurden.	97

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Die wichtigsten gesetzlichen Veränderungen im Kanton Bern	17
Tabelle 2:	Das Zuweisungsverfahren für die sonderpädagogischen Massnahmen. Die Matrix gibt eine tabellarische Übersicht über die Zuständigkeiten (Quelle: Erziehungsdirektion des Kantons Bern (2019). IBEM, Leitfaden zur Umsetzung von Artikel 17 VSG für Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulbehörden, S.46).....	24
Tabelle 3:	Nomenklatur des Lehrplanstatus und der sonderpädagogischen Massnahmen nach EDK Definition und wie sie im Kanton Bern aufgeführt sind.	44
Tabelle 4:	Übersicht über die sonderpädagogischen Massnahmen im Kanton Bern 2020 (deutschsprachiger Kantonsteil).	50
Tabelle 5:	Übersicht über die sonderpädagogischen Massnahmen in der Gemeinde C1.	51
Tabelle 6:	Übersicht über die sonderpädagogischen Massnahmen in der Gemeinde C2.	54
Tabelle 7:	Übersicht über die sonderpädagogischen Massnahmen in der Gemeinde C3.	57
Tabelle 8:	Übersicht über die sonderpädagogischen Massnahmen in der Gemeinde C4.	59
Tabelle 9:	Übersicht über die sonderpädagogischen Massnahmen in der Gemeinde C5.	62
Tabelle 10:	Übersicht über die unterschiedlichen Förderquoten je Gemeinde und den Kanton sowie über die Segregations-, Separations- und Inklusionsquoten.	65
Tabelle 11:	Übersicht über die Betreuungsquoten in den fünf Gemeinden und dem deutschsprachigen Kantonsteil Bern.	66
Tabelle 12:	Überblick über die den Gemeinden zur Verfügung stehenden VZAE (aufgeschlüsselt nach Diplom entspricht den Voraussetzungen, respektive Diplom entspricht den Voraussetzungen teilweise).	66
Tabelle 13:	Eigene und teils zusammengefasste Darstellung aller möglichen Kombinationen zu «verstärkte Massnahmen / Regellehrplan» Code 31 aus den SdL Daten.....	93
Tabelle 14:	Eigene teils zusammengefasste Darstellung zu allen möglichen Kombinationen der Kategorie «BildungsartBez» mit der Bezeichnung «Klasse zur besonderen Förderung».	98

Abkürzungsverzeichnis

AKVB	Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung
ALBA	Alters- und Behindertenamt der GEF (gültig bis 31.12.2021)
BF / BBF	Begabtenförderung / Begabungs- und Begabtenförderung
BFS	Bundesamt für Statistik
BISTA	Bildungsstatistik des Kantons Bern
BKD	Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern (seit 1.1.2022, ehemals ERZ)
BMV	Verordnung über die besonderen Massnahmen in der Volksschule Bern (gültig bis 31.12.2021, neu VMR)
BMDV	Direktionsverordnung über die besonderen Massnahmen in der Volksschule Bern
B&U	Beratung und Unterstützung
BUR	Betriebs- und Unternehmensregister
BV	Bundesverfassung der Schweiz
bVSA int.	Besondere Volksschule integrativ
bVSA sep.	Besondere Volksschule separativ
BVSDV	Direktionsverordnung über das besondere Volksschulangebot (seit 1.1.2022)
BVSV	Verordnung über das besondere Volksschulangebot (seit 1.1.2022)
CIIP	Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin
CSR	Conventions scolaire romande
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
DVBS	Direktionsverordnung über Beurteilung und Schullaufbahnentscheide in der Volksschule
EB	Kantonale Erziehungsberatung
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
EK	Einschulungsklasse
ERZ	Erziehungsdirektion des Kantons Bern (gültig bis 31.12.2021, neu BKD)
ETS DV	Direktionsverordnung über die Entschädigung der Transporte von Kindern und Jugendlichen im Bereich Sonderpädagogik (per 31.12.2021 ausser Kraft gesetzt)
eU	Erweiterte Unterstützung
FILAG	Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich des Kantons Bern

GEF	Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern (gültig bis 31.12.2021, neu GSI)
GSI	Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern (seit 1.1.2022, ehemals GEF)
IBEM	Integration und besondere Massnahmen (Projektname)
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
IF	Integrative Förderung
IV	Invalidenversicherung
KbF	Klasse zur besonderen Förderung
KJP	Kinder- und Jugendpsychiatrie
KLK	Klassenlehrkraft
KV	Verfassung des Kantons Bern, Kantonsverfassung
LAG	Gesetz über die Anstellung der Lehrkräfte
LAV	Verordnung über die Anstellung der Lehrkräfte
LfS	Lehrperson für Spezialunterricht
Logo	Logopädie
NFA	Nationaler Finanzausgleich
PISA	Programme for International Student Assessment (Schulleistungsstudie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)
PMT	Psychomotoriktherapie
rILZ	Reduzierte individuelle Lernziele
SAV	Standardisiertes Abklärungsverfahren
SdL	Statistik der Lernenden
SHG	Sozialhilfegesetz des Kantons Bern
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SKBF	Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung
SL	Schulleitung, Schulleiter, Schulleiterin
SPMV	Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (gültig bis 31.12.2021, neu BVSV)
SpU	Spezialunterricht
SpU-A	Spezialunterricht A bei leichten Lern- oder Entwicklungsauffälligkeiten (für max. vier Semester durch SL verfügt)

SpU-S	Spezialunterricht S bei schweren oder komplexen Lern- oder Entwicklungsstörungen (auf Antrag EB, KJP und verfügt durch SL)
SSP	Statistik des Schulpersonals
SuS	Schülerinnen und Schüler
UN-BRK	Behindertenrechtskonvention der UNO
UNESCO	Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur
UNO	Vereinte Nationen
VMR	Verordnung über die einfachen sonderpädagogischen und unterstützenden Massnahmen im Regelschulangebot (seit 1.1.2022, ehemals BMV)
VSG	Volksschulgesetz des Kantons Bern
VSV	Volksschulverordnung des Kantons Bern
VZAE	Vollzeitäquivalent

Anhang

Anhang I – Anhang 1 zu Art. 27 LAV

1

430.251.0-A1

Anhang 1 zu Artikel 27

(Stand 01.08.2020)

Gehaltsklassen

Schultyp, Schulstufe oder Unterrichtsbereich	Gehaltsklasse
Basisstufe und Cycle élémentaire	7
Kindergarten	7
Primarstufe	7
Sekundarstufe I (ohne erstes Jahr des gymnasialen Bildungsgangs unterrichtet an einer Mittelschule)	10
Spezialunterricht Volksschule, Sonderschule (inkl. deren ambulante Dienste)	10
Co-Teaching Kindergarten, Basisstufe, Cycle élémentaire, Primarstufe ¹	7
Co-Teaching Sekundarstufe I	10
Besondere Klasse Primarstufe, Sekundarstufe I	10
Mittelschule inkl. erstes Jahr des gymnasialen Bildungsgangs	15
Gewerblich-industrielle Berufsfachschule: berufspraktischer Unterricht ²	10
Gewerblich-industrielle Berufsfachschule: berufliche Grundbildung	13
Berufsmatur, Handelsmittelschule	15
Kaufmännische Berufsfachschule: Wirtschaft, Recht, Gesellschaft, Sprachen, Naturwissenschaften, Geschichte	15
Kaufmännische Berufsfachschule: übrige Fächer	13
Berufsvorbereitendes Schuljahr, Vorlehre	10
Höhere Berufsbildung, Weiterbildung	15
Unterrichtsbegleitendes Personal	8

¹ Lehrkräfte mit Master of Arts (MA) in Special Needs Education, Diplôme d'enseignement spécialisé (MA in Special Needs Education): Gehaltsklasse 10.

² Lehrkräfte mit Diplom für eidg. dipl. Berufsfachschullehrer/-in: Gehaltsklasse 13.

Abbildung 20: Anhang 1 zu Art. 27 LAV verfügbar unter:
<https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1308?locale=de>

Anhang II - Umfragefragen Teil Lehrpersonen / SHPs

Lehrperson / Heilpädagog*in

Klasse oder Schuleinheit

Tätigkeitsbereiche des sonderpädagogischen Personals

- 8 – Aufteilung der Tätigkeitsbereiche
SHP, DaZ-LP, Therapeut*innen:
Unterricht im Team-Teaching, Unterstützung in der Klasse, Unterricht einer Lerngruppe, allein Klasse unterrichten, Beratung von Kindern, Beratung von Lehrpersonen, Beratung von Eltern, Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen, Diagnostik von SuS ohne SAV, Diagnostik von SuS mit SAV
- 9 – Art der Messung
Arbeitszeiterfassung, Schätzung, beides
- 5* – Nutzung der Angebote auf Klassenebene
- 6* – Umfang der Angebote auf Klassenebene

Abbildung 21: Übersicht über die Fragen an die Lehrpersonen / SHPs aus dem Fragebogen (Ladner, 2021).

Die Fragen an die Lehrpersonen / SHPs sollen genauere Analysen über die effektive Tätigkeit auf Ebene Klasse ermöglichen. Gefragt wird nach der wöchentlichen Arbeitszeit des entsprechenden Fachpersonals (SHP, DaZ oder den Therapeutinnen und Therapeuten) pro folgende Aufgaben:

- Zusammen mit einer Lehrperson in einer Klasse unterrichten (Team-Teaching)
- im Klassenunterricht SuS unterstützen
- als alleinige Lehrperson eine Lerngruppe unterrichten (ausserhalb der Klasse)
- als alleinige Lehrperson eine Klasse unterrichten
- Beratung von Kindern, Beratung von Lehrpersonen
- Beratung von Eltern
- Organisation der Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen wie Ärzt*innen, Therapeut*innen
- Diagnostik von Lernenden ohne standardisierte Abklärung (SAV)
- Diagnostik von Lernenden mit standardisierter Abklärung (SAV)

Abschliessend wird erhoben, ob es sich bei den Antworten um Schätzungen oder effektiv erfasste Arbeitszeiten handelt.

In den zwei nächsten Abschnitten wird nach der Nutzung und nach dem Umfang sonderpädagogischer Angebote auf Klassenebene gefragt. Die Fragen sind ähnlich aufgebaut wie auf Ebene Schulgemeinde oder auf Ebene Schule im Bereich der Schulleitung, beziehen sich aber auf die Ebene der Klasse.

Die Lehrpersonen / SHPs geben Auskunft darüber, wie viele Lernende Integrative Schulung (Integrative Förderung), Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Begabungs- und Begabtenförderung, Logopädie, Psychomotorik, weitere Therapien, Beratung und Unterstützung (inkl. Audiopädagogik, Low-Vision, usw.), Schulsozialarbeit, Klassenassistenz, Aufgabenhilfe / Nachhilfeunterricht und Time-Out Angebote in ihrer Klasse nutzen.

Im Bereich des Umfangs werden die Lehrpersonen / SHPs gebeten, Auskunft über die eingesetzten Wochenlektionen pro Klasse und je sonderpädagogisches Angebot (IF, DaZ, Begabungs- und Begabtenförderung, Logopädie, Psychomotorik, weitere Therapien, Beratung und Unterstützung (inkl. Audiopädagogik, Low-Vision, usw.), Schulsozialarbeit, Klassenassistenz, Aufgabenhilfe / Nachhilfeunterricht und Time-Out) zu geben.

Anhang III – Bezeichnung «verstärkte Massnahmen / Regellehrplan»

Table 13: Eigene und teils zusammengefasste Darstellung aller möglichen Kombinationen zu «verstärkte Massnahmen / Regellehrplan» Code 31 aus den SdL Daten.

Ber_BFS_LPS_Bez	SopaemassnahmeBez	LehrplanstatusBez	BildungsartBez
Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Keinen Spezialunterricht oder Spezialunterricht ohne Antrag EB/KJP	zweijährige Einschulung (mit Antrag EB/KJP)	Einschulungsklasse
Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Spezialunterricht mit Antrag EB/KJP	zweijährige Einschulung (mit Antrag EB/KJP)	Einschulungsklasse
Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Sonderschulberechtigt mit Verfügung Schulinspektorat Art. 18 VSG	zweijährige Einschulung (mit Antrag EB/KJP)	Einschulungsklasse
Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Keinen Spezialunterricht oder Spezialunterricht ohne Antrag EB/KJP	Regellehrplan (Volksschullehrplan) oder rILZ in 1-2 Fächern	Einschulungsklasse
Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Keinen Spezialunterricht oder Spezialunterricht ohne Antrag EB/KJP	Regellehrplan (Volksschullehrplan) oder rILZ in 1-2 Fächern	Klasse zur besonderen Förderung (Primarstufe) /
Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Spezialunterricht mit Antrag EB/KJP	Regellehrplan (Volksschullehrplan) oder rILZ in 1-2 Fächern	Klasse zur besonderen Förderung (Primarstufe / Sekundarstufe)
Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Sonderschulberechtigt mit Verfügung Schulinspektorat Art. 18 VSG	Regellehrplan (Volksschullehrplan) oder rILZ in 1-2 Fächern	Klasse zur besonderen Förderung (Primarstufe / Sekundarstufe)
Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Keinen Spezialunterricht oder Spezialunterricht ohne Antrag EB/KJP	rILZ in mehr als 2 Fächern (mit Antrag EB/KJP)	Klasse zur besonderen Förderung (Primarstufe / Sekundarstufe)
Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Spezialunterricht mit Antrag EB/KJP	rILZ in mehr als 2 Fächern (mit Antrag EB/KJP)	Klasse zur besonderen Förderung (Primarstufe / Sekundarstufe)
Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Sonderschulberechtigt mit Verfügung Schulinspektorat Art. 18 VSG	rILZ in mehr als 2 Fächern (mit Antrag EB/KJP)	Klasse zur besonderen Förderung (Primarstufe / Sekundarstufe)

Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Keinen Spezialunterricht oder Spezialunterricht ohne Antrag EB/KJP	Regellehrplan (Volksschullehrplan) oder rILZ in 1-2 Fächern	Regelklassen zusammengefasst über alle Stufen
Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Spezialunterricht mit Antrag EB/KJP	Regellehrplan (Volksschullehrplan) oder rILZ in 1-2 Fächern	Regelklassen zusammengefasst über alle Stufen
Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Sonderschulberechtigigt mit Verfügung Schulinspektorat Art. 18 VSG	Regellehrplan (Volksschullehrplan) oder rILZ in 1-2 Fächern	Regelklassen zusammengefasst über alle Stufen
Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Keinen Spezialunterricht oder Spezialunterricht ohne Antrag EB/KJP	zweijährige Einschulung (mit Antrag EB/KJP)	Primarschule
Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Spezialunterricht mit Antrag EB/KJP	zweijährige Einschulung (mit Antrag EB/KJP)	Primarschule
Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Sonderschulberechtigigt mit Verfügung Schulinspektorat Art. 18 VSG	zweijährige Einschulung (mit Antrag EB/KJP)	Primarschule

Anhang IV – Differenzen in den kantonalen Bildungsausgaben aufgrund unterschiedlicher Quellen

Abbildung 22: Alle Einnahmen und Ausgaben -> Bereich Bildung verfügbar unter: https://files.be.ch/fin/gf/finanzen_ktbe_de/#/2020/2

J Kosten der öffentlichen Volksschulen 2019/20 Coûts des écoles obligatoires publiques 2019/20

Aufteilung der Kosten	Total ¹	Kindergarten	Primarstufe	Sekundarstufe I	
	Total ¹	école enfantine	degré primaire	degré secondaire I	Répartition des coûts
Gesamtkosten					Coûts totaux
pro Schulstufe (in Mio. Fr.)	1'699	200	942	520	par degré scolaire (en mio de francs)
pro Schüler/-in (in Fr.)	16'117	11'110	16'314	19'267	par élève (en francs)
davon (in Spalten-%)					dont (en %)
Besoldungskosten Lehrpersonen	76%	77%	74%	77%	traitements du corps enseignant
Betriebskosten (Schätzung)	5.5%	5.9%	5.4%	5.5%	coûts d'exploitation (estimation)
Kosten Schulinfrastruktur (Schätzung)	19%	17%	20%	17%	coûts d'infrastructure (estimation)
Total	100%	100%	100%	100%	total
Aufteilung der Gesamtkosten (in Spalten-%)					Répartition des coûts totaux (en %)
Anteil Kanton	53%	54%	52%	54%	part cantonale
Anteil Gemeinden	47%	46%	48%	46%	part communale

Kommentar: Die geschätzten Gesamtkosten für die öffentliche Schule liegen im Vergleich zum Vorjahr um 3% höher. Zugenommen haben v.a. die Kosten der Primar- (+27 Mio.) und der Sekundarstufe (+17 Mio.). Grund dafür sind die Einführung des Lehrplans 21 (Mehrlektionen) und die steigenden Schülerzahlen.

¹ Die Kosten der Basisstufe betragen total 37 Mio. Fr. oder 13'861 Fr. pro Schüler/-in. Sie werden in der Tabelle nicht separat ausgewiesen und sind nur in der Spalte «Total» berücksichtigt.

Anmerkungen: Die aufgeführten Besoldungskosten beruhen auf der Abrechnung der Personalkosten der Volksschule des Schuljahres 2019/20. Die Kosten für das Schuljahr 2020/21 sind noch nicht bekannt. Die Betriebskosten und die Kosten der Schulinfrastruktur wurden auf der Basis einer Stichprobe von 36 Gemeinden geschätzt (Erhebung: Amt für Gemeinden und Raumordnung; Rechnungsjahr 2018).

Observations : Le total estimé des coûts des écoles publiques a progressé de 3% par rapport à l'année précédente. Les coûts en hausse sont ceux du degré primaire (+27 mio) et du degré secondaire I (+17 mio). La hausse s'explique par l'introduction du Lehrplan 21 (leçons supplémentaires) et par l'augmentation du nombre d'élèves.

¹ Les coûts liés à la Basisstufe s'élèvent au total à 37 millions de francs, soit 13'861 francs par élève. Ils ne sont pas indiqués séparément dans le tableau, mais uniquement pris en compte dans la colonne « total ».

Notes : Les coûts occasionnés par les traitements se basent sur le décompte des frais de personnel de l'école obligatoire pour l'année scolaire 2019/20. Les coûts pour l'année scolaire 2020/21 ne sont pas encore connus.

Les coûts d'exploitation et d'infrastructure ont été estimés à partir d'un échantillon de 36 communes (source : Office des affaires communales et de l'organisation du territoire ; exercice comptable 2018).

26

Abbildung 23: Kosten der öffentlichen Volksschulen 2019/20 (BKD, 2020, S. 26) verfügbar unter: <https://www.bkd.be.ch/de/start/themen/statistik-bildung-und-kultur.html>

Anhang V - Differenzen in den effektiven Förderquoten

Abbildung 24: Effektive Förderquote berechnet mit Anzahl SuS total, die sonderpädagogische Massnahmen nutzen (Basis Fragebogen)

Abbildung 25: Effektive Förderquote berechnet anhand aller SuS je genutzte sonderpädagogische Massnahme zusammengezählt (Basis Fragebogen).

Abbildung 26: Direkter Vergleich der Förderquoten sonderpädagogische Massnahmen total. Einmal basierend auf der totalen Anzahl Lernenden, die sonderpädagogische Angebote nutzen, und einmal basierend auf der gesamten Anzahl Lernenden, die je sonderpädagogische Massnahme aufgeführt wurden.

Anhang VI – Klasse zur besonderen Förderung

Tabelle 14: Eigene teils zusammengefasste Darstellung zu allen möglichen Kombinationen der Kategorie «BildungsartBez» mit der Bezeichnung «Klasse zur besonderen Förderung».

BildungsartBez	Ber_BFS_LPS_Bez	SopaemassnahmeBez	LehrplanstatusBez
Klasse zur besonderen Förderung (Primarstufe) /	Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Keinen Spezialunterricht oder Spezialunterricht ohne Antrag EB/KJP	Regellehrplan (Volksschullehrplan) oder rILZ in 1-2 Fächern
Klasse zur besonderen Förderung (Primarstufe / Sekundarstufe)	Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Spezialunterricht mit Antrag EB/KJP	Regellehrplan (Volksschullehrplan) oder rILZ in 1-2 Fächern
Klasse zur besonderen Förderung (Primarstufe / Sekundarstufe)	Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Sonderschulberechtigt mit Verfügung Schulinspektorat Art. 18 VSG	Regellehrplan (Volksschullehrplan) oder rILZ in 1-2 Fächern
Klasse zur besonderen Förderung (Primarstufe / Sekundarstufe)	Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Keinen Spezialunterricht oder Spezialunterricht ohne Antrag EB/KJP	rILZ in mehr als 2 Fächern (mit Antrag EB/KJP)
Klasse zur besonderen Förderung (Primarstufe / Sekundarstufe)	Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Spezialunterricht mit Antrag EB/KJP	rILZ in mehr als 2 Fächern (mit Antrag EB/KJP)
Klasse zur besonderen Förderung (Primarstufe / Sekundarstufe)	Verstärkte Massnahmen / Regellehrplan	Sonderschulberechtigt mit Verfügung Schulinspektorat Art. 18 VSG	rILZ in mehr als 2 Fächern (mit Antrag EB/KJP)